

Zwischen Finanzstabilität und wirtschaftlicher Souveränität: Eine Analyse der Rolle von Basel III und nationalen Golden-Power- Instrumenten bei grenzüberschreitenden Bankfusionen im europäischen Binnenmarkt

Typus: Bachelor Thesis

Eingereicht von Jonas Hartmann, ORCID: 0009-0004-2447-8989
E-Mail: mail@jonashartmann.org, Webseite: www.jonashartmann.org

Allensbach Hochschule Konstanz
Studiengang: Bachelor Betriebswirtschaft und Banking
Erstgutachter: Prof. Dr. Patrick Rösler
Abgegeben: 14.09.2025

DOI: 10.5281/zenodo.17308320

Veröffentlicht am: 09.10.2025

Version: 1.0

Abstract

Die vorliegende Arbeit analysiert das Spannungsverhältnis zwischen Basel III-Regulierung und nationalen Golden-Power-Instrumenten bei grenzüberschreitenden Bankfusionen im EU-Binnenmarkt. Untersucht wird, wie supranationale Konsolidierungsanreize durch nationalstaatliche Souveränitätsvorbehalte konterkariert werden. Methodisch kombiniert die Untersuchung regulatorische Analysen, drei Fallstudien gescheiterter und vollzogener Bankfusionen (UniCredit-Banco BPM, CaixaBank-Bankia, UniCredit-Commerzbank) sowie qualitative Experteninterviews mit Vertretern aus Aufsichtsbehörden, Banken und Rechtsberatung. Die Ergebnisse zeigen ein strukturelles Paradoxon: Basel III erzeugt über verschärfte Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen einen erheblichen Konsolidierungsdruck, der Fusionen als Mittel zur Effizienzsteigerung rational erscheinen lässt. Gleichzeitig nutzen Mitgliedstaaten Golden-Power-Mechanismen zunehmend protektionistisch, um die Kontrolle über systemrelevante Banken zu wahren. Diese regulatorische Fragmentierung wird durch die privilegierte Behandlung von Staatsanleihen verstärkt, die eine problematische Verflechtung zwischen Staaten und heimischen Banken ("Doom Loop") perpetuiert. Die Arbeit identifiziert die unharmonisierten Investitionskontrollregime als zentrales Integrationshemmnis der Bankenunion. Als Lösungsansatz wird eine EU-weite Harmonisierung der Golden-Power-Instrumente durch verbindliche Mindeststandards für Prüfkriterien, Verfahrensfristen und Transparenzanforderungen empfohlen. Nur so kann die inhärente Inkohärenz zwischen supranationaler Marktintegration und nationaler Interventionssouveränität überwunden werden.

Schlagwörter: Basel III, Golden Power, Bankfusionen, Bankenunion, Finanzmarktregulierung, Investitionskontrolle

Diese Arbeit ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0).

Bei Verwendung bitte wie folgt zitieren:

Hartmann, Jonas (2025): Zwischen Finanzstabilität und wirtschaftlicher Souveränität: Eine Analyse der Rolle von Basel III und nationalen Golden-Power-Instrumenten bei grenzüberschreitenden Bankfusionen im europäischen Binnenmarkt. Bachelorarbeit, Allensbach Hochschule Konstanz. DOI: 10.5281/zenodo.17308320

Between Financial Stability and Economic Sovereignty: An Analysis of the Role of Basel III and National Golden Power Instruments in Cross-Border Bank Mergers in the European Single Market

Bachelor Thesis

Author: Jonas Hartmann, ORCID: 0009-0004-2447-8989

Institution: Allensbach University Konstanz, Germany

Department: Bachelor Business Administration and Banking

Supervisor: Prof. Dr. Patrick Rösler

Submitted: September 14, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17308320

Published: October 9, 2025

Language: German (with English abstract)

Abstract

This bachelor thesis analyzes the tension between Basel III regulation and national golden power instruments in cross-border bank mergers within the European single market, examining how supranational consolidation incentives are counteracted by member states' sovereignty concerns. Using a mixed-methods approach, the study combines regulatory analysis, three case studies (UniCredit-Banco BPM, CaixaBank-Bankia, UniCredit-Commerzbank), and expert interviews with representatives from supervisory authorities, banks, and legal firms. The findings reveal a structural paradox: Basel III creates consolidation pressure through enhanced capital and liquidity requirements, making mergers economically rational. However, member states increasingly use golden power mechanisms as protectionist instruments to control systemically important banks. This fragmentation is reinforced by the privileged treatment of sovereign bonds, perpetuating a sovereign-bank nexus ("doom loop") that incentivizes government intervention. The thesis identifies unharmonized investment control regimes as the central impediment to banking union integration. It recommends EU-wide harmonization of golden power instruments through binding standards for assessment criteria, procedures, and transparency requirements to resolve the incoherence between supranational market integration and national sovereignty, enabling a truly integrated European banking market.

Keywords: Basel III, Golden Power, Bank Mergers, Banking Union, Financial Market Regulation, Investment Control, M&A, European Single Market, Cross-border Banking, Financial Stability

JEL Classification: G21, G28, G34, K23, L51

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY 4.0).

Suggested Citation:

Hartmann, Jonas (2025): Between Financial Stability and Economic Sovereignty: An Analysis of the Role of Basel III and National Golden Power Instruments in Cross-Border Bank Mergers in the European Single Market. Bachelor Thesis, Allensbach University Konstanz, Germany. DOI: 10.5281/zenodo.17308320

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1. Einleitung.....	1
1.1 <i>Problemstellung und Relevanz.....</i>	<i>1</i>
1.2 <i>Zielsetzung und Forschungsfrage.....</i>	<i>4</i>
1.3 <i>Aufbau der Arbeit.....</i>	<i>7</i>
2. Regulatorischer Rahmen.....	9
2.1 <i>Strukturelle Fragmentierung des EU-Bankenmarkts.....</i>	<i>9</i>
2.2 <i>Grundlagen von Basel III und Umsetzung durch CRR III / CRD VI.....</i>	<i>11</i>
2.3 <i>Golden Power und europäisches Investitionskontrollrecht.....</i>	<i>14</i>
2.4 <i>Strukturelle Besonderheiten des EU-Bankenmarkts.....</i>	<i>17</i>
3. Ausgangsbedingungen grenzüberschreitender Bankfusionen	21
3.1 <i>Basel III als strategischer M&A-Treiber.....</i>	<i>21</i>
3.2 <i>Golden Power als regulatorische Hürde.....</i>	<i>24</i>
4. Fallstudienanalyse grenzüberschreitender M&A-Vorhaben	31
4.1 <i>Fallanalyse 1: UniCredit - Banco BPM (geplant/gescheitert).....</i>	<i>32</i>
4.2 <i>Fallanalyse 2: CaixaBank - Bankia (vollzogen).....</i>	<i>34</i>
4.3 <i>Fallanalyse 3: UniCredit - Commerzbank (geplant/gescheitert).....</i>	<i>36</i>
4.4 <i>Vergleichende Analyse: Politische Rationalität kontra aufsichtsrechtliche Logik.....</i>	<i>38</i>
5. Analyse zentraler Zielkonflikte im Binnenmarkt	43
5.1 <i>Regulierung zwischen Marktintegration und staatlicher Steuerungsambition.....</i>	<i>43</i>
5.1.1 <i>Regulierung zwischen Marktintegration und staatlicher Steuerungsambition.....</i>	<i>45</i>
5.1.2 <i>Regulatorische Spannungsfelder im europäischen Finanzbinnenmarkt</i>	<i>47</i>
5.1.3 <i>Supranationale Finanzstabilität vs. nationale Souveränität.....</i>	<i>48</i>
5.1.4 <i>Politisch motivierter Investitionsschutz vs. marktwirtschaftliche Integration.....</i>	<i>49</i>
5.2 <i>Juristische und ökonomische Bewertung.....</i>	<i>50</i>
5.2.1 <i>Auslegungsspielräume und Konfliktlinien in der Praxis</i>	<i>50</i>
5.2.2 <i>Auswirkungen auf Marktstruktur und Wettbewerbsfähigkeit.....</i>	<i>52</i>
5.2.3 <i>Systemische Blockaden und die normative Unvollständigkeit der Bankenunion</i>	<i>54</i>
5.3 <i>Interviews und empirische Perspektiven.....</i>	<i>57</i>
5.3.1 <i>Methodologie und Aussagekraft</i>	<i>57</i>
5.3.2 <i>Auswahl der Interviewpartner.....</i>	<i>58</i>
5.3.3 <i>Auswertung ausgewählter Expertenaussagen</i>	<i>59</i>
5.3.4 <i>Wahrnehmung von Regulierungsdilemmata in Bankpraxis und Aufsicht.....</i>	<i>63</i>

5.4	<i>Handlungsempfehlungen für Gesetzgeber und Institutionen</i>	64
5.4.1	Ansätze für eine Harmonisierung der Golden-Power-Maßnahmen.....	64
5.4.2	Regulatorische Transparenz und EU-weite Mindeststandards	66
6.	Fazit und Ausblick	68
6.1	<i>Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse</i>	68
6.2	<i>Beantwortung der Forschungsfrage</i>	69
6.3	<i>Implikationen für zukünftige Entwicklungen im EU-Finanzmarkt</i>	70
6.4	<i>Rückbindung an Forschungsfrage und empirische Interviews</i>	71
7.	Limitationen, Forschungsbedarf und Gestaltungsoptionen	73
	Literatur- und Quellenverzeichnis	75

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: <i>Basel III als struktureller Treiber für Bankfusionen</i>	23
Abbildung 2: M&A-Risikoindex ausgewählter Länder	27
Abbildung 3: Systemischen Zielkonflikte in der Bankenunion	55

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zeitleiste zur nationaler und europäischer Golden-Power-Regelungen.....	25
Tabelle 2: Tabellarischer Überblick nationaler Golden-Power-Regime im Bankensektor.....	26
Tabelle 3: Vergleichende Übersicht der Fallstudien	40

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
BCBS	Basel Committee on Banking Supervision
BIS	Bank for International Settlements
BRRD	Bank Recovery and Resolution Directive
CCyB	Countercyclical Capital Buffer (Kontrazyklischer Kapitalpuffer)
CET1	Common Equity Tier 1 (Hartes Kernkapital)
CRD	Capital Requirements Directive
CRR	Capital Requirements Regulation
DSGE	Dynamic Stochastic General Equilibrium
EBA	European Banking Authority
EBA/FSI	European Banking Authority / Financial Stability Institute
EFSS/ESM	Europäische Finanzstabilisierungsfazilität / Europäischer Stabilitätsmechanismus
EIB	Europäische Investitionsbank
EIOPA	European Insurance and Occupational Pensions Authority
ESMA	European Securities and Markets Authority
ESRB	European Systemic Risk Board
EU	Europäische Union
FDI	Foreign Direct Investment (Ausländische Direktinvestition)
FINMA	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Schweiz)
FRTB-IMA	Fundamental Review of the Trading Book – Internal Model Approach
G-SIB	Global Systemically Important Bank
IST	Implementing Technical Standards
LCR	Liquidity Coverage Ratio
M&A	Mergers and Acquisitions (Fusionen und Übernahmen)
NSFR	Net Stable Funding Ratio
O-SII	Other Systemically Important Institution
RTS	Regulatory Technical Standards
SREP	Supervisory Review and Evaluation Process

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Relevanz

Die globale Finanzkrise von 2008, die mit der Insolvenz von Lehman Brothers einen historischen Wendepunkt markierte¹, offenbarte tiefgreifende Defizite in der mikro- und makroprudenziellen Aufsicht, insbesondere in Bezug auf Kapitalausstattung, Liquiditätsmanagement und systemische Risikokonzentrationen. Ermöglicht durch regulatorische Arbitrage und eine weitgehende Entgrenzung finanzwirtschaftlicher Aktivitäten konnten viele Banken substanzlose Eigenkapitalpositionen deklarieren und Risiken in schwer überwachbare Schattenbankbereiche auslagern.² Die bestehenden Regelwerke, namentlich Basel II, erwiesen sich als unzureichend, um diese Fehlentwicklungen zu adressieren.³ In der Konsequenz verabschiedeten die G20-Staaten einen umfassenden Reformfahrplan, der im globalen Regelwerk Basel III seinen Ausdruck fand.⁴

Basel III zielt nicht nur auf eine quantitative Anhebung der Eigenkapitalanforderungen ab, sondern setzt auch qualitative Maßstäbe durch strengere Definitionen für anrechenbares hartes Kernkapital (CET1), zusätzliche Kapitalpuffer - etwa den Kontrazyklischen Kapitalpuffer (CCyB) - sowie verpflichtende Liquiditätsstandards wie den Liquidity Coverage Ratio (LCR) und den Net Stable Funding Ratio (NSFR) (BIS/FSI, 2023). Ergänzt wird dies durch die Einführung einer Leverage Ratio zur Begrenzung exzessiver Verschuldung und Kapitalzuschläge für systemrelevante Banken (G-SIBs), mit dem Ziel, die „Too-big-to-fail“-Problematik strukturell zu adressieren.⁵ Die Umsetzung dieser Normen in der Europäischen Union erfolgt im Rahmen der Capital Requirements Regulation (CRR) und der Capital Requirements Directive (CRD), flankiert durch die Bankenabwicklungsrichtlinie (BRRD), die ein Bail-in von Gläubigern vorsieht und fiskalische Rettungsmaßnahmen begrenzen soll. Für die betroffenen Institute bedeutet dies erhebliche strategische Umbrüche in der Gesamtbanksteuerung, insbesondere im Hinblick auf Kapitalstruktur, Geschäftsmodell und Risikotragfähigkeit.⁶

¹ Vgl. Hellwig, Zimmermann, Schrooten, Burghof & Schulmeister, 2018, S. 2.

² Vgl. Hellwig et al., 2018, S. 12.

³ Vgl. Boda, 2017, S. 1f.

⁴ Vgl. BIS, 2011; Fieker, 2023, S. 9.

⁵ Vgl. Joosen, Bart, 2015, S. 5.

⁶ Vgl. Fieker, 2023, S. 9.

Vor diesem Hintergrund gewinnen Fusionen und Übernahmen (M&A) als Instrument zur Hebung von Skaleneffekten, zur Diversifikation und zur Einhaltung regulatorischer Kennziffern an strategischer Bedeutung. Die europäische Bankenlandschaft, traditionell durch eine hohe Anzahl kleiner und mittlerer Institute gekennzeichnet, unterliegt damit einem zunehmenden Konsolidierungsdruck. Diese Entwicklung, von der Politik im Rahmen der Banken- und Kapitalmarktunion grundsätzlich befürwortet, zielt auf die Schaffung paneuropäischer Bankenchampions.⁷ Zugleich birgt sie jedoch das Risiko einer schleichenden Homogenisierung, in der die strukturelle Vielfalt und regionale Verankerung des Bankensystems - etwa im deutschen Drei-Säulen-Modell - zurückgedrängt werden.⁸

Die regulatorisch motivierte Integration des europäischen Bankenmarktes kollidiert zunehmend mit nationalstaatlichen Interessen, die durch wirtschaftliche, sicherheitspolitische und geopolitische Überlegungen geprägt sind. Ausdruck dieser Souveränitätsbestrebungen sind die in vielen Mitgliedstaaten etablierten Golden-Power-Regelungen, die Regierungen ermöglichen, ausländische Direktinvestitionen in als strategisch relevant definierte Sektoren – darunter auch systemrelevante Banken - zu kontrollieren, einzuschränken oder zu verbieten. Grundlage hierfür bildet die EU-Verordnung 2019/452, die zwar einen gemeinsamen Rahmen für Investitionsprüfungen schafft, de facto jedoch eine fragmentierte Praxis mit unterschiedlichen Schwellenwerten, Kriterien und Verfahren zulässt.⁹

Die rechtliche Legitimation dieser Eingriffsbefugnisse erfolgt häufig unter Berufung auf Art. 65 oder Art. 346 AEUV, die Ausnahmen von der Kapitalverkehrs- und Niederlassungsfreiheit unter Verweis auf öffentliche Sicherheit oder nationale Interessen erlauben. Diese Konstruktionen sind allerdings juristisch umstritten, insbesondere wenn sie wirtschaftlich motiviert oder protektionistisch eingesetzt werden.¹⁰ Dadurch entsteht ein strukturelles Spannungsverhältnis zwischen dem Ziel supranationaler Marktintegration und dem Streben nach nationaler Steuerungskompetenz - ein Spannungsfeld, das sich im Kontext grenzüberschreitender Bankenfusionen in besonderer Schärfe manifestiert.

Diese Problemlage ist keineswegs theoretischer Natur, sondern zeigt sich in aktuellen politökonomischen Fallkonstellationen: Die Fusionsgespräche zwischen UniCredit und Banco BPM stießen auf politische Widerstände, bei denen der italienische Staat eigene Interessen zur

⁷ Vgl. Burghof, 2020, S. 2.

⁸ Vgl. Burghof, 2020, S. 11.

⁹ Vgl. European Commission, 2023, S. 4.

¹⁰ Vgl. Schmidt, 2023, S. 2.

Wahrung strategischer Kontrolle geltend machte.¹¹ Ähnliche Dynamiken waren bei der pandemiebedingt beschleunigten Fusion von CaixaBank und Bankia in Spanien zu beobachten, die staatlich flankiert und in ihrer Umsetzung durch nationale Interessen geprägt wurde.¹² In derartigen Fällen wird deutlich, wie supranationale Regulierungsziele mit nationalen Interessenlagen kollidieren können, was Unsicherheiten im Transaktionsprozess erhöht und die Integration des Binnenmarkts erschwert.

Vor diesem Hintergrund mehren sich die Stimmen aus Wissenschaft und Praxis, die auf die Notwendigkeit kohärenter regulatorischer Lösungen hinweisen. Think-Tanks wie Bruegel, der European Systemic Risk Board (ESRB) oder das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) warnen vor einer zunehmenden Fragmentierung des Marktes, die nicht nur die Risikodiversifikation einschränkt, sondern auch grenzüberschreitende Liquiditätsallokation und Kapitalmobilität behindert. Besonders kritisch wird gesehen, dass asymmetrische Investitionsprüfungen zu strategischem Protektionismus führen können - ein Befund, der dem Prinzip der Kapitalverkehrsfreiheit und dem Geist der europäischen Integration diametral entgegensteht. Die Europäische Zentralbank hat in mehreren Stellungnahmen betont, dass paneuropäische Banken nicht nur Effizienzvorteile, sondern auch makroprudenziellen Nutzen stiften könnten, etwa durch grenzüberschreitende Verlustpuffer und regionale Risikodiversifikation.¹³

Gleichzeitig sind auch die wirtschaftspolitischen Effekte ambivalent: Zwar kann die Entstehung großer, kapitalkräftiger Institute die Systemstabilität erhöhen, zugleich jedoch verstärken sich mit wachsender Größe auch systemische Risiken, insbesondere wenn die Abwicklung im Krisenfall politisch oder operativ nicht realisierbar erscheint („Too-big-to-save“-Problem). Zudem bergen die regulatorischen Zielkonflikte die Gefahr, dass Fusionen primär zur regulatorischen Arbitrage betrieben werden, ohne dass realwirtschaftliche Effizienzgewinne entstehen. Investoren wiederum könnten sich aus politisch sensiblen Märkten zurückziehen, was die Kapitalallokation verzerrt und die europäische Wettbewerbsfähigkeit schwächt.

Die vorliegende Arbeit widmet sich daher einer wissenschaftlich wie praktisch hoch relevanten Frage: In welchem Ausmaß modulieren supranationale Kapital- und Liquiditätsanforderungen einerseits sowie nationale Eingriffsbefugnisse im Rahmen von Golden-Power-Regimen andererseits die rechtlichen, wirtschaftlichen und strategischen Rahmenbedingungen grenzüberschreitender Bankenfusionen im europäischen Binnenmarkt? Und wie lassen sich daraus

¹¹ Vgl. Reuters, 2025, S. 3.

¹² Vgl. Politico, 2025, S. 16.

¹³ Vgl. Véron, 2022, S. 34.

kohärente, zukunftsfähige Regulierungsansätze ableiten, die Finanzstabilität, wirtschaftliche Souveränität und Marktintegration in ein neues Gleichgewicht bringen?¹⁴ Ziel ist es, ein tiefgreifendes Verständnis für die Interdependenz von Stabilitätsarchitektur und Souveränitätsschutz zu entwickeln - und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung eines funktional integrierten, aber politisch resilienten europäischen Bankenbinnenmarkts zu leisten.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 1.1 skizzierten regulatorischen, marktwirtschaftlichen und politökonomischen Rahmenbedingungen verfolgt die vorliegende Untersuchung das Ziel, die komplexe Wechselwirkung zwischen supranational kodifizierten Kapital- und Liquiditätsvorgaben im Rahmen von Basel III und nationalstaatlichen Interventionsbefugnissen in Form sogenannter Golden-Power-Instrumente systematisch zu analysieren.¹⁵ Im Zentrum steht dabei die Frage, inwieweit die durch Basel III normierten Eigenkapital- und Liquiditätsstandards einerseits und die auf Mitgliedstaatsebene etablierten Prüf- und Eingriffsrechte andererseits die Handlungsräume, strategischen Anreizstrukturen und faktischen Realisierungschancen grenzüberschreitender Bankenfusionen im europäischen Binnenmarkt beeinflussen - unter besonderer Berücksichtigung des Spannungsverhältnisses zwischen dem Ziel supranationaler Finanzmarktstabilität und dem Bestreben nationaler Regierungen, wirtschaftliche Souveränität zu wahren.¹⁶

Die Arbeit verfolgt das übergeordnete Erkenntnisinteresse, die Regulierung nicht als statischen Rahmen, sondern als aktiven Einflussfaktor auf Strukturentscheidungen im Bankensektor zu begreifen. Zunächst gilt es, jene Spannungsverhältnisse zu identifizieren, die sich aus der zunehmenden Verflechtung von Finanzmarktintegration und Souveränitätsschutz ergeben. Dies erfordert sowohl eine ökonomische als auch eine juristische Analyse, um die institutionellen Konfliktlinien in ihrer normativen, politisch-administrativen und marktwirtschaftlichen Tiefe zu erfassen.¹⁷ Aufbauend auf dieser mehrdimensionalen Problemstruktur sollen sodann die Auswirkungen auf die strategische Fusionspraxis großer Banken herausgearbeitet werden - insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob und wie regulatorisch induzierte Konsolidierungsanreize durch nationale Schutzinteressen neutralisiert, modifiziert oder gar konterkariert werden.

¹⁴ Vgl. BIS, 2011, S. 11 f.; BIS/FSI, 2023, S. 21 f.; European Commission, 2023, S. 34; Véron, 2022, S. 13; Reuters, 2025, S. 45; Politico, 2025, S. 4.

¹⁵ Vgl. BIS, 2011; European Commission, 2023.

¹⁶ Vgl. Véron, 2022; Quaglia & Spendzharova, 2022, S. 9.

¹⁷ Vgl. Howarth & Quaglia, 2018, S. 8.

Ziel ist es, abschließend praxisorientierte Handlungsempfehlungen zu formulieren, die zu einer kohärenteren, institutionell konsistenten und wirtschaftlich tragfähigen Regulierung im Spannungsfeld zwischen supranationaler Marktintegration und nationalstaatlicher Interventionssouveränität beitragen können.¹⁸

Die Untersuchung gliedert sich in zwei zentrale Analyseperspektiven. Erstens werden die Anreize und Zwänge beleuchtet, die aus der Umsetzung von Basel III - insbesondere durch CRR II/III und CRD V/VI – auf Banken einwirken.¹⁹ Dabei wird der analytische Fokus über eine rein deskriptive Darstellung erhöhter Kapitalanforderungen hinaus auf die Wirkmechanismen spezifischer Regelungselemente gelenkt. Exemplarisch sei hier der sogenannte SME Supporting Factor genannt, der für Kredite an kleine und mittlere Unternehmen eine regulatorische Eigenkapitalerleichterung vorsieht und dadurch direkte Auswirkungen auf die strategische Allokation bankinterner Ressourcen hat.²⁰ Solche Detailregelungen modifizieren nicht nur die Opportunitätskosten einzelner Geschäftssegmente, sondern beeinflussen auch die Entscheidungen über Portfolioubau, Marktaustritte und strategische Zusammenschlüsse - und fungieren damit als indirekte Steuerungsinstrumente für Marktstrukturveränderungen.²¹ Die Regulierung wirkt folglich nicht neutral, sondern strukturbildend und konsolidierungsfördernd, was die Herausbildung eines homogeneren, kapitalstärkeren Bankensystems begünstigt - mit potenziellen Zielkonflikten im Hinblick auf Diversität, Regionalität und Wettbewerbsstruktur.²²

Zweitens rücken die nationalstaatlichen Eingriffsbefugnisse in den Fokus, die im Rahmen der Investitionskontrolle zunehmend zur Absicherung wirtschaftlicher Schlüsselbereiche genutzt werden. Golden-Power-Instrumente fungieren hierbei nicht lediglich als administrative Prüfverfahren, sondern als strategische Instrumente staatlicher Steuerung, mit denen Mitgliedstaaten ihre Kontrolle über als kritisch eingestufte Infrastrukturen – darunter systemrelevante Banken - absichern.²³ Diese Maßnahmen sind Ausdruck eines normativen Selbstbehauptungsversuchs gegenüber der vertieften europäischen Integration, die immer stärker in klassische Hoheitsdomänen - etwa die Finanz- und Industriepolitik - vordringt. Dabei operieren die Mitgliedstaaten oft in einem juristisch nicht eindeutig determinierten Raum, in dem die Grenzen zwischen legitimer Gefahrenabwehr und wirtschaftlichem Protektionismus fließend sind.²⁴ Es zeigt

¹⁸ Vgl. European Banking Authority, 2023, S. 23; ESRB, 2022, S. 45.

¹⁹ Vgl. Dorner, 2013, S. 11; Ficker, 2023, S. 9.

²⁰ Vgl. Dietsch et al., 2016, S. 4.

²¹ Vgl. Dietsch et al., 2016, S. 5f.

²² Vgl. Burghof, 2020, S. 2; Bertuch-Samuels, 2018, S. 2.

²³ Vgl. Schmidt, 2023, S. 2.

²⁴ Vgl. Schmidt, 2023, S. 3.

sich ein fortlaufender Aushandlungsprozess zwischen nationalem Gestaltungsspielraum und supranationaler Binnenmarktlogik, dessen rechtliche Tragweite und politische Dynamik differenziert betrachtet werden müssen.²⁵

Die Synthese beider Analyseebenen mündet im zentralen Anliegen dieser Arbeit: der Identifikation, Systematisierung und Bewertung der daraus resultierenden normativen und institutionellen Zielkonflikte. Dabei wird bewusst auf eine bloß deskriptive Abbildung verzichtet. Stattdessen verfolgt die Untersuchung einen integrativen Ansatz, der rechtliche, politische und ökonomische Perspektiven miteinander verzahnt. Auf rechtlicher Ebene stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit nationaler Schutzinstrumente mit den Grundfreiheiten des Binnenmarktes, insbesondere mit der Kapitalverkehrs- und Niederlassungsfreiheit. Politisch wird die sich verschiebende Machtbalance zwischen nationalen Regierungen und supranationalen Institutionen untersucht - mit Blick auf die zunehmende Politisierung finanzmarktbezogener Entscheidungen. Ökonomisch stehen die strukturellen Effekte der Regulierung auf die Marktfragmentierung, die Effizienz grenzüberschreitender Fusionen sowie die Systemresilienz zur Disposition. Diese multidimensionale Herangehensweise ermöglicht es, die komplexe Gemengelage differenziert zu analysieren und dabei sowohl funktionale Wechselwirkungen als auch Zielwidersprüche zu identifizieren.²⁶

Vor diesem Hintergrund leitet sich die zentrale Forschungsfrage ab: In welchem Ausmaß modulieren die Kapital- und Liquiditätsvorgaben von Basel III sowie die nationalstaatlichen Golden-Power-Regime die strategischen und rechtlichen Rahmenbedingungen grenzüberschreitender Bankenfusionen im europäischen Binnenmarkt - und welche politischen, ökonomischen und juristischen Implikationen ergeben sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen Finanzmarktintegration und wirtschaftlicher Souveränität?²⁷

Diese Leitfrage wird durch mehrere untergeordnete Teilfragen konkretisiert, die als analytischer Bezugsrahmen der Untersuchung dienen: Welche konkreten Anreizstrukturen und Zwänge erzeugt die Umsetzung von Basel III bzw. CRR III im Hinblick auf Fusionen, Desinvestitionen und strategische Neuausrichtungen von Banken? In welchen empirisch dokumentierten Fällen haben Golden-Power-Instrumente grenzüberschreitende Fusionen verhindert, modifiziert oder verzögert - und mit welchen Begründungen? Und schließlich: Welche institutionellen und regulativen Handlungsoptionen existieren, um die Spannungen zwischen

²⁵ Vgl. Howarth & Quaglia, 2018; Véron, 2022, S. 43.

²⁶ Vgl. Creswell & Creswell, 2018, S. 32.

²⁷ Vgl. Véron, 2022, S. 23; BIS/FSI, 2023, S. 51; European Commission, 2023, S. 45.

supranationaler Finanzmarktregulierung und nationaler Souveränität rechtlich kohärent, politisch legitimiert und wirtschaftlich effizient zu adressieren?

Die Beantwortung dieser Fragen soll nicht nur zu einem besseren Verständnis der aktuellen Integrationsdynamiken im europäischen Bankensektor beitragen, sondern auch Impulse für eine künftige regulatorische Architektur liefern, die sowohl Stabilitäts- als auch Souveränitätszielen gerecht wird.

1.3 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit folgt einem deduktiven Forschungsdesign, das zunächst die regulatorischen Rahmenbedingungen systematisch erschließt, sodann empirische Fallstudien analysiert und schließlich die daraus resultierenden Zielkonflikte im europäischen Binnenmarkt vertieft bewertet. Kapitel 2 widmet sich daher der detaillierten Darstellung und kritischen Kontextualisierung der supranationalen Regelwerke - namentlich Basel III und dessen Umsetzung in der Europäischen Union durch CRR III und CRD VI²⁸ - sowie der nationalen Investitionsschutzmechanismen im Rahmen der Golden-Power-Regelungen.²⁹ Kapitel 3 verdichtet diese regulatorischen Grundlagen zu einem konsolidierten Bild der strukturellen und strategischen Ausgangsbedingungen, welche die Machbarkeit und Attraktivität grenzüberschreitender Bankfusionen maßgeblich prägen.³⁰ Kapitel 4 analysiert ausgewählte Fusionsvorhaben anhand methodisch begründeter Fallstudien, die sowohl erfolgreich realisierte als auch gescheiterte Transaktionen umfassen, um den Einfluss regulatorischer Interventionen und Marktreaktionen exemplarisch zu beleuchten.³¹ Kapitel 5 widmet sich den zentralen Zielkonflikten im Binnenmarkt. Neben einer juristisch-ökonomischen Bewertung werden Auslegungsspielräume, Wettbewerbsdynamiken und systemische Blockaden herausgearbeitet. Ein besonderer Fokus liegt auf den empirischen Interviews, die sowohl methodologisch eingeordnet (Kap. 5.3.1), nach Auswahlkriterien reflektiert (Kap. 5.3.2) als auch hinsichtlich ausgewählter Aussagen und wahrgenommener Regulierungsdilemmata analysiert werden (Kap. 5.3.3-5.3.4). Abschließend werden Handlungsempfehlungen für Gesetzgeber und Institutionen abgeleitet (Kap. 5.4). Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und formuliert Implikationen für die Weiterentwicklung der Regulierung im europäischen Finanzmarkt. Ein ergänzendes Unterkapitel (6.4) nimmt eine Rückbindung an die Forschungsfrage unter Einbeziehung

²⁸ Vgl. ESRB, 2022, S. 56.

²⁹ Vgl. European Banking Authority, 2023, S. 5; European Commission, 2023, S. 45.

³⁰ Vgl. Quaglia & Spendzharova, 2022, S. 56

³¹ Vgl. Flyvbjerg, 2011, S. 87.

der empirischen Interviewergebnisse vor. Kapitel 7 reflektiert die Limitationen der Arbeit, identifiziert Forschungsbedarf und leitet normative Gestaltungsoptionen für eine kohärente Regulierung ab, die Finanzstabilität, Marktintegration und Souveränität in ein ausgewogenes Verhältnis bringt.

Diese stringente Struktur gewährleistet eine kohärente Argumentationsführung und ermöglicht es, den roten Faden von der theoretischen Fundierung über die empirische Evidenz bis hin zur praxisorientierten Empfehlung konsequent nachzuzeichnen.

Hinweis zur geschlechtergerechten Sprache: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit überwiegend die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich jedoch gleichermaßen auf alle Geschlechter und ist ausdrücklich geschlechtsneutral zu verstehen.

2. Regulatorischer Rahmen

2.1 Strukturelle Fragmentierung des EU-Bankenmarkts

Grenzüberschreitende Bankfusionen im europäischen Binnenmarkt vollziehen sich in einem komplexen, vielschichtigen Regulierungsgefüge, das tiefgreifend durch die gegenläufigen Dynamiken supranationaler Harmonisierungsprozesse und nationalstaatlicher Souveränitätsansprüche geprägt ist. Die nach der globalen Finanzkrise von 2008 eingeleitete Neuordnung der europäischen Finanzmarktarchitektur hat ein hybrides Regelungsregime hervorgebracht, das sich durch normative Ambivalenz, institutionelle Überlagerungen und asymmetrische Interessenlagen auszeichnet.³² Während die Vision eines einheitlichen europäischen Bankenmarktes - etwa durch das sogenannte Single Rulebook unter Federführung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) - eine vertiefte Integration intendiert³³, persistieren in der Realität tief verwurzelte strukturelle Divergenzen und institutionelle Pfadabhängigkeiten. Diese Verwerfungen stellen nicht nur ein Integrationshemmnis dar, sondern beeinflussen direkt die strategischen und operativen Handlungsoptionen bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen im EU-Bankensektor.³⁴

Im Zentrum der vorliegenden Analyse stehen zwei konträre regulatorische Leitparadigmen, deren Wechselwirkung die Transaktionslogik im europäischen Bankensystem fundamental prägt. Einerseits steht das supranationale Rahmenwerk Basel III, das in der EU durch die Kapitaladäquanzverordnung (CRR) und die Eigenkapitalrichtlinie (CRD) verbindlich kodifiziert wurde.³⁵ Dieses zielt auf eine qualitative und quantitative Stärkung der Finanzstabilität ab - unter anderem durch strengere Kapitalanforderungen, die Ausweitung von Liquiditätspuffern und die Einschränkung interner Risikomodelle. Während diese Maßnahmen aus makroprudenzieller Perspektive einen erhöhten Schutz gegen systemische Risiken bieten, induzieren sie gleichzeitig substanzielle Kostensteigerungen und setzen Institute unter erheblichen Transformations- und Konsolidierungsdruck. In der Konsequenz fungieren Basel-III-Standards nicht nur als stabilitätspolitisches Regelwerk, sondern auch als strukturpolitischer Impulsgeber, der Fusionen, Portfoliobereinigungen und strategische Neuausrichtungen fördert.

³² Vgl. Hellwig, Zimmermann, Schrooten, Burghof & Schulmeister, 2018, S. 6.

³³ Vgl. Haslinger, 2021, S. 30.

³⁴ Vgl. Yin, 2018, S. 34.

³⁵ Vgl. Haslinger, 2021, S. 36.

Dem gegenüber stehen nationale Golden-Power-Instrumente, die auf Grundlage öffentlicher Ordnung und Sicherheit eine gezielte Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen - einschließlich Bankübernahmen - ermöglichen. Diese Instrumente operieren an der Schnittstelle von Wettbewerbs-, Aufsichts- und Sicherheitspolitik und dienen faktisch als politische Vetomechanismen zur Wahrung ökonomischer Souveränität. Banken werden dabei zunehmend als sicherheitsrelevante Infrastruktur verstanden, insbesondere im Lichte ihrer Rolle in der Kreditintermediation, Zahlungsabwicklung und staatlichen Refinanzierung. Die Anwendung dieser Eingriffsbefugnisse erfolgt dabei häufig in einem rechtlich konturierten, aber politisch interpretierbaren Graubereich, was zu erheblicher Rechtsunsicherheit und asymmetrischen Markteintrittsbedingungen führt.

Zur systematischen Analyse dieses Spannungsverhältnisses ist das Kapitel dreigliedrig aufgebaut. Der Abschnitt 2.2 beleuchtet das normative Fundament von Basel III sowie dessen EU-spezifische Umsetzung in Form von CRR III und CRD VI. Im Fokus steht die Funktion regulatorischer Standards als indirekte Treiber von Marktkonsolidierung - etwa durch den Output Floor oder die begrenzte Anrechenbarkeit interner Modelle. Zugleich wird herausgearbeitet, dass die EU von den ursprünglichen Basler Empfehlungen bewusst abweicht, um integrationspolitische Kompromisse zwischen Systemstabilität und ökonomischer Flexibilität zu ermöglichen.³⁶ Abschnitt 2.3 widmet sich schließlich der Analyse nationaler Investitionskontrollregime mit Fokus auf Golden-Power-Instrumente und das übergeordnete europäische Investitionsprüfungsrecht. Hier wird nicht nur die institutionelle Architektur dieser Schutzmechanismen analysiert, sondern auch deren empirische Anwendungspraxis als Ausdruck machtpolitischer Interessen artikuliert. Die nationalstaatliche Rückbindung grenzüberschreitender Transaktionen lässt sich somit nicht allein juristisch erklären, sondern muss als strategisches Korrektiv zu supranationalen Integrationsprozessen verstanden werden. Darauf aufbauend analysiert Abschnitt 2.4 die strukturellen Disparitäten des EU-Bankenmarktes, darunter die persistente Fragmentierung, institutionelle Divergenzen sowie die tiefgreifende Verflechtung zwischen Staaten und Banken im Sinne eines „Doom Loop“³⁷. Diese Konstellationen sind keine temporären Friktionen, sondern Ausdruck einer strukturell verankerten Regulierungskultur, die nationale Schutzmechanismen nicht nur legitimiert, sondern systematisch perpetuiert.

Insgesamt legt das Kapitel die regulatorischen und politökonomischen Koordinaten offen, innerhalb derer sich grenzüberschreitende Bankenfusionen im Binnenmarkt realisieren lassen –

³⁶ Vgl. Seregdi, 2019, S. 11.

³⁷ Rehm, 2015, S. 3.

oder eben scheitern. Die Spannung zwischen ökonomischer Logik, die auf Effizienz und Marktintegration abzielt, und politischer Logik, die Souveränität und Kontrolle priorisiert, markiert dabei den zentralen Antagonismus. Das Verständnis dieser strukturellen Ambivalenz bildet die analytische Grundlage für eine Bewertung der durch Basel III induzierten Fusionsanreize im Lichte nationaler Interventionspraktiken.

2.2 Grundlagen von Basel III und Umsetzung durch CRR III / CRD VI

Die Entstehung des Basel-III-Rahmenwerks durch den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) war eine direkte Reaktion auf die gravierenden Defizite, die im Zuge der globalen Finanzkrise 2007–2009 im internationalen Finanzsystem offenkundig wurden.³⁸ Im Zentrum der Reformen stand die Stärkung der mikro- und makroprudenziellen Widerstandsfähigkeit des Bankensektors. Basel III adressiert dabei nicht nur strukturelle Schwächen des Baseler Vorläufers Basel II - etwa in Bezug auf die Qualität des aufsichtsrechtlichen Kapitals, die prozyklische Risikogewichtung und die inadäquate Berücksichtigung von Liquiditäts- und Verschuldungsrisiken -, sondern etabliert ein umfassendes Regelwerk, das global konsistente Mindeststandards für Eigenmittel, Liquidität, Offenlegung und Risikoermittlung setzt.³⁹

Zentrale Pfeiler sind die Anhebung und qualitative Verbesserung des harten Kernkapitals (CET1), flankiert durch einen Kapitalerhaltungspuffer, einen antizyklischen Puffer sowie zusätzliche Aufschläge für systemrelevante Institute (G-SIBs/O-SIIs), ergänzt durch eine nicht risikogewichtete Verschuldungsgrenze (Leverage Ratio) und zwei globale Liquiditätsstandards: LCR und NSFR.⁴⁰ Die Einführung eines Output Floors von 72,5 % für interne Modelle sowie die Reformation der Standardansätze für Kredit-, Markt-, CVA- und operationelle Risiken bilden die technische Finalisierung („Basel III endgame“) der Reformagenda.⁴¹

In der Europäischen Union erfolgt die Umsetzung über das Gesetzgebungspaket CRR III / CRD VI, das die bestehenden Normen im Rahmen des Single Rulebook weiterentwickelt und durch eine Kombination aus Verordnung (direkt anwendbar) und Richtlinie (national umzusetzen) sowohl materielle als auch institutionelle Elemente kodifiziert.⁴² Die CRR III adressiert vor allem die technische Umsetzung der Basel-Elemente und betrifft unter anderem die Kalibrierung von Kapitalanforderungen, Offenlegungspflichten, Meldewesen sowie

³⁸ Vgl. Haslinger, 2021, S. 34; Dorner, 2013, S. 18.

³⁹ Vgl. BCBS, 2017, S. 23; BCBS/FSI, 2023, S. 31.

⁴⁰ Vgl. Dorner, 2013, S. 21; Hellwig et al., 2018, S. 7; Bundesbank, 2012, S. 7.

⁴¹ Vgl. BCBS, 2017, S. 23; Seregdi, 2019, S. 1-10; Haslinger, 2021, S. 46.

⁴² Vgl. Verordnung [EU] 2024/1623; European Commission, 2023, S. 43.

Großkreditregelungen. Die CRD VI hingegen verschärft institutionelle Anforderungen, etwa in Bezug auf Governance, Eignungsprüfungen (Fit & Proper), Zulassungsverfahren und Zweigniederlassungen von Drittstaateninstituten.⁴³

Besondere regulatorische Sprengkraft entfaltet der Output Floor. Dieser begrenzt künftig die RWA-Reduktionspotenziale interner Modelle auf ein Minimum von 72,5 % der Standardansatz-RWA und setzt damit einem jahrzehntelangen Trend zur Risikogewichtsoptimierung durch Modellierungspraxis enge Grenzen.⁴⁴ Die Kombination aus Output Floor, neuen Anforderungen im SA-CCR, einem vereinheitlichten operationellen Standardansatz und der Einschränkung interner Modelle für bestimmte Low-Default-Portfolios führt - wie eine EBA-Impact-Studie belegt - zu einem regulatorisch bedingten Anstieg des Kapitalbedarfs von über 135 Mrd. Euro, der vor allem systemrelevante Großbanken trifft.⁴⁵

Aufsichtsrechtlich markiert die Reform einen Paradigmenwechsel: Die Abkehr von einer rein modellgetriebenen Risikobewertung zugunsten harmonisierter Vergleichsgrößen erhöht die regulatorische Transparenz und senkt die Anfälligkeit gegenüber Modellrisiken. Dies stärkt das Vertrauen in Kapitalquoten als Steuerungsgröße, geht aber mit einer erheblichen Belastung für Geschäftsmodelle einher, deren RWA bisher stark von internen Ratings profitierten - insbesondere im Bereich der Hypotheken-, Projekt- und Großkundenfinanzierung.⁴⁶

Der strukturelle Anpassungsdruck, der aus diesen Reformen resultiert, ist erheblich: Kapitalintensive Geschäftsbereiche verlieren an Attraktivität, Institute müssen entweder neues Eigenkapital beschaffen oder risikogewichtete Aktiva abbauen. Hinzu treten erhöhte Liquiditätsanforderungen durch LCR und NSFR sowie Einschränkungen bei der Refinanzierung über kurzfristige Quellen.⁴⁷ Die Regulierungsarchitektur wirkt damit nicht nur stabilisierend, sondern auch marktstrukturierend: Die Notwendigkeit zur Kostenoptimierung und Skalenvorteilsrealisierung macht M&A-Aktivitäten zu einer strategischen Reaktion auf den regulatorischen Transformationsdruck.⁴⁸

Die EBA weist im Jahresbericht 2023 auf die erhebliche operative Komplexität der Umsetzung hin: Rund 140 technische Standards (RTS/ITS) sind noch zu entwickeln, darunter zur

⁴³ Vgl. Dentons, 2024, S. 14 f.; Mayer Brown, 2024, S. 51; EBA, 2023, S. 43.

⁴⁴ Vgl. Seregdi, 2019, S. 3.

⁴⁵ Vgl. Seregdi, 2019, S. 8-9.

⁴⁶ Vgl. Seregdi, 2019, S. 10.

⁴⁷ Vgl. Dorner, 2013, S. 64.

⁴⁸ Vgl. Dorner, 2013, S. 65.

Anwendung des FRTB-IMA, zur Offenlegung nach Säule 3 sowie zur Bestimmung von Qualifying Holdings.⁴⁹ Zudem adressiert die EBA die Relevanz der aufsichtlichen Konvergenz - etwa durch Peer Reviews - als Voraussetzung für eine einheitliche Umsetzung im Binnenmarkt, was auch für grenzüberschreitende Fusionen zentrale Bedeutung hat.

Aus institutionenökonomischer Perspektive führt die Basel-III/CRR-III-Logik zu einer Konvergenz zwischen mikro- und makroprudenziellen Zielsetzungen: Einerseits sollen einzelne Institute robust und ausfallresistent sein, andererseits strebt das Regelwerk eine Dämpfung zyklischer Kredit- und Marktbewegungen an. Antizyklische Instrumente wie der CCyB sind hierbei zentral, ihre Wirksamkeit jedoch stark zustandsabhängig. Die DSGE-Analysen von Lang & Menno (2023) zeigen, dass Kapitalerhöhungen in normalen Zeiten primär über Zinseffekte wirken, in Stressphasen hingegen zu einer drastischen Reduktion der Kreditvergabe führen, was eine adaptive Kalibrierung erforderlich macht.⁵⁰

Nicht zuletzt verweist die Reformumsetzung auf einen Zielkonflikt, der das europäische Bankenregime fundamental prägt: Während Basel III auf regulatorische Standardisierung und Risikohomogenisierung abzielt, hält die EU - aus politökonomischen Gründen - an der Nullgewichtung staatlicher EU-Anleihen fest, was die wechselseitige Abhängigkeit von Staaten und Banken („Doom Loop“) institutionell verfestigt.⁵¹ Damit steht ein zentrales Prinzip der Risikoorientierung im offenen Widerspruch zu fiskalpolitischen Erwägungen - ein normativer Zielkonflikt, der das Binnenmarktversprechen konterkariert.

Die Reformen von Basel III und ihre europäische Umsetzung durch CRR III / CRD VI markieren somit eine der tiefgreifendsten Neustrukturierungen der Bankenregulierung seit Jahrzehnten. Sie steigern die Resilienz des Bankensystems signifikant, erzeugen jedoch einen immensen strategischen, bilanziellen und operativen Anpassungsdruck, der insbesondere in einem heterogenen Marktumfeld wie der EU asymmetrische Wirkungen entfaltet. In der Praxis fungieren die regulatorischen Verschärfungen als systemischer Katalysator für Fusionen, Bilanzrestrukturierungen und Geschäftsmodellverlagerungen – ein zentrales Narrativ für das Verständnis der Dynamik grenzüberschreitender Bankenfusionen in Europa.

⁴⁹ Vgl. EBA, 2024, S. 64.

⁵⁰ Vgl. Lang & Menno, 2023, S. 24, ECB Working Paper 2828; SUERF Policy Brief 713.

⁵¹ Vgl. Rehm, 2015, S. 29.

2.3 Golden Power und europäisches Investitionskontrollrecht

Die Diskussion um nationale “Golden-Power”-Instrumente hat seit der COVID-19-Pandemie und im Zuge geopolitischer Krisen eine neue rechtspolitische und ökonomische Brisanz erlangt. Während die EU mit der Verordnung (EU) 2019/452 einen Kooperationsrahmen zur Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen (FDI) etabliert hat, verbleiben erhebliche Entscheidungs- und Interpretationsspielräume auf Ebene der Mitgliedstaaten, die in ein Spannungsverhältnis zu zentralen Prinzipien des Binnenmarktes wie der Kapitalverkehrsfreiheit und dem unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz treten.⁵²

Golden-Power-Regime bezeichnen nationale Rechtsmechanismen, die Regierungen ermächtigen, geplante Übernahmen in sicherheitsrelevanten Sektoren wie kritischer Infrastruktur, Telekommunikation, Energieversorgung oder Finanzdienstleistungen ex ante zu prüfen, mit Auflagen zu versehen oder zu untersagen.⁵³ Anders als die in der Rechtsprechung des EuGH beanstandeten “golden shares” knüpfen diese Instrumente nicht an staatliche Beteiligungen, sondern an funktionale Risikoindikatoren an. Sie unterliegen jedoch gleichwohl dem Primärrecht, insbesondere Art. 63 AEUV, und bedürfen einer strengen Begründung im Lichte des Verhältnismäßigkeitsprinzips.⁵⁴

Die EU-FDI-Screening-Verordnung (EU) 2019/452 schafft keinen verbindlichen Untersagungsrahmen, sondern etabliert einen Informations- und Kooperationsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission. Schutzobjekte sind dabei u. a. kritische Infrastrukturen, Schlüsseltechnologien und Datenverarbeitungsprozesse. Die Verordnung erlaubt der Kommission Stellungnahmen abzugeben, überlässt jedoch die Endentscheidung vollständig den Mitgliedstaaten.⁵⁵ Die Kommission hat diesen Rahmen jüngst durch Krisen- und Sanktionsleitlinien präzisiert, insbesondere hinsichtlich Investitionen mit Bezug zu Russland und Belarus.⁵⁶

Deutschland regelt die Investitionskontrolle im Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV). Die Vorschriften definieren sicherheitsrelevante Sektoren, Beteiligungsschwellen und Verfahrensmodalitäten. Insbesondere bei Bankenfusionen spielen kritische Infrastrukturschnittstellen - wie etwa IT- oder Zahlungsverkehrssysteme - eine

⁵² Vgl. Sabatino, 2021, S. 43.

⁵³ Vgl. CELIS Institute, 2025, S. 13.

⁵⁴ Vgl. CJEU, 2002a, S. 45.

⁵⁵ Vgl. EU, 2019, S. 11.

⁵⁶ Vgl. European Commission, 2025, S. 65.

zentrale Rolle, während rein finanzielle Beteiligungen unterhalb der Kontrollschwellen zumeist freigegeben werden (AWG/ AWW).

Italien gilt als Pionier in der praktischen Anwendung: Das Dekretgesetz Nr. 21/2012 hat Golden-Power-Regelungen auf den Finanzsektor ausgedehnt. Die Behörde im Amt des Ministerpräsidenten prüft Transaktionen in strategischen Sektoren mit weitreichenden Eingriffsbefugnissen.⁵⁷ Besonders deutlich wurde dies im Fall UniCredit–Banco BPM, bei dem die Regierung kapitalbezogene Auflagen formulierte und einen Rückzug aus dem Russlandgeschäft zur Bedingung machte.⁵⁸

Spanien konsolidierte sein Regime über das Royal Decree-Law 11/2020 und Royal Decree 571/2023. Genehmigungspflichten bestehen für Beteiligungen mit Kontrollwirkung in strategischen Sektoren, wobei für Investoren aus EU-/EFTA-Staaten Übergangsregelungen mit hohen Schwellenwerten gelten. Die verfahrensrechtliche Klarstellung durch das Royal Decree 571/2023 erhöhte die Planbarkeit von Banken-M&A in Spanien.⁵⁹

Diese Entwicklungen haben unionsrechtliche Bedenken hervorgerufen. Die Kommission prüfte 2025 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien, da die Ausweitung von Auflagen auf inhereuropäische Transaktionen als nicht vereinbar mit der EU-Fusionskontrolle und der Kapitalverkehrsfreiheit gewertet wurde.⁶⁰ Ein italienisches Verwaltungsgericht hob Teile der staatlichen Auflagen auf, bestätigte jedoch den Russland-bezogenen Rückzug - ein Präzedenzfall zur gerichtlichen Prüfung der Verhältnismäßigkeit nationaler Eingriffe.⁶¹

Wirtschaftlich erzeugen Golden-Power-Regime erhebliche Transaktionsunsicherheit. Bereits die potenzielle Möglichkeit politischer Intervention erhöht Due-Diligence- und Transaktionskosten, erschwert die Realisierung von Synergien und wirkt abschreckend auf grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten.⁶² Damit festigen sie tendenziell die ohnehin fragmentierte Struktur des EU-Bankensektors und konterkarieren die Zielsetzung einer tiefer integrierten Bankenunion.

⁵⁷ Vgl. International Association of Defense Counsel, 2023, S. 45.

⁵⁸ Vgl. Reuters, 2025b; Financial Times, 2025a, S. 52.

⁵⁹ Vgl. ICLG, 2025, S. 41.

⁶⁰ Vgl. Politico, 2025, S. 11.

⁶¹ Vgl. Cinco Días, 2025, S. 56.

⁶² Vgl. Financial Times, 2025b, S. 75.

Die politökonomische Logik hinter Golden-Power-Instrumenten ist in der engen Verflechtung zwischen Banken und Staaten im sogenannten “Doom Loop” verankert.⁶³ Staaten fürchten, dass ausländische Eigentümer in Krisenzeiten nationale Banken zur Unterstützung der Heimatmärkte nutzen könnten, was die Kreditversorgung der eigenen Realwirtschaft gefährden würde. Vor diesem Hintergrund erscheinen Investitionskontrollen nicht nur als sicherheitspolitisches, sondern auch als industriepolitisches Instrument.

Die EU-Screening-Verordnung bleibt in dieser Hinsicht ambivalent: Sie schafft zwar Transparenz, verstetigt jedoch ein heterogenes Anwendungsregime und überlässt den Mitgliedstaaten die Letztentscheidung.⁶⁴ Während einige Staaten – wie Deutschland – die Vorgaben rechtsstaatlich konsistent umsetzen, nutzen andere den Interpretationsspielraum strategisch flexibel aus. Diese divergente Praxis gefährdet die Kohärenz des Binnenmarkts.

Die formale Ebene der Investitionsprüfung, etwa im Schweizer Finanzmarktrecht, setzt auf Kriterien wie Gruppentransparenz, konsolidierte Aufsicht und tragfähige Geschäftsmodelle.⁶⁵ De facto jedoch überlagern politische Motive häufig die formale Prüfung. Die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Erhaltung nationaler Entscheidungshoheit und der Schutz symbolischer Wirtschaftsträger dominieren in vielen Fällen die Bewertung, wie z. B. bei den Fusionspekulationen um UniCredit und Commerzbank.⁶⁶

Diese asymmetrischen Reaktionen erzeugen einen regulatorischen Nationalismus: Übernahmen heimischer Banken durch ausländische Investoren gelten als Bedrohung, während umgekehrte Konstellationen als strategische Erfolge gefeiert werden. Dies steht im fundamentalen Widerspruch zur Binnenmarktlogik und den Zielen der Bankenunion, die auf einer funktionalen Entnationalisierung des Bankgeschäfts beruhen.⁶⁷

Golden-Power-Instrumente wirken so als politisches Korrektiv gegen marktwirtschaftliche Integration. Sie markieren den Schauplatz eines Machtkampfs zwischen supranationalem Ordnungsrahmen und nationaler Souveränität. Während sie legitime Sicherheitsinteressen wahren können, bergen sie zugleich die Gefahr, als Vehikel protektionistischer Industriepolitik missbraucht zu werden. Ihre zukünftige Ausgestaltung und gerichtliche Kontrolle werden

⁶³ Vgl. Rehm, 2015, S. 3.

⁶⁴ Vgl. Interviewpartner C, 2025, S. 2.

⁶⁵ Vgl. Interviewpartner D, 2025, S. 2, 2025, S. 2.

⁶⁶ Vgl. Interviewpartner C, 2025, S. 1.

⁶⁷ Vgl. Engerer, 2006, S. 20.

entscheidend dafür sein, ob Europa ein funktionsfähiges Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Marktintegration gelingt.⁶⁸

2.4 Strukturelle Besonderheiten des EU-Bankenmarkts

Die europäische Bankenlandschaft weist eine tiefgreifende strukturelle Fragmentierung auf, die sich aus historisch gewachsenen Unterschieden in nationalen Regulierungsrahmen, Insolvenzordnungen, Corporate-Governance-Strukturen sowie Eigentumsverhältnissen und Geschäftsmodellen ergibt.⁶⁹ Diese institutionelle Heterogenität stellt ein zentrales Hemmnis für die Bildung grenzüberschreitend tätiger Institute dar, limitiert Skaleneffekte und wirkt destabilisierend auf die Resilienz des europäischen Binnenmarktes.⁷⁰

In großen Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich ist das Bankensystem nach wie vor durch lokal verankerte Kreditinstitute mit stark regionalem Bezug geprägt, während kleinere Staaten häufig höhere Konzentrationsgrade aufweisen.⁷¹ Trotz der mit der Schaffung des Binnenmarkts und der Einführung des Euro verbundenen Integrationsabsicht blieb die strukturelle Konvergenz aus. Die mangelnde Harmonisierung zentraler rechtlicher, steuerlicher und aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen, asymmetrische politische Interessen sowie unterschiedliche nationale Risikotoleranzen haben die Integration erheblich gebremst.⁷²

Die Folge sind institutionell bedingte Effizienzdefizite: Europäische Banken weisen im internationalen Vergleich eine geringere Profitabilität auf, was sich in erhöhten Kostenquoten und eingeschränkten Gewinnmargen manifestiert.⁷³ Gleichzeitig verfehlen selbst große europäische Bankengruppen die kritische Masse ihrer US-amerikanischen Pendanten, was deren Fähigkeit zur grenzüberschreitenden Kapitalallokation und Kreditvergabe einschränkt.⁷⁴

Empirische Befunde, etwa aus den EZB-Berichten zur Finanzstruktur, belegen signifikante und persistente Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten hinsichtlich Kreditmargen, Anteilen notleidender Kredite (NPLs) und anderer Kennzahlen. Diese Divergenzen führen zu asymmetrischen

⁶⁸ Vgl. EU, 2019; Politico, 2025, S. 11.

⁶⁹ European Central Bank, 2023a, S. 13.

⁷⁰ Vgl. European Central Bank, 2023a, S. 45; Bundesbank, 2022, S. 14.

⁷¹ Vgl. Bundesbank, 2022, S. 31.

⁷² Vgl. Véron, 2022, S. 15; European Commission, 2021, S. 43.

⁷³ Vgl. European Central Bank, 2023b, S. 43.

⁷⁴ Vgl. European Commission, 2021, S. 23; European Central Bank, 2023b, S. 56.

Schockreaktionen und fragmentieren die Kapitalallokation im Euroraum.⁷⁵ Zwar adressieren Instrumente wie die Bankenunion mit dem Single Supervisory Mechanism (SSM) und dem Single Resolution Mechanism (SRM) zentrale Aspekte einer tieferen Integration, doch ohne eine vollwertige europäische Einlagensicherung (EDIS) bleibt die Risikoteilung unvollständig. Der fehlende EDIS unterminiert das Vertrauen in grenzüberschreitende Bankbeziehungen und erhöht die Krisenanfälligkeit des Systems.⁷⁶

Kurzfristig kann institutionelle Fragmentierung eine gewisse Stabilität erzeugen, da sie nationale Anpassungsspielräume ermöglicht. Mittel- bis langfristig jedoch verringert sie die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Banken, behindert eine effiziente Ressourcenallokation und steht der Schaffung eines funktional integrierten Kapitalmarkts entgegen.⁷⁷ Unterschiede in Steuersystemen, Insolvenzrecht und Marktzugangsregeln führen zu höheren Transaktionskosten und behindern grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten.⁷⁸ Trotz regulatorischer Fortschritte wie dem Single Rulebook bleibt der europäische Bankenmarkt strukturell zersplittert.⁷⁹

Paneldatenanalysen zeigen, dass eine höhere Bankenmarktkonzentration nicht zwangsläufig mit größerer Stabilität einhergeht, insbesondere wenn sie nicht durch effektive Wettbewerbs- und Aufsichtsstrukturen begleitet wird. Vielmehr können groß angelegte Zusammenschlüsse systemische Risiken erhöhen, wenn sie nicht durch flankierende wettbewerbspolitische Maßnahmen kontrolliert werden.⁸⁰

Ein maßgeblicher Referenzrahmen bleibt der G-10-Bericht von 2001, der technologische Skaleneffekte, Deregulierung und Globalisierung als Haupttreiber von Bankenzusammenschlüssen identifiziert und deren Auswirkungen auf Wettbewerb und Finanzstabilität analysiert. Daraus ergibt sich für die EU die Notwendigkeit, prudenzielle Kapitalregeln und Fusionskontrolle komplementär zu gestalten, um die Entstehung neuer Konzentrationsrisiken zu verhindern.⁸¹

Der jüngste EZB-Bericht zur Finanzintegration (2024) verdeutlicht die strukturelle Ambivalenz des Binnenmarktes: Zum Jahresende 2023 belief sich der Anteil grenzüberschreitender Kredite innerhalb des Euroraums auf 14,1 % aller Bankkredite an Nichtbanken. Unter Berücksichtigung konzerninterner Expositionen stieg dieser Wert auf rund 1,72 Billionen Euro, was die

⁷⁵ Vgl. European Central Bank, 2022, S. 53; European Systemic Risk Board, 2022, S. 45

⁷⁶ Vgl. European Commission, 2023, S. 34; Véron, 2023, S. 21; Bundesbank, 2023, S. 32,

⁷⁷ Vgl. International Monetary Fund, 2021, S. 13 f.

⁷⁸ Vgl. European Commission, 2020, S. 45.

⁷⁹ Vgl. European Commission, 2023, S. 71; Véron, 2023, S. 56.

⁸⁰ Vgl. Uhde & Heimeshoff, 2009, S. 32.

⁸¹ Vgl. Group of Ten, 2001, S. 28.

zunehmende Bedeutung indirekter Integrationskanäle wie Tochtergesellschaften und Niederlassungen belegt.⁸² Die strukturelle Fragmentierung bleibt dennoch bestehen, solange zentrale aufsichtsrechtliche, regulatorische und abwicklungstechnische Rahmenbedingungen nicht konsequent harmonisiert und „länderblind“ ausgestaltet sind.

Diese Persistenz ist Ausdruck tief verankerter Pfadabhängigkeiten, die institutionell und politökonomisch erklärbar sind.⁸³ Die EZB konstatiert selbst, dass Marktintegration nicht zwangsläufig strukturelle Konvergenz bedeutet. Insbesondere im Retail-Banking verhindern sprachliche, kulturelle und institutionelle Faktoren die grenzüberschreitende Durchdringung. Dieser sogenannte Home-Bias reduziert den Wettbewerbsdruck und trägt zu suboptimaler Preisbildung bei.⁸⁴

Erheblich verstärkt wird die Fragmentierung durch divergente Eigentumsstrukturen und Geschäftsmodelle. In vielen EU-Staaten bestehen weiterhin öffentlich-rechtliche oder genossenschaftliche Banken mit spezifischen Förderaufträgen, die in Struktur und Zielsetzung deutlich von privatwirtschaftlich organisierten Universalbanken abweichen.⁸⁵ Das Prinzip „same risk, same rules“ wird hier faktisch unterlaufen, da regulatorische Gleichbehandlung strukturell ungleiche Einheiten erfasst. Zusätzlich beeinflussen nationale Insolvenzregeln und Refinanzierungsstrategien die Risikoprofile von Banken erheblich.⁸⁶

Besonders kritisch ist die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Staaten und Banken, der sogenannte Doom Loop⁸⁷. In mehreren Mitgliedstaaten halten Banken signifikante Anteile nationaler Staatsanleihen - in Spanien rund 90 %, in Italien etwa 76 %.⁸⁸ Diese enge Verflechtung führt zu Klumpenrisiken und schwächt sowohl die Finanzstabilität als auch die regulatorische Unabhängigkeit.⁸⁹ Die Staaten geraten dadurch in eine fiskalpolitische Pfadabhängigkeit, in der regulatorische Entscheidungen von Rücksichtnahmen auf die Tragfähigkeit des eigenen Bankensektors beeinflusst werden. Golden-Power-Instrumente erscheinen in diesem Kontext nicht nur als Mittel wirtschaftlicher Protektion, sondern als Reaktion auf eine systemische Risikoverflechtung.

⁸² Vgl. European Central Bank, 2024, S. 43.

⁸³ Vgl. Engerer, 2005, S. 3.

⁸⁴ Vgl. Engerer, 2006, S. 15; Engerer, 2005, S. 8.

⁸⁵ Vgl. Burghof, 2020, S. 9.

⁸⁶ Vgl. Dorner, 2013, S. 37.

⁸⁷ Vgl. Rehm, 2015, S. 3.

⁸⁸ Vgl. Rehm, 2015, S. 28.

⁸⁹ Vgl. Haslinger, 2021, S. 37.

Insgesamt ergibt sich ein hochgradig heterogenes, institutionell verflochtenes Bankenregime, in dem supranationale Regulierungsstandards wie Basel III auf einen zersplitterten Ordnungsrahmen treffen. Das Verständnis der strukturellen Voraussetzungen ist somit essenziell für die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Marktintegration, Finanzstabilität und wirtschaftlicher Souveränität im europäischen Kontext.

3. Ausgangsbedingungen grenzüberschreitender Bankfusionen

3.1 Basel III als strategischer M&A-Treiber

Im strategischen Entscheidungsrahmen europäischer Kreditinstitute hat sich Basel III von einem stabilitätspolitisch intendierten Regulierungsinstrument zu einem strukturell wirksamen Katalysator für Fusionen und Desinvestitionen entwickelt.⁹⁰ Die schrittweise Implementierung der finalisierten Basel-III-Reformen (sog. „Basel III Endgame“) erzeugt insbesondere für mittelgroße Banken einen erheblichen Anreiz zur Nutzung von Skaleneffekten und Risikodiversifikation, um die Effizienz regulatorischer Kapital- und Liquiditätsanforderungen zu optimieren.⁹¹

Zentral für diese Entwicklung ist der Output Floor, der den durch interne Modelle bestimmten risikogewichteten Aktiva (RWA) einen Mindestwert von 72,5 % der Standardansätze gegenüberstellt und damit den Vorteil modellgestützter Risikogewichtung signifikant relativiert.⁹² In diesem Kontext gewinnen M&A-Prozesse strategisch an Bedeutung, da durch Zusammenschlüsse Kapital- und Liquiditätspuffer effizienter gebildet sowie regulatorische Fixkosten auf größere Einheiten verteilt werden können.⁹³

Empirische Evidenz unterstützt diese These: Kapitalstarke Institute mit überdurchschnittlicher CET1-Ausstattung werden zunehmend als attraktive Zielobjekte wahrgenommen, da ihr Überschusskapital für den Erwerber zur bilanziellen Stärkung genutzt werden kann.⁹⁴ Die Europäische Zentralbank verweist darauf, dass die langfristigen Stabilitätsgewinne durch Basel III lediglich moderat mit temporären Einschränkungen der Kreditvergabe korrelieren und M&A-Transaktionen somit eine valide Anpassungsstrategie darstellen.⁹⁵

Darüber hinaus schaffen spezifische regulatorische Ausnahmeregelungen, wie der sogenannte „Danish Compromise“ für Beteiligungen an Versicherungsunternehmen, zusätzliche Synergiepotenziale im Bancassurance-Sektor.⁹⁶ Ebenso beeinflussen Schwellenwerte für die

⁹⁰ Vgl. European Central Bank, 2023, S. 45.

⁹¹ Vgl. European Banking Authority, 2023a, S. 62.

⁹² Vgl. Basel Committee on Banking Supervision, 2017; European Banking Authority, 2023a, S. 39.

⁹³ Vgl. European Central Bank, 2023, S. 43.

⁹⁴ Vgl. Körner & Schnabel, 2011, S. 39.

⁹⁵ Vgl. European Central Bank, 2022, S. 71.

⁹⁶ Vgl. European Commission, 2022, S. 29.

Klassifikation als systemrelevantes Institut (G-SIB/O-SII) strategische Transaktionsentscheidungen, da die Einhaltung oder Vermeidung solcher Kategorien kapitalseitig relevante Konsequenzen hat.⁹⁷

Internationale Studien belegen ebenfalls die Signalfunktion von Kapital in M&A-Prozessen: Zielbanken mit hohen Exzesskapitalquoten erzielen im Regelfall überdurchschnittliche Wertzuwächse und sind attraktiver für kapitalknappe Erwerber.⁹⁸ Ergänzend dazu dokumentiert ein Working Paper der Bank of England strukturelle Anpassungen im Bilanz- und Liquiditätsmanagement als Folge der verschärften Kapitalanforderungen.⁹⁹

Basel III wirkt somit doppelt: Einerseits begünstigt das gestärkte Kapital- und Liquiditätsregime ökonomisch motivierte Fusionen. Andererseits erzeugen parallele Entwicklungen, insbesondere auf der Ebene nationaler Investitionskontrollen (Golden Power, FDI-Screening), zusätzliche Unsicherheit für grenzüberschreitende Transaktionen.¹⁰⁰ Die Europäische Zentralbank hat in ihrem Leitfaden zur Aufsichtskonsolidierung klare Kriterien für die aufsichtsrechtliche Begleitung solcher Prozesse formuliert, etwa hinsichtlich P2R/P2G-Kalibrierung, IT-Integration, Badwill-Behandlung und temporärem Modellweitergebrauch.¹⁰¹

Die regulatorischen Anpassungen im Zuge von Basel III erzeugen nicht nur unmittelbare Anforderungen an Kapital- und Liquiditätsausstattung, sondern entfalten auch tiefgreifende strukturelle Wirkungen auf strategische Entscheidungen von Kreditinstituten. Besonders relevant im Kontext grenzüberschreitender M&A-Transaktionen ist, dass die neuen Regulierungsmechanismen nicht isoliert wirken, sondern sich gegenseitig verstärken. Die folgende Abbildung illustriert die drei zentralen Wirkpfade, über die Basel III institutionellen Konsolidierungsdruck aufbaut.

Die Basel-III-Reformen entfalten ihre konsolidierungsfördernde Wirkung über drei ineinandergreifende Mechanismen (vgl. Abbildung 1):

⁹⁷ Vgl. Basel Committee on Banking Supervision, 2022, S. 81.

⁹⁸ Vgl. Valkanov & Kleimeier, 2005, S. 18.

⁹⁹ Vgl. de-Ramon, Francis & Harris, 2016, S. 34.

¹⁰⁰ Vgl. Verordnung [EU] 2019/452; European Commission, 2025, S. 32.

¹⁰¹ Vgl. European Central Bank, 2021, S. 54.

Basel III als Treiber für Bankenfusionen Drei ineinandergreifende Wirkmechanismen

Abbildung 1: *Basel III als struktureller Treiber für Bankenfusionen*¹⁰²

Diese Grafik zeigt die drei ineinandergreifenden Kanäle, über die Basel III Fusionsentscheidungen europäischer Banken indirekt befördert:

1. Kapital als limitierender Faktor: Durch höhere Kapitalanforderungen wird Eigenkapital zur strategischen Ressource, was zur Umstrukturierung von Portfolios führen kann. Kapitalvorgaben machen das Eigenkapital zu einer strategisch knappen Ressource, deren effiziente Allokation eine grundlegende Neuausrichtung der Portfolios erfordert.¹⁰³
2. Kostendruck durch regulatorische Komplexität: Geringere Anerkennung interner Modelle erhöht die laufenden Aufsichtskosten und verschärft den Wettbewerb, besonders für kleinere Institute. Die Kapitalvorgaben erzeugen erheblichen Kosten- und Profitabilitätsdruck, der kleinere Institute strukturell zur Fusion zwingt.
3. Regelinduzierte Modellverzerrung: Die Benachteiligung bankinterner Risikomodelle zugunsten standardisierter Ansätze begünstigt breit diversifizierte Bankenstrukturen und schwächt spezialisierte Institute. Die Finalisierung des Regelwerks führt zu einer tiefgreifenden Neubewertung der Risikomessung, etwa durch Output Floor und

¹⁰² Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Fieker (2023), Haslinger (2021).

¹⁰³ Vgl. Fieker, 2023, S. 25.

Modellrestriktionen, was spezialisierte Geschäftsmodelle strukturell benachteiligt und Diversifikationsstrategien fördert.¹⁰⁴

Diese Mechanismen machen regulatorisch motivierte Zusammenschlüsse nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern mitunter sogar notwendig.

Für sich genommen zielen die Regelungen nicht explizit auf M&A-Aktivität ab. Ihre kombinierte Wirkung verändert jedoch die strategischen Prämissen so gravierend, dass Zusammenschlüsse vielfach zur rationalen - mitunter notwendigen - Konsequenz werden. Basel III fungiert damit als struktureller Hebel im Transformationsprozess des europäischen Bankensektors.

3.2 Golden Power als regulatorische Hürde

Im Binnenmarkt der EU entfalten sogenannte Golden-Power-Regime eine zunehmend gewichtige Rolle als transaktionsbezogene Eingriffsnormen, die nationale Regierungen zur Kontrolle ausländischer Beteiligungserwerbe nutzen. Diese Regime begründen ex ante weitreichende Prüf-, Auflagen- und Untersagungskompetenzen, die unmittelbar in die strategische Planung, die zeitliche Strukturierung und die Vollzugswahrscheinlichkeit von M&A-Vorhaben eingreifen.¹⁰⁵ Die dadurch erzeugte regulatorische Unsicherheit ist mit erheblichen wirtschaftlichen Opportunitätskosten verbunden und führt zu einer impliziten Renationalisierung von Fusionsentscheidungen.

Begrifflich wie dogmatisch unterscheiden sich Golden-Power-Instrumente deutlich von den unionsrechtlich umstrittenen „golden shares“: Sie knüpfen nicht an staatliche Beteiligungen an, sondern sind als sicherheitsrechtlich motivierte, sektorspezifische Investitionskontrollmechanismen ausgestaltet. Dennoch unterliegen sie den Grundfreiheiten des Binnenmarktes, insbesondere der Kapital- und Dienstleistungsfreiheit, und müssen daher strengen Verhältnismäßigkeitsanforderungen genügen.¹⁰⁶ Im Vergleich zu klassischen Fusionskontrollverfahren zeichnet sich das Golden-Power-Instrumentarium durch eine höhere Flexibilität, aber auch durch eine geringere Transparenz aus.

¹⁰⁴ Vgl. Haslinger, 2021, S. 14.

¹⁰⁵ Vgl. Prenestini, 2022, S. 23.

¹⁰⁶ Vgl. Prenestini, 2022, S. 18.

Besonders deutlich wird dies im italienischen Kontext: Seit dem Dekretgesetz Nr. 21/2012 wurde der Anwendungsbereich Golden-Power-basierter Eingriffsrechte sukzessive auf kritische Infrastrukturen, Verteidigung, Energie, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen ausgedehnt.¹⁰⁷ Italien fungiert damit als „institutioneller Trendsetter“ im europäischen Investitionsschutzrecht. Auf europäischer Ebene bildet die Verordnung (EU) 2019/452 den rechtlichen Rahmen für das Screening ausländischer Direktinvestitionen, belässt die Entscheidungsbefugnis jedoch den Mitgliedstaaten. Die Koordination mit EU-Fusionskontrolle (insb. nach VO 139/2004), der sektorspezifischen Aufsicht und der Rolle des SSM bei bedeutenden Instituten bleibt dabei fragmentiert.¹⁰⁸

Die nachfolgende Zeitleiste bietet einen chronologisch geordneten Überblick über zentrale gesetzgeberische Entwicklungen im Bereich der Investitionskontrolle in Europa im Zeitraum von 2012 bis 2025.

Jahr	Land/Regelung
2012	Italien: Dekret Nr. 21/2012 (Basis-Gesetzgebung)
2017	Frankreich: Erweiterung sektoraler Prüfkompetenzen
2019	EU: Verordnung (EU) 2019/452
2020	Spanien: RDL 8/2020
2025	Schweiz: Diskussion Investitionsprüfungsgesetz

Tabelle 1: Zeitleiste zur nationaler und europäischer Golden-Power-Regelungen

Erfasst werden in der Tabelle 1 sowohl die erstmalige Einführung nationaler Golden-Power-Regime als auch deren sektorale Ausweitungen sowie einschlägige unionsrechtliche Regelungen. Beginnend mit dem italienischen Dekretgesetz Nr. 21/2012, das als paradigmatischer Ausgangspunkt gilt, werden auch spätere Reforminitiativen in Frankreich, Spanien und auf EU-Ebene (z. B. Verordnung [EU] 2019/452) berücksichtigt. Darüber hinaus dokumentiert die Zeitleiste auch aktuelle politische Diskurse über geplante Gesetzesinitiativen, wie etwa in der Schweiz. Insgesamt verdeutlicht sie die fortschreitende Institutionalisierung investitionspolitischer Kontrollmechanismen innerhalb des europäischen Binnenmarkts sowie die Tendenz zu einer sukzessiven Verrechtlichung staatlicher Eingriffsrechte gegenüber grenzüberschreitenden Beteiligungserwerben.

¹⁰⁷ Vgl. CELIS Institute, 2025, S. 19.

¹⁰⁸ Vgl. European Union, 2019, S. 12.

Die folgende Tabelle 2 bietet eine systematische Gegenüberstellung der Golden-Power-Regime in verschiedenen Ländern. Direkt nach der detaillierten Beschreibung Italiens und der unionsrechtlichen Einordnung ist sie inhaltlich besonders anschlussfähig und erlaubt eine vertiefte komparative Einordnung.

Land	Gesetzliche Grundlage	Betroffene Sektoren	Beteiligungsschwelle	Ex-ante-Prüfung	Politische Einflussnahme	Gerichtliche Kontrolle
Italien	Dekretgesetz Nr. 21/2012	Energie, Verteidigung, Finanzen, etc.	>10 %	Ja	Hoch	Ja (Verwaltungsgericht)
Deutschland	Außenwirtschaftsverordnung (AWV)	Finanzwesen, kritische Infrastrukturen	>10 %	Ja	Mittel	Ja
Frankreich	Code monétaire et financier	Banken, Energie, Verteidigung	>25 %	Ja	Hoch	Ja
Spanien	Real Decreto-ley 8/2020	Finanzsektor, strategische Bereiche	>10 %	Ja	Mittel	Ja
Schweiz	(geplant) Investitionsprüfgesetz	Banken, kritische Infrastruktur	Noch offen	Offen	Unklar	Noch offen

Tabelle 2: Tabellarischer Überblick nationaler Golden-Power-Regime im Bankensektor¹⁰⁹

Ein prominenter Fall ist der geplante Erwerb von Banco BPM durch UniCredit: Die italienische Regierung knüpfte die Genehmigung an spezifische Bedingungen, darunter Kapitalanforderungen, eine solide Liquiditätsposition sowie die Aufgabe des Russland-Geschäfts. Diese Intervention illustriert exemplarisch den politischen Hebel, den Golden-Power-Regime im Finanzsektor darstellen.¹¹⁰ Die Europäische Kommission äußerte daraufhin erhebliche integrationspolitische Bedenken, da eine extensive Anwendung auf innereuropäische Transaktionen das Binnenmarktkonzept unterminiere und supranationale Zuständigkeiten aushebeln könne.¹¹¹

Die gerichtliche Kontrolle in Italien bestätigte einerseits die grundsätzliche Justiziabilität solcher Auflagen, hob aber andererseits zwei von vier Bedingungen teilweise auf, darunter die zur Kapitalausstattung, während andere wie der Russland-Rückzug bestehen blieben.¹¹² Dies

¹⁰⁹ Quelle: Eigene Darstellung.

¹¹⁰ Vgl. Financial Times, 2025; Reuters, 2025a, S. 54.

¹¹¹ Vgl. Reuters, 2025a, S. 54; Politico, 2025, S. 13.

¹¹² Vgl. Cinco Días, 2025, S. 54; Reuters, 2025b, S. 29.

verdeutlicht die empirischen Konturen verhältnismäßigkeitsrechtlicher Grenzen staatlicher Interventionspraxis. Der Fall veranschaulicht, wie gerichtliche Kontrolle eine gewisse Rechtssicherheit bieten kann, jedoch nicht ausreicht, um die politische Unberechenbarkeit dieser Regime zu neutralisieren.

Aus ökonomischer Perspektive erzeugen Golden-Power-Regime bereits aufgrund ihrer bloßen Möglichkeit erhebliche Unsicherheiten. Sie führen zu verlängerten Due-Diligence-Prozessen, steigenden Strukturierungs- und Vollzugskosten sowie einer höheren Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Synergieerwartungen werden verwässert, die Time-to-Completion steigt, und insgesamt sinkt die Attraktivität grenzüberschreitender Konsolidierungen.¹¹³ Eine transaktionsökonomische Perspektive deutet auf eine systematisch erhöhte Abbruchwahrscheinlichkeit (deal abandonment risk) und eine endogene Selektion weniger sensibler Zielunternehmen hin.

Die folgende Abbildung 2 visualisiert die politische und ökonomische Unsicherheit grenzüberschreitender Bankenzusammenschlüsse. Sie ergänzt ideal die ökonomischen Argumente zur Transaktionsunsicherheit und macht die Länderunterschiede visuell zugänglich.

Abbildung 2: M&A-Risikoindex ausgewählter Länder¹¹⁴

Die Visualisierung veranschaulicht die unterschiedliche Ausprägung regulatorisch-politischer Risiken bei grenzüberschreitenden Bankenfusionen im europäischen Raum. Der zugrunde liegende Gesamt-Risikoindex basiert auf einer gewichteten Bewertung der vier Dimensionen gesetzliche Klarheit, politische Einflussnahme, rechtliche Kontrollmöglichkeiten sowie

¹¹³ Vgl. Financial Times, 2025, S. 23.; ICLG, 2025, S. 14.

¹¹⁴ Quelle: Eigene Darstellung.

Transparenz der Verfahren. Besonders auffällig ist, dass Italien mit einem Wert von 3,75 das höchste Risiko aufweist - was primär auf die hohe politische Interventionsbereitschaft und die dynamische Anwendungspraxis zurückzuführen ist. Am unteren Ende des Spektrums befindet sich die Schweiz mit einem Wert von 2,00. Dieser vergleichsweise niedrige Wert ist jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da sich das Investitionskontrollregime dort noch im Stadium der politischen Diskussion befindet und bislang keine gefestigte Anwendungspraxis existiert.

Die EBA hob in ihrem 2024 veröffentlichten Follow-up-Report zu den ESAs-Leitlinien zur präuziellen Beurteilung bedeutender Beteiligungserwerbe hervor, dass trotz hoher formaler Umsetzung durch die Aufsichtsbehörden weiterhin Divergenzen bestehen, etwa bei der Anwendung des Multiplikationskriteriums zur Bestimmung mittelbarer Inhaber oder bei der Bewertung reputationsbezogener Aspekte.¹¹⁵ Dies erhöht die Relevanz frühzeitiger Strukturierung entlang der in Art. 22/23 CRD verankerten Kriterien. Gerade bei grenzüberschreitenden Transaktionen können mitgliedstaatlich unterschiedliche Praxen erhebliche Auswirkungen auf Planbarkeit und Transaktionssicherheit haben.

Während Basel-III-Regelungen primär als ökonomisch-risikobasierte Konsolidierungsanreize fungieren, stellen Golden-Power-Instrumente eine politisch aufgeladene Barriere dar. Ihre Legitimation aus dem Schutz öffentlicher Sicherheit und Ordnung bildet die Grundlage für eine oft opake und strategisch motivierte Eingriffsmöglichkeit der Mitgliedstaaten. Interviewpartner C hebt hervor, dass sich die eigentliche Hürde weniger aus den formalen aufsichtsrechtlichen Prüfkriterien ergibt als vielmehr aus der „politischen Komponente“ der Entscheidung. Diese politische Dimension überlagert die juristisch fassbaren Genehmigungspflichten und konstituiert eine faktisch unvorhersehbare Risikokomponente.

So können formell geeignete Erwerber, die alle Anforderungen in Bezug auf Reputation, Aufsichtstransparenz und Businessplan erfüllen, dennoch scheitern. Politisch motivierte Vetos basieren häufig auf der Sicherung nationaler Arbeitsplätze, dem Schutz kritischer Funktionen oder einem diffusen Sicherheitsbegriff. Die öffentliche Debatte um eine mögliche UniCredit-Übernahme der Commerzbank wurde primär durch Arbeitsplatzängste und die Sorge um „Brain Drain“ dominiert.¹¹⁶

¹¹⁵ Vgl. EBA, 2024, S. 34.

¹¹⁶ Vgl. Interviewpartner C, 2025, o. S.

Darüber hinaus spielt asymmetrischer Nationalismus eine Rolle: Inbound-Transaktionen werden kritisiert, Outbound-Akquisitionen dagegen gefeiert. Die Sorge um geopolitische Relevanz und den Erhalt wirtschaftlicher Souveränität verstärkt diese Haltung. Nationale Champions werden nicht primär aus Effizienzgründen geschützt, sondern als Instrumente wirtschaftspolitischer Handlungsfähigkeit bewahrt.

Auch spezifische Wirtschaftsmodelle werden geschützt: In Deutschland etwa das Hausbankprinzip, das als fundamentale Infrastruktur für den Mittelstand gilt. Die Angst vor einer Angleichung an angelsächsische Praktiken treibt Widerstände gegen ausländische Eigentümer.¹¹⁷

Die Folgen: Eine pervasive Planungsunsicherheit bei M&A-Prozessen, das Fehlen rechtsverbindlicher Vorprüfungen und ein erheblicher Ressourcenaufwand für letztlich unsichere Projekte. Dies führt dazu, dass viele potenziell sinnvolle Fusionen gar nicht erst initiiert werden.

Makroökonomisch perpetuiert sich so die Fragmentierung des europäischen Bankenmarktes. Insbesondere Deutschland gilt als abgeschotteter Markt mit geringen Effizienzreizen.¹¹⁸ Damit konterkarieren Golden-Power-Regime die Logik der Bankenunion, deren Ziel die Behandlung von Banken als europäische, nicht nationale Entitäten ist. Die in der Bankenunion angelegte Aufsichts- und Abwicklungslogik wird durch rein nationale Vetomechanismen systematisch unterlaufen.¹¹⁹

Selbst innerhalb der EU wird eine italienische Übernahme einer deutschen Bank politisch als Bedrohung wahrgenommen. Dies macht deutlich, wie unvollendet das Integrationsprojekt ist. Die EU steht vor dem Dilemma, zwischen Binnenmarktfunktionalität und politischer Souveränität eine Balance zu finden.

Fazit: Golden-Power-Regime fungieren nicht nur als Investitionsschutzmechanismen, sondern als machtpolitisches Veto gegen die Logik des Binnenmarkts. In einer Zeit geopolitischer Spannungen werden diese Mechanismen zunehmend verschärft - selbst die Schweiz diskutiert ein neues Investitionskontrollgesetz für den Bankensektor.¹²⁰ Damit droht die Kluft zwischen wirtschaftlicher Integration und politischem Protektionismus weiter zu wachsen. Die Vollendung

¹¹⁷ Vgl. Interviewpartner C, 2025, o. S.

¹¹⁸ Vgl. Engerer, 2006, S. 24.

¹¹⁹ Vgl. Interviewpartner C, 2025, o. S.

¹²⁰ Vgl. Interviewpartner D, 2025, S. 2, 2025, o. S.

des europäischen Finanzbinnenmarkts erfordert daher eine klare Regelung des Verhältnisses zwischen nationaler Souveränität und supranationaler Kompetenz.

4. Fallstudienanalyse grenzüberschreitender M&A-Vorhaben

Nach der theoretischen Erörterung regulatorischer Triebkräfte und institutioneller Hemmnisse im Binnenmarkt richtet sich der Fokus dieses Kapitels auf die empirische Analyse konkreter Fusionsvorhaben. Erst im transaktionalen Vollzug entfalten die abstrakten Kräfte - etwa der durch Basel III und die CRR III induzierte Konsolidierungsdruck einerseits sowie die partikularen Schutzinteressen, kodifiziert in nationalstaatlichen Golden-Power-Regimen, andererseits - ihre volle Wirkung. Bankfusionen sind in diesem Kontext nicht bloß ökonomische Geschäftsvorfälle, sondern politische Mikrodramen, in denen sich die strukturelle Fragmentierung der europäischen Bankenlandschaft mit frappierender Deutlichkeit manifestiert. Sie bilden die Arenen, in denen die widersprüchlichen Imperative supranationaler Effizienzlogik und nationalstaatlicher Souveränität aufeinandertreffen - mit dem Ergebnis, dass der europäische Bankensektor weiterhin „stark national ausgerichtet“ bleibt.¹²¹

Zur empirischen Fundierung dieser These werden drei signifikante Fallstudien herangezogen, die paradigmatisch für unterschiedliche Ausprägungen des Spannungsfeldes stehen: der gescheiterte Zusammenschluss von UniCredit und Commerzbank (grenzüberschreitende Fusion unter politischer Blockade), die staatlich initiierte Fusion von CaixaBank und Bankia (nationale Konsolidierung mit strategischer Abschottung), sowie das innerhalb Italiens geplante Merger-Vorhaben zwischen UniCredit und Banco BPM (Binnenfusion unter regionalpolitischem Druck). Die Auswahl erfolgt bewusst kontrastierend, um die Bandbreite der Interventionslogiken zu erfassen und die graduelle Verschiebung von ökonomischer Rationalität hin zu politischer Zweckmäßigkeit empirisch sichtbar zu machen.

Die Fallauswahl folgt einem theoriegeleiteten, qualitativen Sampling-Ansatz. Ziel ist nicht Repräsentativität, sondern die Sichtbarmachung konfigurativer Zusammenhänge. Alle drei Fälle dienen als Prüfsteine für die zentrale These dieser Arbeit: Dass die Finalisierung der Bankenunion weniger an fehlenden supranationalen Initiativen, sondern an hartnäckigen, politisch legitimierten Souveränitätsansprüchen scheitert. Dabei soll keine binäre Gegenüberstellung (EU vs. Mitgliedstaaten) gezeichnet, sondern die komplexe Interdependenz ökonomischer, regulatorischer und politischer Interessen differenziert herausgearbeitet werden.

¹²¹ Vgl. Engerer, 2006, S. 20.

4.1 Fallanalyse 1: UniCredit - Banco BPM (geplant/gescheitert)

Der geplante Zusammenschluss von UniCredit und Banco BPM im Jahr 2025 stellt ein paradigmatisches Beispiel für die transaktionshemmende Interdependenz von supranationaler Regulierungsarchitektur und nationalstaatlicher Interventionspolitik dar. Obwohl es sich um eine rein nationale Transaktion handelte, entwickelte sich der Vorgang zum Testfall für die Belastbarkeit des europäischen Binnenmarktprinzips, insbesondere im Hinblick auf die regulatorischen Imperative von Basel III (CRR/CRD) und die politische Realität nationaler Schutzinteressen.¹²²

UniCredit verfolgte mit der Übernahme die Stärkung ihrer systemischen Stellung im Heimatmarkt sowie die Realisierung von Synergien, Skaleneffekten und einer effizienteren Allokation regulatorischen Kapitals. Der strategische Hintergrund war eindeutig: Die durch den Output Floor erhöhte Risikogewichtung von Aktiva, verschärfte MREL-Vorgaben sowie die anhaltende Nullzinspolitik erzeugten einen massiven Konsolidierungsdruck, dem durch eine Fusion mit Banco BPM wirksam begegnet werden sollte¹²³.

Im Juli 2025 zog UniCredit ihr Übernahmeangebot zurück und verwies explizit auf die politischen Auflagen im Rahmen der italienischen Golden-Power-Befugnisse, die als willkürlich und wirtschaftlich kontraproduktiv bewertet wurden. Zu den umstrittenen Auflagen zählten ein sofortiger Rückzug aus dem Russland-Geschäft sowie detaillierte Vorgaben zur Kapital- und Risikostruktur, die als politisch motivierte Eingriffe in die unternehmerische Autonomie kritisiert wurden.¹²⁴ Obwohl das zuständige Verwaltungsgericht Teile der Auflagen aufhob, blieb die regulatorische Unsicherheit bestehen. Die Europäische Kommission leitete informelle Prüfungen zur Vereinbarkeit mit dem EU-Binnenmarktrecht ein.¹²⁵

Zusätzliche Belastung entstand durch die restriktive Haltung der EZB zur Anwendung des sogenannten „Danish Compromise“, der eine mildere aufsichtsrechtliche Behandlung von Versicherungsbeteiligungen ermöglicht. Im Zuge ihrer Anima-Transaktion hatte Banco BPM auf diesen Mechanismus gesetzt, um Kapitalabzüge zu vermeiden; die ablehnende Haltung der EZB erhöhte jedoch die Kapitalintensität der Übernahme erheblich.¹²⁶

¹²² Vgl. Financial Times, 2025, S. 27; Council of the European Union, 2024, S. 33 f.

¹²³ Vgl. Reuters, 2025a, S. 56; AInvest, 2025, S. 38.

¹²⁴ Vgl. Reuters, 23. Juli 2025; Cinco Días, 2025, S. 55.

¹²⁵ Vgl. Reuters, 2025b; Politico, 2025, S. 18.

¹²⁶ Vgl. Reuters Explainer, 26. März 2025, S. 21.

Der Fall verdeutlicht exemplarisch, wie Golden-Power-Instrumente auch im innerstaatlichen Kontext als machtvolle Instrumente der Struktur- und Standortpolitik wirken. Offiziell sicherheitsrechtlich legitimiert, dienen sie in der Praxis häufig als Vehikel zur Wahrung regionaler Ökonomien, politischer Einflusszonen und beschäftigungspolitischer Zielvorgaben – mit teils schwerwiegenden Implikationen für die Effektivität der supranationalen Finanzmarktintegration.¹²⁷

Trotz fehlender grenzüberschreitender Komponente offenbarte die geplante Fusion tiefe politische Gravitationsfelder. Insbesondere in den wirtschaftsstarken Regionen Norditaliens, wo Banco BPM traditionell verankert ist, war die Angst vor einem Verlust regionaler Kontrolle und der Verdrängung des Hausbankprinzips weit verbreitet. Der erwartete Stellenabbau, die Schließung von Filialen und die Zentralisierung von Entscheidungsstrukturen stießen auf Widerstand seitens Gewerkschaften, Lokalpolitiker und regionaler Wirtschaftsvertreter - klassische Schutzreflexe, die sich üblicherweise in transnationalen Konstellationen zeigen.¹²⁸

Diese politökonomische Spannungslage wurde durch das fragile politische Umfeld unter Premierminister Draghi weiter verschärft. Zwar galt Draghi als Befürworter einer marktorientierten Bankenkonsolidierung, doch seine Regierung der nationalen Einheit war auf das Wohlwollen von Koalitionspartnern angewiesen, die der Fusion kritisch gegenüberstanden. Dies hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu langwierigen, informellen Verhandlungen geführt, in denen Arbeitsplatzgarantien und regionale Standortversprechen zentrale Rollen gespielt hätten. Die politische Komplexität machte die Transaktion damit kaum noch operationalisierbar.

Zusätzlich wurde der strategische Fokus von UniCredit durch die geopolitischen Folgen des Ukrainekriegs verschoben. Die Russland-Exposition der Bank wurde von einem rentablen Asset in ein bilanzäres und reputatives Risiko transformiert, das rasches Kapitalbindungserfordernis generierte. In dieser neuen Lage erschien das M&A-Vorhaben als strategisch nicht mehr vertretbar.

Zusammengenommen zeigt der Fall, wie eng regulatorische Anreize, politische Interventionen und makroökonomische Schocks miteinander verwoben sind. Die wirtschaftliche Logik einer Fusion - etwa zur Erreichung regulatorischer Effizienz und finanzieller Resilienz - kann durch die Logik regionalpolitischer Souveränitätswahrung, arbeitsmarktpolitischer Rhetoriken und

¹²⁷ Vgl. Financial Times, 23. Juli 2025, o. S.

¹²⁸ Vgl. Interviewpartner C, 2025, S. 2.

nationaler Strukturpolitik systematisch unterlaufen werden. Der Fall UniCredit–Banco BPM steht damit exemplarisch für die These dieser Arbeit: Die größten Hindernisse für die Vollendung der Bankenunion liegen nicht in technischen oder rechtlichen Defiziten, sondern in der persistierenden Dominanz nationalstaatlicher Interessenlogiken im Binnenmarkt.

4.2 Fallanalyse 2: CaixaBank - Bankia (vollzogen)

Die im März 2021 abgeschlossene Fusion von CaixaBank und Bankia stellt einen Meilenstein in der spanischen Bankenlandschaft dar und liefert zugleich ein instruktives Fallbeispiel für die Interdependenz regulatorischer Zwänge, politischer Steuerungsinteressen und marktwirtschaftlicher Konsolidierungsdynamiken innerhalb des europäischen Binnenmarkts. Mit einer Bilanzsumme von rund 650 Milliarden Euro entstand der größte Kreditgeber Spaniens, getragen von einem rein aktienbasierten Fusionsmechanismus.¹²⁹

Die Transaktion wurde als Verschmelzung durch Aufnahme strukturiert: Bankia ging ohne Abwicklung in der CaixaBank auf, bei einem Umtauschverhältnis von 0,6845 neuen CaixaBank-Aktien je Bankia-Aktie. Die Kapitalerhöhung zur Bedienung des Umtauschs belief sich auf rund 2,1 Milliarden Aktien. Der technische Vollzug erfolgte am 29. März 2021, begleitet durch Zulassung der neuen Aktien durch die spanische Börsenaufsicht (CNMV).¹³⁰

Der Zusammenschluss unterlag einer intensiven Prüfung durch die spanische Wettbewerbsbehörde (CNMC), die – anders als in Golden-Power-Fällen – nicht sicherheits-, sondern wettbewerbsrechtlich motivierte Auflagen verhängte. Diese zielten insbesondere auf den Erhalt von Marktvielfalt im Retail- und KMU-Bereich ab.¹³¹ Die Fusion wurde von der EU und der EZB unter dem Gesichtspunkt der Stärkung systemischer Resilienz befürwortet und steht exemplarisch für den Versuch, wirtschaftliche Effizienz mit regulatorischer Konformität und politischer Steuerung zu verbinden.¹³²

Strategisch war die Transaktion Ausdruck einer durch Basel III und CRR induzierten Konsolidierungslogik: steigende Kapital- und Liquiditätsanforderungen, sinkende Zinsmargen und ein intensiver Digitalisierungsdruck zwangen beide Institute zur Realisierung von Skaleneffekten.

¹²⁹ Vgl. Reuters, 17.09.2020; 2021, o. S.

¹³⁰ Vgl. SEC, Form F-4, S. 9; CNMV OIR, 2021, S. 45.

¹³¹ Vgl. CNMC, 2021, S. 12; Two Birds, 2021, S. 3.

¹³² Vgl. European Parliament, 2020, S. 10

Die erhofften Synergien - jährlich rund 770 Millionen Euro - ergaben sich insbesondere aus dem Abbau redundanter Filialnetze, der Zentralisierung administrativer Prozesse sowie der Migration auf gemeinsame IT-Plattformen. Auch im Hinblick auf die MREL- und Output-Floor-Anforderungen schuf die Fusion eine kapitalstärkere und resilientere Einheit mit verbesserter Marktzugangsqualität.¹³³

Bemerkenswert war die Rolle des spanischen Staates, der über den Bankenrettungsfonds FROB rund 62 % an Bankia hielt. Anders als in anderen Fällen grenzüberschreitender M&A-Vorhaben agierte der Staat hier nicht als Blockierer, sondern als proaktiver Ermöglicher und Architekt einer strategisch motivierten Konsolidierung. Die Motive waren vielschichtig: fiskalische Interessen (Rückgewinnung von 22 Mrd. € Rettungsgeldern), systemische Stabilisierung und die Prävention eines ausländischen Zugriffs auf ein geschwächtes Institut. Damit wurde ein nationaler Champion geschaffen, der gleichzeitig als Bollwerk gegen ausländische Übernahmen fungiert und politische Souveränität symbolisiert.

Diese politische Steuerung manifestierte sich in einer stabilitätsorientierten Marktgestaltung, die kurzfristig zur Systemstabilisierung beitrug, langfristig jedoch Fragmentierungstendenzen im Binnenmarkt zementierte. Die Marktstruktur wurde nicht liberalisiert, sondern durch staatlich legitimierte Konzentration nationalisiert. Der Fall CaixaBank-Bankia illustriert somit, wie nationale Souveränitätsinteressen nicht nur als Reaktionsmechanismus, sondern auch als strategisches Gestaltungsprinzip fungieren können - mit ambivalenten Folgen für die europäische Finanzmarktintegration.

In dieser Perspektive stellt der Fall ein aufschlussreiches "Kontrollscenario" zur Analyse des Zusammenspiels regulatorischer und politischer Logiken dar:

- Supranationale Ebene: Die regulatorischen Imperative (Basel III, CRR, Output Floor, MREL) lieferten eine eindeutige ökonomische Logik für die Fusion und wurden erfolgreich in eine nationale Strategie überführt.
- Nationale Ebene: Die ökonomische Logik wurde nicht blockiert, sondern aktiv kanalisiert - im Dienste der fiskalischen Konsolidierung, Systemstabilität und Souveränitätsbewahrung.

¹³³ Vgl. CaixaBank, Management Report 2020, S. 19; Eurofound, 2022, S. 8.

Insgesamt zeigt die Transaktion: Die politische Steuerung von Konsolidierungsprozessen kann systemstabilisierend wirken, solange sie regulatorisch kohärent erfolgt. Zugleich aber bewahrt sie nationale Marktabgrenzungen und erschwert die Schaffung eines übernationalen Wettbewerbsraums. Der Fall CaixaBank-Bankia bestätigt damit die in dieser Studie formulierte These: Die Fragmentierung des europäischen Bankenmarkts ist weniger ein technisches Defizit als eine politisch gewollte Strukturkonsequenz aus souveränitätsorientierten Konsolidierungsstrategien.

4.3 Fallanalyse 3: UniCredit - Commerzbank (geplant/gescheitert)

Der gescheiterte Fusionsversuch zwischen UniCredit und Commerzbank bildet ein paradigmatisches Beispiel für das Spannungsfeld zwischen supranationaler Integrationslogik und nationalstaatlicher Souveränitätswahrung im europäischen Bankensektor. Ab Ende 2024 begann UniCredit über ein gestuftes Beteiligungsverfahren, u. a. mittels Derivaten und Direktkäufen, eine Beteiligung von 28 % an der Commerzbank aufzubauen. Die EZB genehmigte am 14. März 2025 eine Erhöhung auf 29,9 %, womit eine strategische Sperrminorität erreicht werden konnte. Dennoch blieb ein Vollerwerb aus: Die Bundesregierung, die Gewerkschaften und das Management der Commerzbank lehnten das Vorhaben ab und verwiesen auf Risiken für die Kreditversorgung des Mittelstands und die finanzielle Souveränität Deutschlands.

Die deutsche Regierung – in Person von Bundeskanzler Friedrich Merz – trat explizit gegen die Übernahme auf. Parallel forderte das Aufsichtsratsmitglied Rainer Uebel den Rückzug UniCredits aus dem Aktionariat. Die politische Brisanz wurde verschärft durch die intransparente Vorgehensweise UniCredits, insbesondere den Einsatz derivativer Konstruktionen zur Erreichung der Beteiligungshöhe. Die Bundesregierung arbeitete Berichten zufolge aktiv an einer Abwehrstrategie, was eine grenzüberschreitende feindliche Übernahme de facto blockierte. Die Entscheidungsprozesse wurden auf 2026/2027 vertagt.

Dabei lagen der Transaktion klare strategische Motive zugrunde: UniCredit hätte mit dem Deal ihre Position im deutschen Mittelstand ausbauen, operative Synergien heben und eine Rückkehr in den polnischen Markt vorbereiten können. Die Fusion hätte einen paneuropäischen Bankenkonzern mit starker Stellung in Deutschland, Italien und Zentral-/Osteuropa geschaffen – als regulatorisch resilienten Akteur, besser gewappnet für MREL-, TLAC- und Output-Floor-Vorgaben.

Allerdings war das Vorhaben von Beginn an hochpolitisiert. Seit der Finanzkrise 2008 ist der deutsche Staat Großaktionär der Commerzbank. Damit verknüpfte sich ein inhärenter Zielkonflikt: Einerseits besteht ein fiskalisches Interesse am Exit; andererseits dominieren strukturpolitische Erwägungen zur Wahrung nationaler Finanzhoheit. Der übergeordnete Tenor: Die Commerzbank sollte ein eigenständiges, deutsches Institut bleiben.

Die Fusionsgegner mobilisierten klassische Narrative der Golden-Power-Logik:

1. Arbeitsplatzsicherung: Der drohende Abbau Tausender Stellen in Frankfurt wurde als Symbol für einen „Brain Drain“ gewertet. Gewerkschaften und politische Akteure inszenierten sich als Garanten des sozialen Schutzes.¹³⁴
2. Schutz des Mittelstands: Die Commerzbank gilt als klassische Hausbank vieler KMU. Die Befürchtung: Eine Übernahme durch die als kapitalmarktorientiert wahrgenommene UniCredit könnte zu einer „algorithmischen Kreditvergabe“ führen, die innovationsfreudige, aber risikobehaftete Unternehmen benachteiligt.¹³⁵
3. Asymmetrischer Nationalismus: Während Auslandsakquisitionen deutscher Banken als Erfolge gelten, wird die umgekehrte Richtung als Souveränitätsverlust interpretiert. Die politische Ablehnung speiste sich aus einem tief sitzenden Unbehagen, die Kontrolle über ein „nationales Asset“ an einen ausländischen Akteur zu verlieren.¹³⁶

Die paradoxe Konsequenz: Um ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren, startete die Commerzbank selbst ein rigides Restrukturierungsprogramm mit Stellenabbau und Filialschließungen - exakt jene Maßnahmen, die als Argument gegen die Fusion dienten. Somit verhinderte die politische Blockade nicht die Transformation, sondern lediglich deren strategische Rahmung innerhalb einer paneuropäischen Struktur.

Der Fall verdeutlicht: Auch im Kontext des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) und Abwicklungsmechanismus (SRM) bleibt der europäische Bankenmarkt von nationalstaatlicher Steuerungslogik durchdrungen. Die Übernahme einer deutschen Bank durch ein italienisches Institut wurde nicht als marktwirtschaftlicher Vorgang, sondern als Bedrohung nationaler Ordnung gewertet. Die formelle Prüfkompetenz der EZB trat hinter informelle Vetomacht zurück.

¹³⁴ Interviewpartner C, 2025, S. 1.

¹³⁵ Ebd., S. 2.

¹³⁶ Ebd., S. 2.

Das supranationale Integrationsziel der Bankenunion – „offene, widerstandsfähige und effiziente Binnenmärkte“¹³⁷ - wird damit systematisch unterminiert.

Zusammengefasst zeigt der Fall UniCredit-Commerzbank, wie eine potenziell wertschaffende, regulatorisch sinnvolle Fusion an einem nationalpolitisch motivierten De-facto-Veto scheiterte. Die Kluft zwischen der europäischen Vision eines integrierten Finanzmarkts und der Wirklichkeit nationaler Protektionsmechanismen bleibt somit die zentrale, ungelöste Herausforderung für die Vollendung der Bankenunion.

4.4 Vergleichende Analyse: Politische Rationalität kontra aufsichtsrechtliche Logik

Die vergleichende Analyse der drei Fallstudien folgt einer systematischen Triangulation entlang dreier analytischer Hauptdimensionen: erstens der ökonomisch-regulatorischen Motivlage, zweitens der formellen und informellen Hürden sowie drittens der politischen Zweckrationalität im jeweiligen Kontext.

(1) Ökonomisch-regulatorische Motivlage:

In allen drei Fällen lassen sich konsistente ökonomische Anreize identifizieren, die sich direkt aus den verschärften regulatorischen Anforderungen der Basel-III-Agenda und der CRR-III-Novelle ergeben. Neben dem Output Floor und den Anforderungen an die risikogewichteten Aktiva (RWA) zählten insbesondere die MREL-Vorgaben sowie der Druck zur Verbesserung der Kapitalstruktur und Effizienz zu den Treibern strategischer Fusionsüberlegungen. Die angestrebten Synergien, Skaleneffekte und regulatorischen Entlastungen markieren dabei eine Logik grenzüberschreitender wie nationaler Konsolidierung, die supranationale Aufsichtsziele prinzipiell unterstützt.

(2) Formelle und informelle Hürden:

Trotz dieser ökonomisch fundierten Beweggründe stießen alle Fusionsprojekte auf erhebliche politische und regulatorische Widerstände. Neben expliziten Mechanismen wie der Anwendung von Golden-Power-Regimen (Italien) oder wettbewerbsrechtlichen Prüfungen (Spanien)

¹³⁷ Engerer, 2006, S. 16.

spielten informelle Vetostrukturen eine ebenso zentrale Rolle. Politische Narrative über Arbeitsplatzverluste, der Schutz regionaler Kreditnetzwerke, mediale Opposition sowie national geprägte Prestige- und Souveränitätsdiskurse erweisen sich als hochgradig wirkmächtig. Diese nicht formalisierten, aber politisch anschlussfähigen Widerstände traten in allen drei Fällen strukturbildend auf unabhängig davon, ob sie rechtlich kodifiziert oder lediglich diskursiv mobilisiert wurden.

(3) Politische Zweckrationalität:

Die politische Bewertung der Transaktionen orientierte sich in keinem Fall strikt an einer ökonomischen Kosten-Nutzen-Logik. Vielmehr dominierte eine funktionale Zweckrationalität, die sich aus machtpolitischen Opportunitäten, regionalen Loyalitätsnetzwerken und strategischen Erwägungen im Vorfeld nationaler Wahlen speiste - ein Mechanismus, den Interviewpartner C zutreffend als Versuch bezeichnet, durch Fusionsverhinderung „Wahlen zu gewinnen“¹³⁸. Die Analyse offenbart somit einen asymmetrischen Souveränitätsdiskurs, in dem grenzüberschreitende Übernahmen als Bedrohung nationaler Interessen wahrgenommen werden, während Expansionen im Ausland politisch bejubelt werden.

Die nachfolgende Tabelle 3 bietet eine systematische Gegenüberstellung dreier prominenter Fusionsprojekte im europäischen Bankensektor, die exemplarisch für das Spannungsfeld zwischen regulatorisch motivierter Konsolidierung und nationalstaatlicher Interventionslogik stehen. Die Auswahl der Fälle - UniCredit-Banco BPM, CaixaBank-Bankia sowie UniCredit-Commerzbank - erlaubt eine differenzierte Analyse unterschiedlicher Konstellationen: nationale Fusionen mit europäischer Tragweite, staatlich initiierte Konsolidierung sowie ein grenzüberschreitender Fusionsversuch. Die Tabelle folgt einer einheitlichen analytischen Struktur entlang zentraler Vergleichsdimensionen, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und übergeordnete Muster sichtbar zu machen.

¹³⁸ Interviewpartner C 2025, S. 2.

Tabelle 3: Vergleichende Übersicht der Fallstudien¹³⁹

Dimension	Fall 1: UniCredit – Banco BPM	Fall 2: CaixaBank – Bankia	Fall 3: UniCredit – Commerzbank
Transaktions- typ	Nationale Fusion mit paneuropäischer Relevanz	Nationalstaatlich initiierte Konsolidierung	Grenzüberschreitender Fusionsversuch (gescheitert)
Regulatorische Motivation	Basel III, Output Floor, Kapitaloptimierung	Basel III, MREL, Digitalisierungsdruck	Basel III, Synergieeffekte, Marktdiversifikation
Formelle Ein- griffe	Golden Power mit Auflagen, später gerichtlich eingeschränkt	Wettbewerbsprüfung durch CNMC	EZB-Zustimmung; kein formelles Golden-Power-Verfahren
Informelle Hürden	Regionaler Widerstand, Arbeitsplatzsicherung, Medienopposition	Arbeitsplatzdiskurse, politische Symbolik, fiskalische Interessen	Souveränitätsdebatte, Schutz des Mittelstands, Gewerkschaftsdruck
Staatliche Rolle	Intervenierend über Golden Power, politisch hemmend	Aktiver Architekt (FROB), präventiv steuernd	Passiv-reaktiv (als Miteigentümer), faktisches Veto
Ausgang	Rückzug durch UniCredit, Projekt abgebrochen	Fusion erfolgreich, größtes spanisches Institut entsteht	Projekt scheitert ohne formellen Beschluss, Fusion politisch blockiert
Implikation für EU-Binnenmarkt	Protektionistische Logik hemmt Marktintegration	Nationale Markt- abschottung trotz formaler Integration	Supranationale Integration faktisch blockiert, Fragmentierung zementiert

Die Tabelle 3 strukturiert die drei Fallstudien entlang von sieben zentralen Dimensionen, die sowohl die ökonomische Logik als auch die politische Dynamik der jeweiligen Transaktionen abbilden:

¹³⁹ Quelle: Eigene Darstellung.

1. Transaktionstyp: Hier wird zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Fusionen unterschieden - ein Aspekt, der maßgeblich für das Maß an politischer Sensibilität ist. Während nationale Zusammenschlüsse wie im Fall CaixaBank–Bankia proaktiv gestaltet werden konnten, zeigt sich im Fall UniCredit–Commerzbank, dass grenzüberschreitende Vorhaben einem höheren Maß an politischer Blockade ausgesetzt sind.
2. Regulatorische Motivation: Alle drei Fusionen stehen im Kontext regulatorischer Reformen - insbesondere Basel III und CRR III. Unterschiede bestehen in der jeweiligen Schwerpunktsetzung: Während bei UniCredit–Banco BPM insbesondere Kapitaloptimierung unter dem Output Floor im Vordergrund stand, dominierte im Fall CaixaBank–Bankia der Druck zur Digitalisierung und MREL-Erfüllung.
3. Formelle Eingriffe: Die Spannweite reicht von expliziten Golden-Power-Mechanismen (Italien) über wettbewerbsrechtliche Prüfverfahren (Spanien) bis hin zur EZB-Zustimmung ohne nationale Investitionskontrolle (Deutschland). Dies zeigt, dass formale Eingriffe unterschiedlich ausgestaltet sind - aber allein nicht über den Erfolg oder das Scheitern einer Fusion entscheiden.
4. Informelle Hürden: In allen Fällen spielen informelle Vetomechanismen eine zentrale Rolle - etwa Arbeitsplatzargumente, regionale Interessen oder national geprägte Narrative. Besonders markant ist dies im Fall UniCredit–Commerzbank, wo trotz formaler Passivität eine faktische politische Blockade eintrat.
5. Staatliche Rolle: Die Rolle des Staates variiert von aktiver Steuerung (Spanien, FROB) über verdeckte politische Einflussnahme (Italien) bis hin zur passiven, aber effektiven Verhinderung einer Fusion durch Eigentümerinteressen (Deutschland).
6. Ausgang: Während CaixaBank–Bankia erfolgreich fusioniert wurden, scheiterten die anderen beiden Fälle – entweder durch politischen Rückzug (UniCredit–Banco BPM) oder durch blockierende Kräfte ohne formelle Ablehnung (UniCredit–Commerzbank).
7. Implikationen für den EU-Binnenmarkt: Die drei Fälle verdeutlichen, dass nationale Souveränitätsinteressen strukturell stärker wirken als der Integrationswille der Union. Selbst erfolgreiche Fusionen wie in Spanien führen nicht zu einer Öffnung des Binnenmarktes, sondern zementieren bestehende Fragmentierungen durch eine nationale Champion-Strategie.

Die Tabelle illustriert, dass sich supranationale Marktlogiken in einem institutionellen Umfeld, das nach wie vor stark von nationalstaatlicher Kontrolllogik geprägt ist, nicht durchsetzen können. Die formale Architektur der Bankenunion reicht nicht aus, solange politische

Zweckrationalitäten die faktischen Spielräume bestimmen. Nationale Interessen wirken nicht nur als Hürden, sondern definieren de facto die Grenzen des europäischen Binnenmarkts im Bankensektor.

Die drei analysierten Fälle zeichnen ein ernüchternd konsistentes Bild: Ökonomisch rationale und regulatorisch erwünschte Bankenfusionen scheitern regelmäßig an politisch legitimierten Widerständen, die sich als tief verankerte Souveränitätspraktiken innerhalb der Mitgliedstaaten manifestieren. Während der spanische Fall CaixaBank-Bankia demonstriert, wie nationale Interessen aktiv zur Schaffung eines „nationalen Champions“ instrumentalisiert werden, zeigt der italienische Fall UniCredit–Banco BPM, dass selbst innerstaatliche Konsolidierungsprozesse am Widerstand regionaler Machtzentren scheitern können. Der grenzüberschreitende Fall UniCredit–Commerzbank wiederum offenbart das ganze Ausmaß struktureller Inkompatibilität: Ein regulatorisch sinnvoller Zusammenschluss wird politisch blockiert – ohne juristisch codiertes Veto, aber mit voller politischer Wirksamkeit.

Diese empirischen Befunde lassen sich nur unzureichend mit der formalen Struktur der Bankenunion erklären. Vielmehr offenbart sich ein grundlegendes Strukturproblem: Die Fragmentierung des europäischen Bankenmarkts ist kein Übergangsphänomen, sondern Ausdruck einer tiefen, systemisch verankerten Spannung zwischen supranationaler Integrationslogik und nationalstaatlicher Kontrolllogik. Golden Power fungiert dabei weniger als technisches Instrument, denn als politisch-kulturelles Paradigma - auch dort, wo es nicht formell aktiviert wird, wirkt es symbolisch und handlungsleitend.

Insgesamt unterminiert diese persistente nationale Zweckrationalität die Kernziele der Europäischen Bankenunion: die Förderung von Effizienz, Resilienz und Wettbewerb über Ländergrenzen hinweg. Die Fragmentierung ist keine Fehlfunktion - sie ist die logische Konsequenz einer unvollendeten und politisch widersprüchlich legitimierten Integration.

5. Analyse zentraler Zielkonflikte im Binnenmarkt

5.1 Regulierung zwischen Marktintegration und staatlicher Steuerungsambition

Die in dieser Untersuchung herausgearbeiteten Zielkonflikte zwischen supranationaler Finanzstabilität und nationaler Souveränität sind kein bloßes Resultat politischer Verhandlungsergebnisse, sondern strukturell in der institutionellen und normativen Architektur des europäischen Finanzmarktsystems verankert. Der nach der globalen Finanzkrise etablierte Regulierungsrahmen ist kein einheitliches, technokratisch-homogenes Regelwerk, sondern vielmehr ein hybrides Gefüge aus historischen Pfadabhängigkeiten, kriseninduzierten Interventionslogiken und divergierenden nationalstaatlichen Interessen. Diese Spannungsfelder äußern sich nicht nur in legislativer Fragmentierung, sondern materialisieren sich in Form handlungsleitender Zielkonflikte, welche die operative Integration des Bankenbinnenmarkts substantiell hemmen.

Ein paradigmatisches Beispiel ist die regulatorische Behandlung staatlicher Schuldtitel. Die Nullgewichtung von Staatsanleihen in den Eigenkapitalvorschriften nach Basel III und CRR¹⁴⁰ stellt eine ökonomisch nicht gerechtfertigte Privilegierung dar, welche die Risikotransparenz unterminiert und eine strukturelle Fehlanreizstruktur erzeugt. Diese Konstellation manifestiert sich in der symbiotischen Verflechtung zwischen Staaten und Banken - dem sogenannten „Doom Loop“ -, in dem fiskalische Instabilität und bankenseitige Bonitätsrisiken sich wechselseitig verstärken. Die exzessive Nutzung langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (LTROs) durch südeuropäische Banken während der Eurokrise zur Staatsfinanzierung verdeutlicht diese Dynamik.¹⁴¹ Nationalstaaten, die ihre Schuldtitel in erheblichem Umfang an heimische Institute platzieren, haben ein vitales Interesse daran, Kontrolle über diese Institute zu bewahren. Die protektionistische Nutzung von Golden-Power-Instrumenten gegen ausländische Übernahmen erscheint aus dieser Perspektive als rationales Verhalten zur Wahrung finanzpolitischer Autonomie.

Ein zweites zentrales Spannungsfeld ergibt sich aus der institutionellen Konstruktion der Bankenunion, insbesondere aus der Doppelfunktion der Europäischen Zentralbank als monetäre Instanz und Aufsichtsorgan. Die in diesem Kontext bestehende Interessenkollision zwischen geldpolitischer Zielverfolgung und mikroprudenzieller Aufsicht ist nicht nur theoretischer

¹⁴⁰ Vgl. Rehm, 2015, S. 29.

¹⁴¹ Vgl. Dorner, 2013, S. 51.

Natur, sondern birgt praktische Risiken: Die Gläubigerposition der EZB gegenüber Banken durch umfangreiche Anleihekäufe könnte die Aufsichtstätigkeit verzerren.¹⁴² Formale Trennungen (“Chinese Walls”) innerhalb der EZB werden aufgrund interner Kommunikationskanäle und einer homogenen institutionellen Kultur als unzureichend bewertet. Die damit einhergehende Schwächung demokratischer Kontrolle im Aufsichtsbereich - angesichts der Unabhängigkeit der EZB - verstärkt das Misstrauen der Mitgliedstaaten und motiviert zur Beibehaltung nationaler Interventionsmöglichkeiten.

Hinzu tritt das Paradoxon regulatorischer Harmonisierung. Die Ideologie eines einheitlichen Binnenmarkts folgt dem Prinzip „same business, same risk, same rules“. Dieses Prinzip erkennt jedoch die strukturellen Unterschiede in den Rechts- und Wirtschaftsordnungen der Mitgliedstaaten.¹⁴³ Die erzwungene Homogenisierung führt zu asymmetrischen Belastungen, insbesondere für kleinere Institute, und begünstigt nationale Fusionen zur Kompensation steigender Fixkosten, während sie grenzüberschreitende Zusammenschlüsse erschwert. Im Extremfall droht eine regulatorisch induzierte Monokultur der Geschäftsmodelle, welche systemische Klumpenrisiken erzeugen kann.¹⁴⁴

Die Instrumente des Krisenmanagements im Rahmen des Single Resolution Mechanism (SRM) sind ebenfalls von strukturellen Inkonsistenzen geprägt. Der mehrstufige Entscheidungsprozess unter Einbindung von SRB, Europäischer Kommission und Rat verzögert effektive Interventionen. Zusätzlich untergräbt die Praxis politisch motivierter Ausnahmegenehmigungen das Glaubwürdigkeitsfundament des Bail-in-Prinzips.¹⁴⁵ Die Rückgriffsmöglichkeiten auf staatliche Mittel trotz formeller Gläubigerbeteiligung erzeugen ein “Too political to fail”-Regime und wirken marktdisziplinierend kontraproduktiv. Die strenge Eigenkapitalunterlegung von Beteiligungen an Finanzinstituten blockiert organisch wachsende Beteiligungsstrategien und zwingt zu disruptiven “Alles-oder-nichts”-Fusionsentscheidungen.¹⁴⁶

Es lässt sich konstatieren, dass die Fragmentierung des Bankenmarkts weder auf fehlende ökonomische Anreize noch auf mangelnde regulatorische Kompetenz zurückzuführen ist, sondern auf tiefgreifende Ziel- und Interessenkonflikte innerhalb des regulatorischen Regimes selbst. Die Unvollständigkeit der Bankenunion, die funktionale Überlagerung geldpolitischer und

¹⁴² Vgl. Rehm, 2015, S. 10.

¹⁴³ Vgl. Burghof, 2020, S. 9.

¹⁴⁴ Vgl. Rehm, 2015, S. 18.

¹⁴⁵ Vgl. Hellwig et al., 2018, S. 7.

¹⁴⁶ Vgl. Dorner, 2013, S. 54.

aufsichtsrechtlicher Aufgaben, die paradoxen Effekte einer formalistischen Harmonisierung sowie die politisch kompromittierten Mechanismen des Krisenmanagements verweisen auf eine strukturelle Diskrepanz zwischen supranationalem Ordnungsanspruch und nationalstaatlicher Realität. Damit wird der Binnenmarkt zu einem Ort normativer Aushandlungsprozesse, in dem die Spannungen zwischen Marktintegration und Souveränität nicht gelöst, sondern verwaltet werden.

5.1.1 Regulierung zwischen Marktintegration und staatlicher Steuerungsambition

Die in dieser Untersuchung herausgearbeiteten Zielkonflikte zwischen supranationaler Finanzstabilität und nationaler Souveränität sind kein bloßes Resultat politischer Verhandlungsergebnisse, sondern strukturell in der institutionellen und normativen Architektur des europäischen Finanzmarktsystems verankert. Der nach der globalen Finanzkrise etablierte Regulierungsrahmen ist kein einheitliches, technokratisch-homogenes Regelwerk, sondern vielmehr ein hybrides Gefüge aus historischen Pfadabhängigkeiten, kriseninduzierten Interventionslogiken und divergierenden nationalstaatlichen Interessen. Diese Spannungsfelder äußern sich nicht nur in legislativer Fragmentierung, sondern materialisieren sich in Form handlungsleitender Zielkonflikte, welche die operative Integration des Bankenbinnenmarkts substanziell hemmen.

Ein paradigmatisches Beispiel ist die regulatorische Behandlung staatlicher Schuldtitel. Die Nullgewichtung von Staatsanleihen in den Eigenkapitalvorschriften nach Basel III und CRR stellt eine ökonomisch nicht gerechtfertigte Privilegierung dar, welche die Risikotransparenz unterminiert, und eine strukturelle Fehlanreizstruktur erzeugt.¹⁴⁷ Diese Konstellation manifestiert sich in der symbiotischen Verflechtung zwischen Staaten und Banken – dem sogenannten „Doom Loop“ –, in dem fiskalische Instabilität und bankenseitige Bonitätsrisiken sich wechselseitig verstärken. Die exzessive Nutzung langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (LTROs) durch südeuropäische Banken während der Eurokrise zur Staatsfinanzierung verdeutlicht diese Dynamik.¹⁴⁸ Nationalstaaten, die ihre Schuldtitel in erheblichem Umfang an heimische Institute platzieren, haben ein vitales Interesse daran, Kontrolle über diese Institute zu bewahren. Die protektionistische Nutzung von Golden-Power-Instrumenten gegen ausländische Übernahmen

¹⁴⁷ Vgl. Rehm, 2015, S. 29.

¹⁴⁸ Vgl. Dorner, 2013, S. 51.

erscheint aus dieser Perspektive als rationales Verhalten zur Wahrung finanzpolitischer Autonomie.

Ein zweites zentrales Spannungsfeld ergibt sich aus der institutionellen Konstruktion der Bankenunion, insbesondere aus der Doppelfunktion der Europäischen Zentralbank als monetäre Instanz und Aufsichtsorgan. Die in diesem Kontext bestehende Interessenkollision zwischen geldpolitischer Zielverfolgung und mikroprudenzieller Aufsicht ist nicht nur theoretischer Natur¹⁴⁹, sondern birgt praktische Risiken: Die Gläubigerposition der EZB gegenüber Banken durch umfangreiche Anleihekäufe könnte die Aufsichtstätigkeit verzerren. Formale Trennungen („Chinese Walls“) innerhalb der EZB werden aufgrund interner Kommunikationskanäle und einer homogenen institutionellen Kultur als unzureichend bewertet. Die damit einhergehende Schwächung demokratischer Kontrolle im Aufsichtsbereich - angesichts der Unabhängigkeit der EZB - verstärkt das Misstrauen der Mitgliedstaaten und motiviert zur Beibehaltung nationaler Interventionsmöglichkeiten.

Hinzu tritt das Paradoxon regulatorischer Harmonisierung. Die Ideologie eines einheitlichen Binnenmarkts folgt dem Prinzip „same business, same risk, same rules“. Dieses Prinzip verkennt jedoch die strukturellen Unterschiede in den Rechts- und Wirtschaftsordnungen der Mitgliedstaaten.¹⁵⁰ Die erzwungene Homogenisierung führt zu asymmetrischen Belastungen, insbesondere für kleinere Institute, und begünstigt nationale Fusionen zur Kompensation steigender Fixkosten, während sie grenzüberschreitende Zusammenschlüsse erschwert. Im Extremfall droht eine regulatorisch induzierte Monokultur der Geschäftsmodelle, welche systemische Klumpenrisiken erzeugen kann.¹⁵¹

Die Instrumente des Krisenmanagements im Rahmen des Single Resolution Mechanism (SRM) sind ebenfalls von strukturellen Inkonsistenzen geprägt. Der mehrstufige Entscheidungsprozess unter Einbindung von SRB, Europäischer Kommission und Rat verzögert effektive Interventionen. Zusätzlich untergräbt die Praxis politisch motivierter Ausnahmegenehmigungen das Glaubwürdigkeitsfundament des Bail-in-Prinzips.¹⁵² Die Rückgriffsmöglichkeiten auf staatliche Mittel trotz formeller Gläubigerbeteiligung erzeugen ein „Too political to fail“-Regime und wirken marktdisziplinierend kontraproduktiv. Die strenge Eigenkapitalunterlegung von

¹⁴⁹ Vgl. Rehm, 2015, S. 10.

¹⁵⁰ Vgl. Burghof, 2020, S. 9.

¹⁵¹ Vgl. Rehm, 2015, S. 18.

¹⁵² Vgl. Hellwig et al., 2018, S. 7.

Beteiligungen an Finanzinstituten blockiert organisch wachsende Beteiligungsstrategien und zwingt zu disruptiven “Alles-oder-nichts“-Fusionsentscheidungen.¹⁵³

Die Fragmentierung des Bankenmarkts ist weder auf fehlende ökonomische Anreize noch auf mangelnde regulatorische Kompetenz zurückzuführen, sondern auf tiefgreifende Ziel- und Interessenkonflikte innerhalb des regulatorischen Regimes selbst. Die Unvollständigkeit der Bankenunion, die funktionale Überlagerung geldpolitischer und aufsichtsrechtlicher Aufgaben, die paradoxen Effekte einer formalistischen Harmonisierung sowie die politisch kompromittierten Mechanismen des Krisenmanagements verweisen auf eine strukturelle Diskrepanz zwischen supranationalem Ordnungsanspruch und nationalstaatlicher Realität. Damit wird der Binnenmarkt zu einem Ort normativer Aushandlungsprozesse, in dem die Spannungen zwischen Marktintegration und Souveränität nicht gelöst, sondern verwaltet werden.

5.1.2 Regulatorische Spannungsfelder im europäischen Finanzbinnenmarkt

Die regulatorischen Spannungsfelder im europäischen Finanzbinnenmarkt ergeben sich aus einem tiefgreifenden Strukturkonflikt zwischen der normativen Logik supranationaler Institutionen und den handlungspraktischen Imperativen nationalstaatlicher Akteure. Während mit dem europäischen Finanzaufsichtssystem (ESFS) und der Bankenunion eine institutionelle Verdichtung auf europäischer Ebene erreicht wurde, verbleiben zentrale Eingriffsrechte - etwa im Bereich der Investitionskontrolle, des Insolvenzrechts und der Einlagensicherung - im Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten. Diese institutionelle Asymmetrie ist nicht nur Ausdruck politischer Aushandlung, sondern strukturelle Grundlage permanenter Reibungsverluste bei grenzüberschreitenden Transaktionen.

Die gleichzeitige Anwendung heterogener Regulierungsinstrumente - etwa der FDI-Screening-Verordnung (EU 2019/452), der neuen Drittstaatensubventionsverordnung und nationaler Golden-Power-Gesetze - führt zu regulatorischen Überlagerungen, deren materielle und verfahrensrechtliche Inkonsistenzen die Transaktionssicherheit mindern.¹⁵⁴ Das Zusammenspiel dieser Normregime erzeugt eine komplexe Aufsichtsmatrix, die Investitionsentscheidungen in hochsensiblen Sektoren wie dem Bankwesen signifikant beeinflusst.

Gleichzeitig verhindert das Fehlen eines gemeinsamen Einlagensicherungssystems eine vollständige fiskalische Risikoteilung innerhalb der Bankenunion. Die nationalstaatlich verankerte

¹⁵³ Vgl. Dorner, 2013, S. 54.

¹⁵⁴ Vgl. Zonta, 2025, S. 34.

Letztverantwortung für Einlagensicherung und Bankenrettung begrenzt die politische Bereitschaft zur Aufgabe regulatorischer Souveränität. Diese Strukturbedingung erzeugt ein asymmetrisches Integrationsparadoxon: Die Bankenunion zielt auf supranationale Stabilität, beruht aber auf nationalstaatlich fragmentierter Haftungsarchitektur.¹⁵⁵

Auch die national unterschiedlichen Insolvenzverfahren, Unternehmensrechtsstandards und Corporate-Governance-Vorgaben konterkarieren das Ziel einer echten Harmonisierung im Sinne des Single Rulebook. Es entstehen Spielräume für Regulierungsarbitrage, die nicht nur zu Wettbewerbsverzerrungen führen, sondern auch potenziell risikobehaftete Standortentscheidungen begünstigen.¹⁵⁶

Die makroprudenzielle Steuerung wird durch diese divergierenden Zuständigkeiten zusätzlich erschwert: Staatlich motivierte Eingriffe, etwa durch den Einsatz von Golden-Power-Instrumenten, lösen Unsicherheiten auf den Finanzmärkten aus, die empirisch nachweisbare Spillover-Effekte auf andere Mitgliedstaaten haben.¹⁵⁷

5.1.3 Supranationale Finanzstabilität vs. nationale Souveränität

Der Zielkonflikt zwischen supranationaler Finanzstabilität und nationaler Souveränität kulminiert im Spannungsfeld zwischen der normativen Programmatik von Basel III - konkret CRR III und CRD VI - und deren praktischer Umsetzung in nationalstaatliche Kontexte. Während die Kommission und die EZB eine strikte, einheitliche Anwendung der Vorschriften fordern, nutzen Mitgliedstaaten vorhandene Umsetzungsspielräume, um nationale Interessen zu wahren.¹⁵⁸

Dieser Zielkonflikt ist nicht nur abstrakt, sondern konkret justiziabel: Das von der Kommission gegen Italien eingeleitete EU-Pilotverfahren (April 2025) und das Aufforderungsschreiben an Spanien (Juli 2025) im Zusammenhang mit Golden-Power-Einsätzen gegen Bankenübernahmen dokumentieren die wachsende institutionelle Spannung zwischen supranationalem Ordnungsanspruch und nationalstaatlicher Schutzlogik.¹⁵⁹

¹⁵⁵ Vgl. Véron, 2023, S. 51.

¹⁵⁶ Vgl. Bafin, 2025.

¹⁵⁷ Vgl. Bacchiocchi & Dragomirescu-Gaina, 2021, S. 81.

¹⁵⁸ Vgl. Berg, 2025, S. 16; Darvas, 2016, S. 17.

¹⁵⁹ Vgl. Reuters, 2025, o. S.; Financial Times, 2025, o. S.

Ökonomisch resultieren aus dieser Spannung asymmetrische Wettbewerbsbedingungen. Mitgliedstaaten können durch selektive Anwendung von Ausnahmeregelungen Fusionen begünstigen oder blockieren. Dies schwächt nicht nur die Kapitalallokationseffizienz innerhalb des Binnenmarkts, sondern erschwert auch die Bildung resilienter, grenzüberschreitend agierender Bankengruppen.

Juristisch entsteht ein Spannungsfeld zwischen dem Primärrecht der Union - insbesondere der Kapitalverkehrsfreiheit - und nationalen Bestimmungen zur Wahrung öffentlicher Interessen. Diese Normenkollisionen sind bislang nicht abschließend durch den EuGH geklärt und bergen beträchtliches Konfliktpotenzial.

5.1.4 Politisch motivierter Investitionsschutz vs. marktwirtschaftliche Integration

Der Ausbau nationaler Screening-Instrumente zur Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen im Bankensektor illustriert einen weiteren Zielkonflikt: den Gegensatz zwischen sicherheitspolitisch motivierter Investitionslenkung und der marktwirtschaftlichen Logik eines offenen Binnenmarkts. Seit der Verabschiedung der FDI-Verordnung 2019 hat sich eine institutionelle Dynamik entfaltet, in deren Folge Mitgliedstaaten ihre Prüfsysteme nicht nur ausgeweitet, sondern auch qualitativ transformiert haben.¹⁶⁰

Italien ist hierfür ein paradigmatischer Fall: Das Golden-Power-Regime¹⁶¹ wurde mehrfach novelliert, sektorübergreifend ausgedehnt und mit Sanktionen bei Verstößen ausgestattet. Die Regierung prüft nicht nur Drittstaateninvestitionen, sondern auch Transaktionen innerhalb der EU, wenn sie sicherheitsrelevant erscheinen.¹⁶²

Für Bankenfusionen bedeutet dies: Die inhaltliche Weite unbestimmter Rechtsbegriffe wie „strategische Bedeutung“ oder „nationale Sicherheit“ eröffnet politisch motivierten Interventionen breiten Spielraum. Diese Unsicherheit erhöht Transaktionskosten und erschwert Due-Diligence-Prozesse. Die Integration wird aufgeschoben oder faktisch blockiert, obwohl sie regulatorisch erlaubt wäre.¹⁶³

Eine langfristige Lösung erfordert eine präzise europäische Rahmensetzung: Nur wenn die Verhältnismäßigkeit nationaler Eingriffe unionsweit kontrollierbar und verfahrensrechtlich

¹⁶⁰ Vgl. Moberg, 2020, S. 67; EPRS, 2024, o. S.

¹⁶¹ Vgl. Decreto-Legge n. 21/2012.

¹⁶² Vgl. Bird & Bird, 2024, S. 32; Squire Patton Boggs, 2023, S. 41 f.

¹⁶³ Vgl. European Parliament, 2024, S. 26; Véron, 2014, S. 64.

standardisiert wird, kann der Binnenmarkt seine Funktion als Kapitalverteilungsraum effektiv erfüllen.¹⁶⁴

Ein verstärkter Fokus auf Transparenzanforderungen, Fristenharmonisierung und gerichtlicher Überprüfbarkeit würde die politische Instrumentalisierung sicherheitspolitischer Argumente erschweren, ohne legitime Schutzinteressen zu unterlaufen. Damit wird Investitionskontrolle nicht abgeschafft, sondern normativ eingehegt - im Sinne einer offenen strategischen Autonomie der Union.

5.2 Juristische und ökonomische Bewertung

5.2.1 Auslegungsspielräume und Konfliktlinien in der Praxis

Die praktische Anwendung der regulatorischen Vorgaben aus Basel III und deren Umsetzung in der EU durch CRR III und CRD VI offenbart erhebliche Auslegungsspielräume, die sowohl rechtlicher als auch ökonomischer Natur sind. Diese resultieren aus der bewussten Offenheit bestimmter Normen, etwa bei der Bestimmung des antizyklischen Kapitalpuffers oder der Definition systemrelevanter Institute, was den nationalen Aufsichtsbehörden erhebliche Spielräume in der Interpretation und Anwendung eröffnet.¹⁶⁵

Die Heterogenität dieser Interpretationen kann zu divergierenden Aufsichtspraktiken führen, die sich unmittelbar auf grenzüberschreitende Bankfusionen auswirken, indem sie den regulatorischen Aufwand und die rechtliche Unsicherheit erhöhen.¹⁶⁶ Gerade bei M&A-Vorhaben im Bankensektor treten Konfliktlinien zutage, wenn nationale Behörden ihre Ermessensspielräume nutzen, um strategische Interessen wie Finanzmarktstabilität oder den Schutz heimischer Institute gegenüber den Zielen einer marktwirtschaftlichen Integration zu priorisieren.¹⁶⁷ Dies kann sich etwa in der restriktiven Genehmigungspraxis bei Beteiligung ausländischer Banken oder in der Anwendung nationaler Golden-Power-Instrumente zeigen, die in der Praxis teilweise über den ursprünglich intendierten Anwendungsbereich hinausgehen.¹⁶⁸

¹⁶⁴ Vgl. ECB, 2023, S. 2; European Commission, 2021, S. 81.

¹⁶⁵ Vgl. Véron, 2019, Bruegel, S. 62; Avgouleas & Goodhart, 2015, S. 36.

¹⁶⁶ Vgl. European Parliamentary Research Service, 2020, S. 31.

¹⁶⁷ Vgl. Moloney, 2014, S. 29.

¹⁶⁸ Vgl. EPRS, 2024, S. 21.

Ökonomisch führen diese divergierenden Auslegungen zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes, indem sie grenzüberschreitende Kapitalflüsse selektiv hemmen und Transaktionskosten erhöhen.¹⁶⁹ Gleichzeitig können sie aber auch als legitimes Instrument der Risikovorsorge fungieren, sofern sie transparent, verhältnismäßig und unionsrechtskonform ausgestaltet sind.¹⁷⁰

Die jüngere Praxis zeigt eine funktionale Ausweitung des Anwendungsbereichs, die über klassische Erwerbssachverhalte hinausreicht. So wurde im Fall Pirelli nicht eine unmittelbare Übernahme, sondern der Abschluss eines parasozialen Pakts zum Anknüpfungspunkt einer Golden-Power-Prüfung, deren Bedingungen tief in Governance-Rechte eingriffen; die Konstellation veranschaulicht, dass auch strukturierende Finanzierungs- oder Stimmrechtsvereinbarungen den Prüfungszugriff auslösen können.¹⁷¹

Die von der Europäischen Bankenvereinigung beauftragte Referenzstudie von Oliver Wyman liefert eine ökonomische Perspektive auf Wettbewerbs- und Kapitalregimefragen. Die Analyse betont, dass die Basel-III-Nachjustierungen, insbesondere der Output-Floor, die Nutzung interner Modelle in Europa relativ stärker begrenzen und damit die Mindest-Tier-1-Erfordernisse im Mittel erhöhen; auf Basis der EBA-Basel-Monitoringdaten wird ein Anstieg des Mindest-Tier-1-Erfordernisses von durchschnittlich rund 15 % für das EU-Bankensegment und von etwa 24,7 % für EU-G-SIBs geschätzt, während der Einfluss auf US-Institute geringer ausfallen dürfte.¹⁷² Die Studie weist außerdem auf höhere Managementpuffer europäischer Banken hin, die mit geringerer Planbarkeit der Gesamtkapitalanforderungen und ausgeprägterem Aufsichts-Ermessensspielraum begründet werden; beides wirkt in der Praxis auf die strategische M&A-Fähigkeit wie auf Dividendenpolitik und Kapitalbeschaffung zurück.¹⁷³

Diese empirischen Beobachtungen lassen sich in einen übergeordneten rechtlichen und ökonomischen Deutungsrahmen einordnen. Die juristische Bewertung muss am Fundament der europäischen Bankenunion ansetzen: ihrer umstrittenen Rechtsgrundlage. Die Übertragung der zentralen Aufsichtsbefugnisse an die Europäische Zentralbank (EZB) erfolgte über Artikel 127 Absatz 6 AEUV, eine Norm, die lediglich die Übertragung „besonderer Aufgaben“ im Bereich der Aufsicht gestattet. Diese Konstruktion war ein pragmatischer Kompromiss der

¹⁶⁹ Vgl. Véron, 2020, Bruegel, S. 18 f.

¹⁷⁰ Vgl. European Central Bank, 2023, Occasional Paper 311, S. 31.

¹⁷¹ Vgl. Murru, 2025, LUISS-Thesis, S. 29.

¹⁷² Vgl. Oliver Wyman, 2023, S. 55.

¹⁷³ Ebd.

Eurokrisenzeit, um eine Vertragsreform zu umgehen, schuf jedoch ein dauerhaftes Legitimationsdefizit.¹⁷⁴ Die tiefgreifenden Eingriffe in nationale Eigentumsrechte basieren somit auf einer Rechtsgrundlage, deren Wortlaut kaum mit dem Umfang der übertragenen Kompetenzen korrespondiert.

Aus diesem juristischen Gründungsdefizit erwächst eine strukturelle Ambivalenz, die die politische Akzeptanz supranationaler Entscheidungen schwächt. In der Folge reagieren Mitgliedstaaten mit Strategien selektiver Befolgung, die von punktueller Umsetzung bis hin zur bewussten Nicht-Befolgung reichen.¹⁷⁵ Golden-Power-Regelungen erscheinen in diesem Kontext nicht als regulatorische Anomalien, sondern als Ausdruck institutionalisierter Autonomiesuche - ein politisch-juristischer Abwehrmechanismus gegen als illegitim empfundene Eingriffe supranationaler Instanzen.

5.2.2 Auswirkungen auf Marktstruktur und Wettbewerbsfähigkeit

Die regulatorischen Reformen nach der globalen Finanzkrise, insbesondere Basel III und seine Umsetzung durch CRR/CRD, wirken in mehrfacher Hinsicht strukturprägend auf den europäischen Bankenmarkt, da sie Kapitalkosten erhöhen, Skaleneffekte begünstigen und damit Konsolidierungsanreize schaffen; zugleich bleiben grenzüberschreitende Effekte aufgrund nationaler Optionen, Ring-Fencing-Tendenzen und heterogener Aufsichtspraktiken gedämpft.¹⁷⁶

Im Ergebnis steigt die Wettbewerbsfähigkeit kapitalstarker Institute, während kleinere Banken disproportional belastet werden und sich in regionale Geschäftsmodelle zurückziehen. Die Folge ist eine Verstärkung der Konzentrationstendenzen in Teilsegmenten.¹⁷⁷ Zusätzlich erschweren asymmetrische nationale Vorgaben bei Liquidität und Abwicklung die Bildung grenzüberschreitender Bankengruppen.¹⁷⁸

Der zunehmende Rückgriff auf politische Investitionsprüfungen im Zuge des EU-FDI-Screening-Rahmens erzeugt zusätzliche regulatorische Unsicherheit, besonders in technologie- und infrastrukturintensiven Märkten.¹⁷⁹ Die Analyse des CELIS-Instituts zeigt, dass auch interne

¹⁷⁴ Vgl. Rehm, 2015, S. 9.

¹⁷⁵ Vgl. Schmidt-2023, S. 4.

¹⁷⁶ Vgl. BIS, 2023, S. 42; ECB, 2023, S. 25.

¹⁷⁷ Vgl. FSB, 2021, S. 32 ff.; ECB, 2020, S. 38.

¹⁷⁸ Vgl. European Parliament, 2024; ECB, 2023, S. 26.

¹⁷⁹ Vgl. EPRS, 2024, S. 36 f.; OECD, 2023, S. 41.

Umstrukturierungen wie Sicherungsrechte in den Prüfbereich fallen können, was die strategische Planung und Umsetzung von M&A-Vorhaben weiter erschwert.¹⁸⁰

Vor diesem Hintergrund erhält auch die ökonomische Bewertung neue Relevanz. Das zentrale ordnungspolitische Versäumnis des aktuellen Regulierungsrahmens liegt in der systematischen Verletzung des Kongruenzprinzips von Risiko und Haftung.¹⁸¹ Die Nullgewichtung von Staatsanleihen innerhalb der Eurozone perpetuiert die Interdependenz von Staaten und Banken - der sogenannte Doom Loop. Diese Dysfunktion erzeugt nationale Abhängigkeiten und rationalisiert protektionistische Maßnahmen gegen ausländische Übernahmen.¹⁸²

Gleichzeitig untergräbt das in seiner Anwendung unscharfe Abwicklungsregime (SRM) die Glaubwürdigkeit des Bail-in-Prinzips. Zahlreiche Ausnahmeregelungen, politische Eingriffsmöglichkeiten und komplexe rechtliche Strukturen führen dazu, dass Marktteilnehmer weiterhin auf implizite Staatsgarantien setzen - mit negativen Konsequenzen für die Marktdisziplin.¹⁸³

In der Synthese ergibt sich ein strukturelles Paradoxon: Während Basel III eine marktdisziplinierende Konsolidierungsdynamik erzeugt, neutralisieren politische Unsicherheiten, juristische Ambiguitäten und nationale Interventionsmöglichkeiten deren grenzüberschreitende Entfaltung. Die Regulatorik selbst schafft dadurch eine Art „Monokultur des Geschäftsmodells“¹⁸⁴, die neue systemische Risiken hervorbringt.

Ein alternativer Weg könnte in der internen Bepreisung systemischer Risiken liegen, etwa durch eine „too-big-to-fail“-Abgabe.¹⁸⁵ Solange jedoch das Zusammenspiel aus Risiko, Kontrolle und Haftung nicht grundlegend überarbeitet wird, bleibt der europäische Bankenmarkt strukturell segmentiert - ein Zustand, der die Vision einer echten Bankenunion unterminiert.¹⁸⁶

Die juristische und ökonomische Analyse zeigt somit: Die Spannungen zwischen supranationaler Integration und nationalstaatlicher Steuerung sind nicht bloß dysfunktionale Auswüchse, sondern im normativen und institutionellen Design der Bankenunion selbst angelegt - als Ausdruck einer unvollendeten politischen und ökonomischen Union.

¹⁸⁰ Vgl. CELIS Blog, 2025, o. S.

¹⁸¹ Vgl. Rehm, 2015, S. 4.

¹⁸² Vgl. Rehm, 2015, S. 29.

¹⁸³ Vgl. Rehm, 2015, S. 35, S. 36, S. 73; Hellwig et al., 2018, S. 5.

¹⁸⁴ Rehm, 2015, S. 18.

¹⁸⁵ Vgl. Burghof, 2020, S. 16.

¹⁸⁶ Vgl. Engerer, 2006, S. 20.

5.2.3 Systemische Blockaden und die normative Unvollständigkeit der Bankenunion

Die vorangehende Analyse hat gezeigt, dass die Spannungen zwischen supranationaler Finanzmarktintegration und nationalstaatlicher Souveränitätswahrung nicht als bloß technische oder temporäre Dysfunktion zu deuten sind. Vielmehr offenbart sich ein struktureller Zielkonflikt, der tief in die institutionelle DNA der europäischen Bankenunion eingeschrieben ist.

Die folgende Abbildung fasst die zentralen systematisch herausgearbeiteten Zielkonflikte innerhalb des europäischen Bankenregulierungsrahmens zusammen. Sie verdeutlicht, dass die Fragmentierung des Bankenbinnenmarkts nicht aus punktuellen Fehlanpassungen resultiert, sondern aus strukturell tief verankerten Spannungen zwischen supranationalem Integrationsanspruch und nationalstaatlicher Steuerungspraxis. Die Konfliktfelder sind dabei nicht monokausal zu erklären, sondern ergeben sich aus einer komplexen Wechselwirkung juristischer, ökonomischer und ordnungspolitischer Dynamiken.

Abbildung 3: Systemischen Zielkonflikte in der Bankenunion¹⁸⁷

Abbildung 3 illustriert sechs systemisch relevante Zielkonfliktfelder, die sich im regulatorischen Gefüge der Bankenunion manifestieren:

1. **Rechtliche Ambiguität:** Die Übertragung von Aufsichtskompetenzen an die EZB basiert auf einer vage formulierten Vertragsnorm (Art. 127(6) AEUV) und führt zu anhaltenden Legitimations- und Kompetenzkonflikten zwischen EU-Institutionen und Mitgliedstaaten.
2. **Haftungs-Inkongruenz:** Die regulatorische Nullgewichtung von Staatsanleihen unterläuft das Prinzip der Risikoadequanz und institutionalisiert die wechselseitige Abhängigkeit von Staaten und Banken („Doom Loop“).
3. **Abwicklungssystem:** Das europäische Abwicklungsregime (SRM) weist trotz seiner formalen Strukturierung gravierende Umsetzungsdefizite auf. Politische Einflussnahme und ein Übermaß an Ermessensspielräumen untergraben die Glaubwürdigkeit des Bail-in-Prinzips.
4. **Investitionskontrollen:** Golden-Power-Regime und FDI-Screening werden zunehmend zur Absicherung nationaler Finanzinteressen eingesetzt. Sie stehen exemplarisch für eine strategische Renationalisierung innerhalb eines formal integrierten Binnenmarktes.
5. **Regulatorischer Konsolidierungsdruck:** Die Umsetzung von Basel III (insb. Output Floor, Leverage Ratio) erzeugt starken Skalendruck. Dieser kann zwar die Resilienz erhöhen, trifft jedoch auf eine institutionelle Architektur, die grenzüberschreitende Konsolidierung eher behindert als begünstigt.

¹⁸⁷ Quelle: Eigene Darstellung.

6. Heterogene Aufsichtspraktiken: Nationale Spielräume bei der Anwendung von CRR/CRD-Regelungen, etwa bei Kapitalpuffern oder internen Modellen, führen zu Aufsichtsdivergenzen. Diese unterminieren die angestrebte Kohärenz des Binnenmarkts und fördern regulatorische Arbitrage.

Die Farbgebung in der Grafik verweist auf die disziplinäre Verortung der Konflikte: orange markiert primär juristische Spannungen, blau ökonomische Dysfunktionen, grün ordnungspolitische Zieldivergenzen.

Juristisch liegt dieser Konflikt im Spannungsverhältnis zwischen der funktionalen Ausweitung supranationaler Kompetenzen - etwa durch die EZB-Aufsicht nach Art. 127 Abs. 6 AEUV - und der fortbestehenden nationalen Letztverantwortung für zentrale Sektoren der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Die Nutzung von Golden-Power-Regelungen und anderen Investitionskontrollinstrumenten erscheint damit nicht als regressives Beharrungsvermögen, sondern als Ausdruck einer legitimatorischen Reaktionslogik auf institutionelle Unschärfen, asymmetrische Integrationslasten und die politische Undurchsichtigkeit supranationaler Verfahren.

Ökonomisch manifestiert sich dieser Zielkonflikt in einer doppelten Inkongruenz: Erstens unterläuft die regulatorische Privilegierung staatlicher Schuldtitel die Marktlogik von Risiko und Haftung, zweitens bleibt das SRM-Abwicklungsregime zu durchlässig, um glaubwürdige Marktdisziplin zu etablieren. In beiden Fällen wird ein ordnungspolitischer Rahmen sichtbar, der keine konsistente Allokation von Risiken, Verantwortlichkeiten und Steuerungsmacht erlaubt - und dadurch selbst neue Risikostrukturen erzeugt.

Gleichzeitig erzeugt das Baseler Rahmenwerk (insbesondere durch Output-Floor, Leverage Ratio und MREL) einen massiven Konsolidierungsdruck. Doch dieser trifft auf einen regulatorischen Raum, der von politischen Unwägbarkeiten, heterogenen Auslegungspraktiken und rechtlicher Ambiguität durchzogen ist. Die Folge ist ein systemisch widersprüchliches Umfeld, das Effizienzpotenziale grenzüberschreitender Integration unterminiert und die Bildung leistungsfähiger europäischer Bankenstrukturen blockiert.

In der Summe ist der europäische Bankenmarkt nicht nur fragmentiert, sondern fragmentierungsproduktiv: Die institutionellen, rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen erzeugen selbst jene Blockaden, die sie zu überwinden vorgeben. Der Binnenmarkt bleibt damit eine unfertige politische Konstruktion, deren rechtliches Design und wirtschaftspolitisches Leitbild in zentralen Punkten auseinanderfallen.

Die empirischen, normativen und systemtheoretischen Befunde dieses Kapitels legen nahe: Ohne eine primärrechtlich abgestützte, politisch legitimierte Neuausrichtung der europäischen Bankenregulierung - inklusive einer glaubwürdigen Haftungsarchitektur und einer klaren Kompetenzordnung - wird sich die Vision eines integrierten und resilienten europäischen Bankenmarkts nicht einlösen lassen.

5.3 Interviews und empirische Perspektiven

5.3.1 Methodologie und Aussagekraft

Die Einbindung leitfadengestützter Experteninterviews in eine empirische Untersuchung zum Spannungsfeld zwischen Finanzstabilität und wirtschaftlicher Souveränität bietet die Möglichkeit, institutionell verankertes Fachwissen sowie praxisnahe Einschätzungen systematisch zu erfassen und für die Analyse nutzbar zu machen.¹⁸⁸ Der methodische Kern dieses Ansatzes liegt in der gezielten Auswahl von Interviewpartnern, deren berufliche Position und Expertise eine vertiefte und differenzierte Perspektive auf regulatorische Prozesse, Marktstrukturen und Entscheidungslogiken gewährleistet.¹⁸⁹

Durch die Fokussierung auf Fachkräfte und Führungspersonen aus dem relevanten Sektor werden Einschätzungen generiert, die nicht allein auf theoretischem Wissen beruhen, sondern auf konkreten institutionellen Erfahrungen und strategischen Abwägungen, wodurch die Validität der erhobenen Daten gestärkt wird.¹⁹⁰ Ein wesentlicher Vorteil von Experteninterviews besteht darin, dass sie - anders als standardisierte Fragebögen - nicht nur Faktenwissen, sondern auch implizites, kontextgebundenes Wissen erschließen, das in formalen Dokumenten oder quantitativen Indikatoren nicht erfasst wird.¹⁹¹ Diese Form der Datenerhebung erlaubt es, latente Konfliktlinien, institutionelle Routinen sowie nicht dokumentierte Interpretationsmuster zu identifizieren und zu analysieren, die für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen von Regulierung und Marktentwicklung von hoher Relevanz sind.¹⁹²

¹⁸⁸ Vgl. Meuser & Nagel, 2009, S. 56.

¹⁸⁹ Vgl. Bogner et al., 2014, S. 54.

¹⁹⁰ Vgl. Bogner et al., 2014, S. 55.

¹⁹¹ Vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 36.

¹⁹² Vgl. Meuser & Nagel, 2009, S. 73.

Darüber hinaus fördern leitfadengestützte Interviews eine dialogische Erhebungssituation, in der Interviewte eigene Schwerpunkte setzen und Narrative entwickeln können, die Rückschlüsse auf institutionelle Prioritäten, Machtkonstellationen und strategische Handlungsspielräume zulassen. Die Aussagekraft der so gewonnenen Daten hängt maßgeblich von der methodischen Strenge bei der Entwicklung des Leitfadens, der sorgfältigen Transkription und der systematischen, theoriegeleiteten Auswertung ab, wodurch sowohl die interne Validität als auch die intersubjektive Nachvollziehbarkeit gesichert werden.¹⁹³

5.3.2 Auswahl der Interviewpartner

Die qualitativen Experteninterviews dienten dem Ziel, praxisnahe Einschätzungen zu regulatorischen Zielkonflikten und deren Wahrnehmung in Banken und Aufsichtsbehörden zu gewinnen. Grundlage bildete ein halbstrukturierter Interviewleitfaden, der in zwei thematische Blöcke unterteilt war: (A) die Rolle von Basel III und Golden-Power-Instrumenten für grenzüberschreitende Fusionen sowie (B) die Wahrnehmung regulatorischer Dilemmata in der Bankpraxis und Aufsicht.

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte nach dem Kriterium einer möglichst hohen inhaltlichen Nähe zu den behandelten Fragestellungen. Insgesamt wurden rund 100 potenzielle Ansprechpartner kontaktiert – überwiegend über LinkedIn und E-Mail, auf Basis frei zugänglicher Kontaktdaten aus Unternehmenswebseiten oder Berufsnetzwerken. Aufgrund der Sensibilität des Themas und laufender oder geplanter M&A-Prozesse erwies sich die Bereitschaft zur Teilnahme jedoch als eingeschränkt. Viele deutsche Praktiker, insbesondere Juristen, signalisierten Vorbehalte, sich kritisch zu äußern.

Vor diesem Hintergrund konnten letztlich vier Interviews realisiert werden. Zwei Gesprächspartner waren Schweizer Anwälte mit Spezialisierung auf Finanzmarktregulierung, die als einzige Vertreter der Rechtswissenschaft zur Teilnahme gewonnen werden konnten. Ihre Perspektive ist für die Analyse relevant, da sie eine externe, aber europäisch vernetzte Sichtweise auf Investitionskontroll- und Aufsichtsfragen beisteuern. Ergänzt wurde das Sample durch einen Vertreter der European Banking Authority (EBA), deren institutionelle Rolle als Schnittstelle zwischen Regulatoren, Banken und Marktakteuren eine zentrale Stellung im Untersuchungsfeld einnimmt. Schließlich wurde ein Experte aus der DZ Bank interviewt, der

¹⁹³ Vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 31 f.

aufgrund seiner konkreten Erfahrung im Bereich Mergers & Acquisitions praxisnahe Einblicke in die strategischen Implikationen regulatorischer Rahmenbedingungen geben konnte.

Die Interviews wurden als Online-Meetings durchgeführt, die jeweils ca. 30 Minuten dauerten. Davon entfielen etwa zehn Minuten auf Einleitung und Abschluss, sodass durchschnittlich 20 Minuten pro Gespräch für inhaltliche Diskussionen zur Verfügung standen. Mit Einverständnis der Befragten wurden die Gespräche aufgezeichnet und anschließend anonymisiert transkribiert.

Damit liegt der Untersuchung ein bewusst selektives, aber inhaltlich fokussiertes Sample zugrunde, das sowohl juristische, regulatorische als auch bankpraktische Sichtweisen auf die Forschungsfrage integriert.

5.3.3 Auswertung ausgewählter Expertenaussagen

Methodische Einbettung und analytische Zielsetzung der Expertenauswertung

Zur weiterführenden Validierung der in den vorangegangenen Fallanalysen aufgezeigten Spannungsfelder zwischen ökonomischer Fusionslogik und politisch motivierter Investitionskontrolle wird auf qualitative Experteninterviews zurückgegriffen. Diese Gespräche eröffnen einen praxisnahen Zugang zu jenen strategischen Überlegungen und politischen Abwägungen, die in regulatorischen Dokumenten und offiziellen Verlautbarungen häufig nur implizit bleiben. Damit leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Triangulation der empirischen Erkenntnisse dieser Arbeit.

Die erhobenen Interviews bieten differenzierte Einblicke in die Wahrnehmung regulatorischer Zielkonflikte aus der Perspektive von Marktakteuren und institutionellen Experten. Insbesondere werden Konfliktlinien zwischen supranational angestrebter Finanzmarktintegration und persistierenden nationalstaatlichen Steuerungsinteressen sichtbar. Die Befunde verdeutlichen, dass formale Gleichförmigkeit des Regelwerks (etwa durch Basel III, CRR III/CRD VI) nicht zwangsläufig mit kohärenter Umsetzung und investitionsfreundlicher Anwendungspraxis einhergeht.

Die Auswertung folgt einem analytisch-systematischen Zugriff, der zentrale Argumentationsmuster, wiederkehrende Problemlagen sowie divergierende nationale und sektorale Perspektiven herausarbeitet. Um die Nachvollziehbarkeit der Befunde zu sichern und zugleich dem Datenschutz sowie der forschungsethischen Verpflichtung zur Vertraulichkeit zu entsprechen,

wurden die Interviewpartner auf ausdrücklichen Wunsch anonymisiert. Ihre Einordnung erfolgt stattdessen über institutionelle Zugehörigkeit und Funktion. Die Zitate wurden sinngemäß wiedergegeben und sämtlichen Interviewpartnern vor der Verwendung zur Freigabe vorgelegt.

(1) Fehlende Harmonisierung und politische Einflussnahme

Ein zentrales Thema in den Aussagen mehrerer Experten war die Diskrepanz zwischen supranationalen Zielsetzungen der EU - insbesondere im Hinblick auf eine tiefere Bankenmarktintegration - und der faktischen nationalstaatlichen Handhabung regulatorischer Instrumente. Ein erfahrener Bankmanager eines deutschen Instituts betonte, dass politische Erwägungen - etwa der Schutz von Arbeitsplätzen oder nationaler Prestigeverlust - regelmäßig über rechtliche Logiken triumphierten:

„Wenn man die EU richtig denkt, müsste das eigentlich erlaubt sein, dass auch eine italienische Bank eine deutsche übernimmt, mit allen Konsequenzen.“

Zugleich wies er darauf hin, dass politische Narrative häufig asymmetrisch wirken:

„Wenn die Deutsche Bank die UniCredit übernehmen würde, wäre das für die Presse und Politik ein Erfolg.“

Diese Asymmetrie deutet auf eine selektive Auslegung von Offenheit und Souveränität im Binnenmarkt hin.

Auch ein schweizerischer Wirtschaftsanwalt unterstrich die potenzielle politische Instrumentalisierung von Investitionskontrollverfahren:

„Golden Power kann, wenn es nicht an klare Kriterien gebunden ist, zur Abschottung verwendet werden - selbst wenn offiziell Sicherheitsgründe angegeben werden.“

Gleichzeitig betonte er, dass die Schweiz diesen Weg bewusst nicht gegangen sei - aus Sorge, selbst protektionistischen Gegenmaßnahmen ausgesetzt zu werden.

(2) Fehlende Vorhersehbarkeit und informelle Steuerung

Ein weiteres Spannungsfeld betrifft die Transparenz und Planbarkeit von Genehmigungsverfahren. In mehreren Interviews wurde betont, dass zwar formale Prüfmechanismen existieren, diese jedoch durch informelle Vorgespräche, politische Einflussnahme oder administrative Ermessensspielräume unterlaufen werden können.

Ein Bankjurist berichtete:

„Was man macht: Man schließt den Kaufvertrag unter dem Vorbehalt der Genehmigung. Dann stellt man den Antrag bei der Aufsicht. Oft nimmt man im Vorfeld informellen Kontakt auf, um ein Meinungsbild zu bekommen.“

Eine standardisierte Vorprüfung, wie sie etwa im Kartellrecht existiert, fehle jedoch in den meisten Jurisdiktionen.

Auch ein Interviewpartner aus dem Bereich der Bankenaufsicht äußerte sich kritisch zur Rolle nationaler Behörden in Fusionsverfahren:

„Es gibt mehrere Ebenen von ‚Interference‘ - und nicht alle sind transparent oder vorhersehbar.“

Diese Einschätzung deutet auf ein strukturelles Problem hin: Die politische Einflussnahme erfolgt häufig nicht über explizite Verbote, sondern über regulatorische Unsicherheiten, die Investitionen verzögern oder de facto verhindern können.

(3) Regulierungskosten als struktureller Fusionsanreiz

Ein weiterer Themenkomplex betrifft die Auswirkungen von Basel III und den nachgelagerten europäischen Umsetzungsverordnungen (CRR III, CRD VI) auf Konsolidierungstendenzen im Bankensektor. Ein Schweizer Experte betonte:

„Regulatory Capital kostet Geld. Höhere Anforderungen führen zu höheren Kosten – besonders bei systemrelevanten Instituten.“

Auch ein Schweizer Wirtschaftsanwalt bestätigte diesen Befund:

„Die Compliance-Kosten, aber auch die Steuertransparenzthemen, haben dazu geführt, dass viele kleinere Banken fusioniert oder den Markt verlassen haben.“

Fusionen werden somit nicht primär durch Synergieeffekte getrieben, sondern oft als Reaktion auf steigende Fixkostenstrukturen verstanden. Diese Entwicklung betrifft insbesondere kleinere Institute und kann langfristig zu einer oligopolistischen Marktstruktur führen.

(4) Konflikte zwischen Stabilität, Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit

Die Interviews verweisen auf ein strukturelles Dilemma zwischen Stabilitätsanforderungen, nationaler Steuerungshoheit und globaler Wettbewerbsfähigkeit. Besonders deutlich wurde dies im Hinblick auf die Schweizer Position:

„Die UBS ist jetzt ‚too big to be rescued‘ - das ist das Dilemma. Einerseits braucht es Stabilität, andererseits entstehen durch hohe Anforderungen Wettbewerbsnachteile gegenüber internationalen Großbanken.“

Ähnliche Spannungen zeigen sich auch im europäischen Kontext: Nationale Gesetzgeber sehen sich unter Druck, einerseits Investitionen zu ermöglichen, andererseits strategische Sektoren vor ausländischer Kontrolle zu schützen. Der Ruf nach klareren, harmonisierten Standards wird dadurch lauter - sowohl im Hinblick auf rechtssichere Fusionsprozesse als auch auf berechenbare Investitionskontrollen.

Fazit der Auswertung:

Die Aussagen der Interviewpartner bestätigen die zentrale These dieser Arbeit, dass sich im Kontext grenzüberschreitender Bankenfusionen ein tiefgreifender Zielkonflikt zwischen europäischer Marktintegration und nationaler Souveränität manifestiert. Golden Power-Instrumente, unterschiedliche nationale Umsetzungspraxen und politische Erwägungen erschweren die Bildung eines konsistenten regulatorischen Rahmens. Gleichzeitig entfalten regulatorische Anforderungen wie Basel III indirekte Fusionsanreize, insbesondere für kleinere Institute. Die Experten betonen unisono die Notwendigkeit größerer Transparenz, einheitlicher Prüfmechanismen und einer klareren Abgrenzung politischer und regulatorischer Entscheidungsinstanzen.

5.3.4 Wahrnehmung von Regulierungsdilemmata in Bankpraxis und Aufsicht

Aus den geführten Interviews ergibt sich eine konsistente Wahrnehmung von Spannungsverhältnissen zwischen Stabilitätszielen und Integrationsansprüchen. Während Banken vor allem Planbarkeit und verlässliche Kapitalanforderungen priorisieren, fokussieren Aufsichtsbehörden auf Systemresilienz und Risikovorsorge. Dies führt zu asymmetrischen Erwartungen hinsichtlich regulatorischer Gestaltung - ein klassisches Regulierungsdilemma.¹⁹⁴

Ein Interviewpartner verweist darauf, dass Basel III trotz seiner intendierten Stabilitätswirkung auch zur Skalierung grenzüberschreitender Risiken beiträgt, insbesondere durch den Effekt wachsender Institute auf das TBTF-Problem. Gleichzeitig kritisiert er die selektive Umsetzung europäischer Vorgaben, die Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt erzeugt. Nationale Spielräume würden gezielt genutzt, um unliebsame Transaktionen zu verhindern oder zu erschweren.¹⁹⁵

Ein weiterer Befund betrifft die wachsende Bedeutung informeller Pre-Approval-Mechanismen: Marktakteure sondieren politische Erfolgchancen über inoffizielle Kanäle, um regulatorische Unsicherheiten zu minimieren.¹⁹⁶ Dies illustriert nicht nur die Informalität institutioneller Koordination, sondern auch die politische Aufladung des eigentlich technokratischen M&A-Genehmigungsprozesses.

Aufsichtsbehörden wiederum betonen, dass Golden-Power-Instrumente integrationsverträglich gestaltet werden können - vorausgesetzt, sie folgen klaren, transparenten und vorab definierten Prüfmaßstäben.¹⁹⁷ Aus Perspektive der Institute bleibt jedoch die Unsicherheit hoch: Unterschiedliche Verfahrensweisen, nationale Fristen und asymmetrische Prüfstandards wirken dämpfend auf Investitionsbereitschaft und M&A-Aktivität.

Die Interviews belegen somit, dass sich die Wahrnehmung von Regulierung als politisches Steuerungsinstrument in der Praxis verdichtet. Die politische Ambivalenz der Bankenregulierung - zwischen Marktintegration und nationaler Risikokontrolle - erzeugt nicht nur strukturelle Inkohärenz, sondern unterminiert auch die Glaubwürdigkeit supranationaler Regeln. Die daraus

¹⁹⁴ Vgl. European Central Bank, 2023, S. 58.

¹⁹⁵ Vgl. Howarth & Quaglia, 2018, S. 54.; Véron, 2020, S. 32 f.

¹⁹⁶ Vgl. Hornuf & Lukacs, 2022, S. 29.

¹⁹⁷ Vgl. Moloney, 2014, S. 11.

resultierende Unvorhersehbarkeit der Rahmenbedingungen wird zum entscheidenden Transaktionshemmnis in einem ansonsten ökonomisch integrationsreifen Bankenmarkt.

5.4 Handlungsempfehlungen für Gesetzgeber und Institutionen

Aufbauend auf der juristischen und ökonomischen Bewertung, welche fundamentale Konstruktionsfehler im europäischen Finanzmarktrahmen als Ursache für die analysierten Spannungen identifiziert hat, leitet dieses Kapitel konkrete Handlungsempfehlungen für europäische und nationale Akteure ab. Die folgenden Maßnahmen zielen nicht auf die Behandlung von Symptomen, sondern auf die Beseitigung der zugrundeliegenden systemischen Dysfunktionen. Damit wird ein direkter Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage geleistet, indem Lösungsansätze für die aufgelöste Spannung zwischen supranationaler Regulierung und nationaler Souveränität aufgezeigt werden. Die Analyse hat gezeigt, dass das Spannungsfeld nicht primär aus dem Widerstreit zweier separater Politiklogiken resultiert, sondern vielmehr aus den inhärenten Widersprüchen, die in die Architektur der Bankenunion selbst eingeschrieben sind. Die Empfehlungen bilden daher ein kohärentes Gesamtkonzept, dessen Elemente sich gegenseitig bedingen und verstärken.

5.4.1 Ansätze für eine Harmonisierung der Golden-Power-Maßnahmen

Die Harmonisierung der nationalen Golden-Power-Maßnahmen innerhalb der Europäischen Union stellt einen wesentlichen Schritt dar, um die Balance zwischen legitimen Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten und der Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu sichern. Die derzeitige Fragmentierung der Investitionskontrollregime führt zu erheblichen Rechtsunsicherheiten und erhöhten Transaktionskosten für grenzüberschreitende Unternehmenszusammenschlüsse, da potenzielle Investoren mit unterschiedlichen materiellen Prüfkriterien, Verfahrensfristen und institutionellen Zuständigkeiten konfrontiert sind.

Ein erster Ansatz zur Harmonisierung könnte in der Festlegung unionsweiter Mindeststandards für materielle Prüfkriterien liegen, um den Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten zu begrenzen und so den Missbrauch investitionsschutzrechtlicher Instrumente zu protektionistischen Zwecken zu verhindern.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Vgl. Moloney, 2014, S. 38.

Diese Standards sollten insbesondere die Definition strategischer Sektoren, die Gewichtung von Sicherheits- und Ordnungskriterien sowie klare Fristen für die Verfahrensabwicklung umfassen, um Planbarkeit und Transparenz zu erhöhen.¹⁹⁹

Darüber hinaus könnte die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle auf EU-Ebene, etwa in Form einer spezialisierten Einheit innerhalb der Europäischen Kommission, die Informationsflüsse zwischen den Mitgliedstaaten verbessern, parallele Prüfverfahren harmonisieren und Doppelprüfungen vermeiden.²⁰⁰

Eine solche Institution könnte zudem als Clearing-Stelle fungieren, um Konflikte zwischen nationalen Entscheidungen und den Zielen des Binnenmarktes frühzeitig zu identifizieren und beizulegen.²⁰¹

Eine Harmonisierung sollte ferner flankiert werden durch verbindliche Transparenz- und Berichtspflichten, um die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen zu erhöhen und die politische Legitimität investitionsschutzrechtlicher Maßnahmen zu stärken.²⁰²

Langfristig könnten diese Maßnahmen die Investitionssicherheit erhöhen, die grenzüberschreitende Kapitalmobilität fördern und die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Binnenmarkts stärken, ohne die Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur Abwehr echter Sicherheitsrisiken zu beeinträchtigen.²⁰³

Darüber hinaus sollte die Harmonisierung der Golden-Power-Maßnahmen eingebettet sein in ein breiteres Reformkonzept, das auf die systemische Entkopplung von Banken- und Staatsrisiken zielt. Der entscheidende Hebel hierfür liegt in der schrittweisen Beendigung der regulatorischen Nullgewichtung für Staatsanleihen der Eurozone in Bankbilanzen, die aktuell ein zentrales Risiko darstellt.²⁰⁴ Diese Maßnahme würde den Anreiz zur übermäßigen Konzentration auf heimische Staatspapiere beseitigen, den politischen Druck auf nationale Regulierungsinstrumente reduzieren und somit eine ökonomische Grundlage für die Abschwächung protektionistischer Investitionsbarrieren schaffen. Auch flankierende Maßnahmen, wie die Schaffung nationaler Bad Banks zur Bereinigung bilanzwirksamer Altlasten, können in einem solchen

¹⁹⁹ Vgl. European Commission, 2020, S. 13.

²⁰⁰ Vgl. Bauer et al., 2022, S. 44.

²⁰¹ Vgl. EPRS, 2024, S. 18.

²⁰² Vgl. Bauer et al., 2022, S. 24 ff.

²⁰³ Vgl. Moloney, 2014, S. 55; European Commission, 2020, S. 31.

²⁰⁴ Vgl. Rehm, 2015, S. 52.

Reformpaket sinnvoll sein, da sie die ökonomische Widerstandskraft einzelstaatlicher Bankensysteme erhöhen und zugleich deren Abhängigkeit von politischer Rückendeckung verringern.²⁰⁵

5.4.2 Regulatorische Transparenz und EU-weite Mindeststandards

Die Gewährleistung regulatorischer Transparenz und die Einführung EU-weiter Mindeststandards im Bereich der Investitionskontrolle sind zentrale Voraussetzungen, um das Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlicher Souveränität und Binnenmarktfunktionalität nachhaltig auszugleichen. Transparenz bezieht sich hierbei nicht allein auf die formale Veröffentlichung einschlägiger Vorschriften, sondern umfasst auch die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsprozesse, die Konsistenz in der Anwendung sowie den Zugang zu relevanten Informationen für alle Marktteilnehmer.²⁰⁶

Parallel diskutiert die italienische Regierung Verfahrensentlastungen, ohne den Anwendungsbereich im Finanzsektor formal auszuweiten: Der Wirtschaftsminister stellte im Januar 2025 klar, dass keine Verschärfung speziell für Banken geplant sei, während Regierungsvertreter im März 2025 signalisierten, das Instrument rechtstechnisch zu entschlacken, um die hohe Zahl an Voranmeldungen besser zu kanalisieren.²⁰⁷

In der Praxis kann mangelnde Transparenz in Investitionsprüfverfahren zu asymmetrischen Informationslagen führen, welche die Verhandlungsmacht staatlicher Akteure gegenüber Investoren unverhältnismäßig stärken und so zu einem potenziellen Investitionshemmnis werden.²⁰⁸

Die Einführung unionsweiter Mindeststandards für Golden-Power-Verfahren könnte dieses Risiko mindern, indem sie verbindliche Vorgaben zu Prüffristen, Begründungspflichten und Rechtsbehelfen implementiert und so die Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit stärkt.²⁰⁹

Ein klar definierter regulatorischer Rahmen erleichtert nicht nur die Einhaltung der Rechtsvorschriften durch Investoren, sondern reduziert auch die Gefahr, dass nationale Behörden Investitionskontrollen als verdeckte industriepolitische Instrumente einsetzen.²¹⁰

²⁰⁵ Vgl. Rehm, 2015, S. 37-39.

²⁰⁶ Vgl. European Parliamentary Research Service, 2024, S. 38.

²⁰⁷ Vgl. Reuters, 15. Jan. 2025, o. S.; Reuters, 4. März 2025, o. S.

²⁰⁸ Vgl. Bauer et al., 2022, S. 81.

²⁰⁹ Vgl. European Commission, 2020, S. 14.

²¹⁰ Vgl. Moloney, 2014, S. 48.

Darüber hinaus trägt ein transparenter, standardisierter Prüfprozess dazu bei, divergierende nationale Rechtspraktiken zu harmonisieren und die Kohärenz im Binnenmarkt zu sichern, ohne den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu nehmen, auf spezifische Sicherheitsrisiken zu reagieren.²¹¹

Aus wirtschaftlicher Perspektive erhöht dies die Attraktivität des europäischen Investitionsstandorts, da Investoren fundierte Entscheidungen auf Basis klarer, verlässlicher und unionsweit einheitlicher Rahmenbedingungen treffen können.²¹²

Diese regulatorischen Ansätze sollten jedoch nicht isoliert gedacht werden. Vielmehr sind sie Teil eines umfassenderen Strukturreformansatzes, der ein glaubwürdiges europäisches Abwicklungsregime voraussetzt. Derzeit leidet dieser Mechanismus an einer rechtlich institutionalisierten Permissivität, die die Effektivität des Bail-in-Prinzips gefährdet.²¹³ Solange Ermessensspielräume zur Umgehung der Gläubigerbeteiligung bestehen, bleibt das Instrument ein Papiertiger - mit verheerenden Folgen für die Marktdisziplin. Nur durch Einschränkung der Ausnahmeregelungen und juristisch belastbare Rahmenbedingungen kann das Vertrauen der Marktakteure zurückgewonnen werden.²¹⁴ Ebenso unerlässlich ist eine gesicherte Liquiditätsbereitstellung im Abwicklungsfall sowie eine adäquat kapitalisierte europäische Abwicklungsfazilität. Ohne diese Komponenten droht die Rückkehr zu nationalen Bail-out-Logiken.

Insgesamt zeigt sich, dass regulatorische Transparenz, standardisierte Verfahren und glaubwürdige europäische Institutionen zentrale Stellhebel für die Reduktion politisch motivierter Investitionsbarrieren darstellen. Eine Differenzierung im Regelwerk - basierend auf dem Proportionalitätsprinzip - kann helfen, notwendige Vielfalt im Bankensektor zu bewahren, ohne die Integrität des Binnenmarkts zu gefährden. Ergänzt um marktbasierende Instrumente wie eine Too-big-to-fail-Abgabe entsteht ein kohärentes Rahmenwerk, das den Missbrauch von Golden-Power-Maßnahmen unattraktiv macht und gleichzeitig den legitimen Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten Rechnung trägt.²¹⁵

²¹¹ Vgl. Bauer et al., 2022, S. 42.

²¹² Vgl. European Commission, 2020, S. 76; European Parliamentary Research Service, 2024, S. 34.

²¹³ Vgl. Hellwig et al., 2018, S. 7.

²¹⁴ Vgl. Rehm, 2015, S. 35.

²¹⁵ Vgl. Burghof, 2020, S. 16.

6. Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse

Die vorliegende Analyse hat aufgezeigt, dass das Spannungsfeld zwischen supranationaler Finanzstabilität und nationaler wirtschaftlicher Souveränität im Kontext grenzüberschreitender Bankenfusionen in der Europäischen Union nicht als zufällige Diskrepanz, sondern als strukturell bedingtes Paradoxon zu interpretieren ist. Die Umsetzung von Basel III in Form der CRR III und CRD VI wirkt als signifikanter Konsolidierungsimpuls: Steigende Kapital- und Liquiditätsanforderungen, neue Kennziffern wie die NSFR sowie gestiegene Compliance-Kosten erzeugen einen ökonomischen Druck auf Banken, durch Fusionen Skaleneffekte zu erzielen und regulatorische Anforderungen effizienter zu erfüllen.²¹⁶ Diese Marktlogik begünstigt größere, kapitalstarke Institute und verändert die strategischen Rahmenbedingungen grenzüberschreitender M&A-Aktivitäten grundlegend.²¹⁷

Demgegenüber steht eine politisch motivierte Gegenbewegung, die sich in der Praxis in nationalstaatlichen Investitionskontrollregimen („Golden Power“) sowie informellem Widerstand manifestiert. Die Fallstudienanalyse hat deutlich gemacht, dass diese Mechanismen nicht nur Verzögerungen, sondern in Einzelfällen auch das Scheitern geplanter Fusionen verursachen – etwa im Falle der gescheiterten Übernahme der Commerzbank durch UniCredit. Während ökonomisch rationale Argumente für grenzüberschreitende Konsolidierung sprechen, begegnen diese politischen Erwägungen der Kontrolle, Arbeitsplatzsicherung und der Souveränitätswahrung.²¹⁸

Die empirischen Befunde legen offen, dass die zentralen Hindernisse einer Bankenunion nicht in erster Linie auf regulatorische Defizite zurückzuführen sind, sondern auf die politische Legitimationslogik der Mitgliedstaaten. Die regulatorische Privilegierung von Staatsanleihen - als „ordnungspolitischer Sündenfall“²¹⁹ bezeichnet - verfestigt eine symbiotische Beziehung zwischen Staaten und ihren Banken („Doom Loop“) und schafft für Regierungen ein ökonomisches Interesse, die Kontrolle über ihre heimischen Kreditinstitute zu wahren.²²⁰ Diese Konstellation

²¹⁶ Vgl. Fieker, 2023, S. 57; Bundesbank, 2012, S. 33.

²¹⁷ Vgl. European Central Bank, 2023, S. 43.

²¹⁸ Vgl. Moloney, 2014; European Parliamentary Research Service, 2024, S. 65.

²¹⁹ Rehm, 2015, S. 3.

²²⁰ Vgl. Hellwig et al., 2018, S. 2.

erzeugt eine strukturelle Fragmentierung des europäischen Bankenmarktes, die sich nicht durch technische Harmonisierung überwinden lässt.

Die Interviews mit Vertretern aus Praxis und Regulierung haben die Komplexität dieser Konstellation bestätigt. Sowohl supranationale Anforderungen (Basel III) als auch nationale Schutzmechanismen (Golden Power) werden als systemisch relevante Einflussfaktoren wahrgenommen. Dabei besteht ein breiter Konsens darüber, dass Planbarkeit, Transparenz und Proportionalität der regulatorischen Eingriffe zentrale Stellschrauben für die Akzeptanz grenzüberschreitender M&A-Transaktionen darstellen.²²¹

Die Analyse hat insgesamt belegt, dass die größten Hindernisse für eine vollendete Bankenunion weniger im Bereich der technischen Regulierung als in der politischen Ökonomie der europäischen Finanzarchitektur zu verorten sind. Das Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Effizienz und politischer Kontrolle ist nicht peripher, sondern konstitutiv für die gegenwärtige Fragmentierung des europäischen Finanzbinnenmarkts.

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit - wie sich die Wechselwirkungen zwischen Basel III und nationalen Golden-Power-Regimen auf grenzüberschreitende Bankenfusionen im europäischen Binnenmarkt auswirken - lässt sich entlang dreier Ebenen beantworten:

Erstens haben die Anforderungen von Basel III, insbesondere in Gestalt der CRR III und CRD VI, einen signifikanten Einfluss auf die strategische Ausrichtung von Banken. Die verschärften Eigenkapitalanforderungen, neue Liquiditätskennziffern sowie die erhöhte regulatorische Komplexität fördern Konsolidierungsbestrebungen und machen Fusionen zu einem Mittel der Effizienzsteigerung. Der regulatorische Rahmen wirkt dabei nicht neutral, sondern gestaltet aktiv die Marktstruktur - etwa über Instrumente wie den SME Supporting Factor.²²² Somit entstehen gezielte Anreize zur strategischen Repositionierung, die Fusionen in vielen Fällen wirtschaftlich attraktiv machen.

Zweitens erweisen sich Golden-Power-Instrumente als machtvolle regulatorische Eingriffswerkzeuge, die aus nationalstaatlicher Perspektive primär der Wahrung strategischer Interessen dienen. Die unharmonisierte Ausgestaltung dieser Kontrollregime führt jedoch zu erheblicher

²²¹ Vgl. Bogner et al., 2014, S. 5.

²²² Vgl. Dietsch et al., 2016, S. 4.

Rechtsunsicherheit und reduziert die Vorhersehbarkeit grenzüberschreitender Transaktionen. Die divergenten nationalen Verfahren führen damit zu einem institutionellen Flickenteppich, der die Marktintegration systematisch erschwert.²²³

Drittens liegt der tiefere Grundkonflikt im strukturellen Paradoxon einer supranational kodifizierten Marktordnung (Basel III) und nationalstaatlich verteidigten Hoheitsrechte (Golden Power). Diese Spannung manifestiert sich auf rechtlicher, politischer und ökonomischer Ebene: Die anhaltende regulatorische Privilegierung von Staatsanleihen, das schwache Fundament der Bankenunion (Art. 127 Abs. 6 AEUV) sowie die „legalisierte Permissivität“²²⁴ im SRM schaffen ein Umfeld, in dem grenzüberschreitende Fusionen strukturell benachteiligt sind. Die Folge ist ein regulatorisches Gefüge, das Marktintegration zwar formal fördert, faktisch jedoch behindert.

6.3 Implikationen für zukünftige Entwicklungen im EU-Finanzmarkt

Die vorliegende Analyse impliziert, dass die weitere Entwicklung des EU-Finanzmarkts maßgeblich von der Fähigkeit abhängen wird, supranationale Stabilitätsziele mit nationaler Souveränitätswahrung kohärent zu verbinden. Gelingt es nicht, den regulatorischen „Doom Loop“ aufzulösen und die Bankenunion durch ein glaubwürdiges Abwicklungs- und Einlagensicherungssystem (EDIS) zu vollenden, droht eine zementierte Fragmentierung des europäischen Bankenmarkts mit entsprechenden Risiken für Systemstabilität und Wettbewerbsfähigkeit.

Die empirischen Fallstudien belegen, dass in Abwesenheit solcher Reformen ein Pfad der institutionellen Stagnation und Überregulierung wahrscheinlich ist. Dieser wäre geprägt von wachsender Monokultur, Erosion institutioneller Diversität und verstärkter Marktkonzentration - mit negativen Effekten auf Innovation, Inklusion und Resilienz.²²⁵

Demgegenüber steht der Pfad einer integrierten Finanzarchitektur, der voraussetzt, dass die EU nicht nur harmonisiert, sondern auch differenziert reguliert. Ein solcher Ansatz müsste Proportionalität, Transparenz und institutionelle Vielfalt als Stabilisierungsressourcen anerkennen. Die Einführung unionsweiter Mindeststandards für Golden-Power-Instrumente, kombiniert mit

²²³ Vgl. European Parliamentary Research Service, 2024, S. 66.

²²⁴ Rehm, 2015, S. 73.

²²⁵ Vgl. Bertuch-Samuels, 2018, S. 8.

der Vollendung der Bankenunion, könnte die Investitionssicherheit erhöhen und politische Blockaden abbauen.

Schlussendlich wird die Fähigkeit der EU, einen echten Binnenmarkt für Bankdienstleistungen zu schaffen, zum Lackmustest ihrer politischen Handlungsfähigkeit. Die finale Umsetzung von Basel III markiert dabei ein kritisches Momentum: Wird diese nicht von einer umfassenden strukturellen Reform flankiert, besteht die Gefahr, dass sich die Diskrepanz zwischen supranationalem Anspruch und nationaler Realität weiter vertieft.²²⁶ Der EU-Bankensektor stünde dann dauerhaft im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und politischer Unwilligkeit - ein Zustand, der weder Integration noch Stabilität nachhaltig sichern kann.

6.4 Rückbindung an Forschungsfrage und empirische Interviews

Die vorliegende Untersuchung ging von der zentralen Forschungsfrage aus, in welchem Ausmaß die Kapital- und Liquiditätsvorgaben von Basel III sowie die nationalstaatlichen Golden-Power-Regime die Rahmenbedingungen grenzüberschreitender Bankfusionen im europäischen Binnenmarkt modulieren. Die theoretische Analyse zeigte, dass Basel III einerseits als stabilitätspolitisch motiviertes Regelwerk wirkt, zugleich aber strukturellen Konsolidierungsdruck erzeugt. Demgegenüber stehen nationale Golden-Power-Instrumente, die - formal auf Sicherheitsinteressen gestützt – faktisch als politische Vetomechanismen die Marktintegration limitieren.

Die in Kapitel 5 ausgewerteten Experteninterviews bestätigen diese theoretische Diagnose und liefern wichtige Nuancen:

- Juristische Praktiker betonten die erhebliche Rechtsunsicherheit, die aus der politischen Anwendung nationaler Investitionskontrollen resultiert. Selbst formal regelkonforme Erwerber können scheitern, wenn politische oder symbolische Motive dominieren.
- Vertreter der Aufsicht wiesen darauf hin, dass Basel-III-Vorgaben in der Praxis häufig nicht als neutrale Stabilitätsnormen erlebt werden, sondern als strukturpolitische Eingriffe, die Institute in Fusionsentscheidungen drängen.
- Bankpraktiker mit M&A-Erfahrung unterstrichen die operative Relevanz regulatorischer Vorgaben: Kapitalpuffer, Output Floor und Liquiditätskennziffern prägen die Machbarkeit und Attraktivität von Transaktionen unmittelbar.

²²⁶ Vgl. Seregdi, 2019, S. 1.

- Schließlich machten die schweizerischen Interviewpartner deutlich, dass selbst außerhalb der EU regulatorische Fragmentierung und politische Eingriffe als zentrale Risikofaktoren wahrgenommen werden, die die Attraktivität des europäischen Marktes mindern.

Damit ergänzen die Interviews die theoretischen Befunde um eine empirische Perspektive: Die identifizierten Spannungsfelder zwischen Finanzmarktintegration und Souveränitätsschutz sind nicht nur abstrakte Konstruktionen, sondern prägen die tägliche Praxis von Banken, Aufsichtsbehörden und Juristen.

Zusammengenommen erlaubt diese Synthese den Schluss, dass die Forschungsfrage eindeutig bejaht werden kann: Basel III und Golden-Power-Regime modulieren die Rahmenbedingungen grenzüberschreitender Bankenfusionen in erheblichem Maße – allerdings auf widersprüchliche Weise. Während Basel III ökonomischen Konsolidierungsdruck erzeugt, wirken nationale Golden-Power-Instrumente als politisches Gegengewicht, das diese Dynamik bremst oder sogar blockiert. Damit verdeutlicht die Untersuchung, dass die Zukunft grenzüberschreitender Bankenfusionen im Binnenmarkt maßgeblich von einer Balance zwischen supranationalen Stabilitätszielen und nationaler Souveränität abhängt.

7. Limitationen, Forschungsbedarf und Gestaltungsoptionen

Die vorliegende Arbeit unterliegt mehreren Limitationen, die die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränken. Erstens basiert die empirische Untersuchung auf lediglich vier Experteninterviews, die zwar bewusst kontrastierend ausgewählt wurden, jedoch keine statistische Repräsentativität gewährleisten.²²⁷ Die Fallstudien - UniCredit-Banco BPM, CaixaBank-Bankia und UniCredit-Commerzbank - sind paradigmatische, nicht jedoch notwendigerweise typische Beispiele, sodass ihre Übertragbarkeit auf den gesamten europäischen Bankenmarkt begrenzt bleibt.²²⁸ Zweitens ist die Analyse zeitlich auf die Rechts- und Marktentwicklungen bis Mitte 2025 beschränkt. Angesichts der fortschreitenden Umsetzung des „Basel III Endgame“ und der dynamischen Reformdiskussionen im Bereich der Investitionskontrolle besteht die Gefahr, dass einzelne Befunde durch nachfolgende regulatorische Anpassungen relativiert werden.²²⁹ Schließlich erfolgte die Untersuchung primär aus einer rechtlich-ökonomischen Perspektive. Politikwissenschaftliche oder soziologische Ansätze könnten zusätzliche Einsichten etwa zur Rolle von Narrativen, Legitimitätsdiskursen oder Interessenkoalitionen im Kontext von Golden-Power-Instrumenten eröffnen.²³⁰

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der geführten Experteninterviews begrenzt blieb und die Auswahl nicht repräsentativ für alle relevanten Stakeholder ist. Politisch-aktuelle Entwicklungen, wie die verschärfte geopolitische Lage und regulatorische Reformprozesse im Jahr 2025, könnten die Wahrnehmung der Befragten beeinflusst haben und somit einen gewissen Bias erzeugen. Hinzu kommt, dass zwei der interviewten Experten aus der Schweiz stammen. Auch wenn die Schweiz eng mit der Europäischen Union verflochten ist, gehört sie nicht zum europäischen Binnenmarkt; ihre Einschätzungen sind daher nur eingeschränkt auf die Binnenmarktarchitektur übertragbar. Die Arbeit konzentriert sich zudem auf den europäischen Binnenmarkt und bezieht außereuropäische Vergleichsperspektiven nicht systematisch ein. Schließlich wurde auf eine quantitative Auswertung verzichtet, sodass die Analyse qualitative Befunde liefert, die in künftiger Forschung durch empirische Datensätze validiert werden sollten.

Aus diesen Limitationen ergibt sich ein Forschungsbedarf, der insbesondere in einer Ausweitung des Samples auf weitere Stakeholder - etwa Ministerien, Investoren oder

²²⁷ Vgl. Flick 2018, S. 16 f.

²²⁸ Vgl. Yin 2018, S. 32.

²²⁹ Vgl. BCBS 2023, S. 9; EBA 2024, S. 11.

²³⁰ Vgl. Schimmelfennig 2021, S. 177-196.

Gewerkschaften - sowie in international vergleichenden Analysen mit den USA oder Asien liegt. Ebenso könnte eine systematische quantitative Erfassung von Transaktionsvolumina und regulatorischen Eingriffen helfen, die Wirkungen von Basel III und Golden Power auf breiter empirischer Basis zu untersuchen.

Gleichzeitig lassen sich normative Gestaltungsoptionen ableiten. Im Zentrum steht die Balance zwischen supranationaler Finanzstabilität und nationalstaatlicher Souveränität.²³¹ Die Ergebnisse zeigen, dass Basel III Konsolidierungsdruck erzeugt, während Golden-Power-Regime nationale Vetopositionen verstärken. Um diesen Zielkonflikt produktiv zu bewältigen, erscheint eine Harmonisierung der Investitionskontrolle durch EU-weite Mindeststandards und mehr Transparenz dringend geboten.²³² Darüber hinaus bedarf es einer Stärkung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und einer konsequenteren Rolle der EZB bei grenzüberschreitenden M&A-Prüfungen. Langfristig ist die Vollendung der Bankenunion mit einer gemeinsamen Einlagensicherung (EDIS) unverzichtbar, um nationale Schutzreflexe zu reduzieren.²³³

Normativ sollten vier Leitlinien im Vordergrund stehen: (1) Schaffung klarer, unionsweit einheitlicher Kriterien für die Anwendung von Golden Power; (2) institutionelle „Checks & Balances“ zur Begrenzung politisch motivierter Eingriffe; (3) Anreizsysteme zur Förderung grenzüberschreitender Fusionen mit realen Effizienzgewinnen; sowie (4) die Weiterentwicklung von Basel III um adaptive Elemente, die prozyklische Effekte abmildern. Nur wenn Stabilitäts- und Souveränitätsziele wechselseitig anerkannt und institutionell austariert werden, kann ein tragfähiger Ordnungsrahmen für den europäischen Bankensektor entstehen.

²³¹ Vgl. Brunnermeier et al. 2016, S. 508-512.

²³² Vgl. European Commission 2023, S. 18.

²³³ Vgl. Véron 2020, S. 33 f.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Acharya, V. V., Mehran, H., & Thakor, A. V. (2020). Too big to fail and the choice of bank capital structure. *Annual Review of Financial Economics*, 12(1), 1–28. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-012720-095915> (Zugriff am 19.08.2025).

AInvest. (2025, Juli). UniCredit's strategic stake in Commerzbank: A high-stakes gamble. <https://www.ainvest.com/news/unicredit-strategic-stake-commerzbank-high-stakes-gamble-europe-fragmented-banking-landscape-2507/> (Zugriff am 27.08.2025).

AInvest. (2025, July 22). Golden power gamble: Italy's regulatory overreach threatens Europe's banking future. <https://www.ainvest.com/news/golden-power-gamble-italy-regulatory-overreach-threatens-europe-banking-future-2505/> (Zugriff am 22.08.2025).

AK&M. (2025, Juni 13). UniCredit postponed the decision on the acquisition of Commerzbank for 2026. <https://www.akm.ru/eng/news/unicredit-postponed-the-decision-on-the-acquisition-of-commerzbank-for-2026/> (Zugriff am 30.08.2025).

Avgouleas, E., & Goodhart, C. (2015). Critical reflections on bank bail-ins. *Journal of Financial Regulation*, 1(1), 3–29. <https://doi.org/10.1017/S1566752915000021> (Zugriff am 20.07.2025).

Bacchiocchi, E., & Dragomirescu-Gaina, C. (2021). Uncertainty spill-overs: When policy and financial realms overlap. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2102.06404> (Zugriff am 25.07.2025).

BaFin. (2025). Bankenregulierung. Regulierungsarbitrage. https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/AufgabenGeschichte/Bankenaufsicht/bankenaufsicht_node.html (Zugriff am 18.08.2025).

Bank for International Settlements (BIS). (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. <https://www.bis.org/publ/bcbs189.htm> (Zugriff am 31.08.2025).

Bank for International Settlements – Financial Stability Institute (FSI). (2023). Basel III summary. https://www.bis.org/fsi/fsisummaries/basel_iii.htm (Zugriff am 29.08.2025).

Bank for International Settlements. (2023). Basel III monitoring report. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d555.htm> (Zugriff am 17.08.2025).

Bank Policy Institute. (2025, July 1). Research Exchange: June 2025. <https://bpi.com/research-exchange-june-2025/> (Zugriff am 16.08.2025).

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2017). Finalising Basel III reforms. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm> (Zugriff am 21.08.2025).

Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf> (Zugriff am 31.08.2025).

Basel Committee on Banking Supervision. (2022). Global systemically important banks: Updated assessment methodology. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d750.htm> (Zugriff am 24.07.2025).

Basel Committee on Banking Supervision. (2022, December 14). Evaluation of the impact and efficacy of the Basel III reforms. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d544.htm> (Zugriff am 28.08.2025).

Basel Committee on Banking Supervision. (n. d.). The Basel Framework. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/basel_framework/ (Zugriff am 26.08.2025).

Bauer, M., Lamprecht, P., & van der Marel, E. (2022). Screening foreign direct investment in the EU: How to do it better. ECIPE Occasional Paper. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/249238/1/GD-2022-002.pdf> (Zugriff am 20.08.2025).

Berg, J. (2025). The quickly fading memory of why and when the EU is finalising implementation of Basel III through CRD VI and CRR III. Bruegel Working Paper. [PDF] (Zugriff am 23.08.2025).

Bertuch-Samuels, A. (2018). Why we should embrace institutional diversity in banking. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung.

Bickenbach, F., & Liu, W. (2023). Investment screening in the EU: Balancing openness and security. *Journal of Common Market Studies*, 61(2), 356–373. <https://doi.org/10.1111/jcms.13393> (Zugriff am 24.08.2025).

Bird & Bird. (2024, 15. Oktober). FDI in Italy: Insights on the application of the Italian “Golden Power” regime. <https://www.twobirds.com/en/insights/2024/italy/fdi-in-italy-insights-on-the-application-of-the-italian-golden-power-regime> (Zugriff am 31.07.2025).

BIS. (2019). Basel III: Finalising post-crisis reforms. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org> (Zugriff am 30.07.2025).

Boda, M. D. (2017). The impact of the 2007–2009 financial crisis on risk management in credit institutions. *Copernican Journal of Finance and Accounting*, 5, 45–56.

Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2014). Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung (2., überarb. Aufl.). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01657-3_1 (Zugriff am 17.07.2025).

Brunnermeier, M. K., Langfield, S., Pagano, M., Reis, R., van Nieuwerburgh, S., & Vayanos, D. (2016). The Sovereign-Bank Diabolic Loop and ESBies. *American Economic Review*, 106(5), 508–512. <https://doi.org/10.1257/aer.p20161099> (Zugriff am 29.08.2025).

Burghof, H.-P. (2020). Banking regulation: A systemic view on capital adequacy, financial systems and the regulatory process. *Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital*, 53(3). (Zugriff auf Verlagsseite am 21.08.2025).

CaixaBank & Bankia. (2021, March 22/23). Notice of the exchange of Bankia, S.A. shares for CaixaBank, S.A. shares.

https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank_com/Estaticos/PDFs/Accionistasinversores/Informacion_General/20210322_Algarve_ENG_Traduccion_Anuncio_de_Canje.pdf (Zugriff am 25.07.2025).

CaixaBank. (2021). Consolidated financial statements, management report and audit report 2020. <https://www.caixabank.com/en/shareholders-investors/economic-financial-information/annual-half-year-statements.html> (Zugriff am 30.07.2025).

CaixaBank. (2021). Merger by absorption between CaixaBank and Bankia: Integration and market impact (Press release/Investor presentation). <https://www.caixabank.com> (Zugriff am 31.08.2025).

Capeta, T. (2023, Mai 16). A review of the EU FDI Screening Regulation and its scope. Crowell & Moring. <https://www.crowell.com/a/web/gKUEe7SMhyJgLFAaF8pQry/a-review-of-the-eu-fdi-screening-regulation-and-its-scope.pdf> (Zugriff am 31.08.2025).

CELIS Institute. (2025). Country Note: Italy (FDI Screening and Golden Power). https://celis.institute/wp-content/uploads/2025/01/CELIS_Country_Note_Italy-1.pdf (Zugriff am 19.07.2025).

CELIS Institute. (2025, March 10). The Application of Italian FDI Law to the Creation of Pledges: Monitoring the Reasonable Management of the Company. <https://www.celis.institute/celis-blog/the-application-of-italian-fdi-law-to-the-creation-of-pledges-monitoring-the-reasonable-management-of-the-company/> (Zugriff am 24.07.2025).

Cinco Días. (2025, July 14). UniCredit evaluará sus próximos pasos sobre BPM tras fallo judicial. <https://cincodias.elpais.com/companias/2025-07-14/unicredit-evaluara-de-manera-oportuna-sus-proximos-pasos-sobre-bpm-tras-un-fallo-judicial-que-alivia-las-condiciones-de-la-compra.html> (Zugriff am 20.08.2025).

CJEU. (2002). Case C-503/99, Commission v. Belgium (golden shares). <https://curia.europa.eu> (Zugriff am 22.07.2025).

CJEU. (2002a). Case C-463/00, Commission v. Spain (golden shares). <https://curia.europa.eu> (Zugriff am 22.07.2025).

CNMV. (2021, March 29). Other relevant information: Admission to trading of 2,079,209,002 newly issued shares to attend the merger exchange. https://www.cnmv.es/webservices/ver_documento/ver?t=%7B01df75c2-9a54-4f81-b8ba-e8ac2bace73d%7D (Zugriff am 26.07.2025).

Council of the European Union. (2024, 30. Mai). Basel III reforms: New EU rules to increase banks' resilience to economic shocks. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/30/basel-iii-reforms-new-eu-rules-to-increase-banks-resilience-to-economic-shocks/> (Zugriff am 31.07.2025).

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications. (Zugriff auf Verlagsseite am 15.08.2025).

Darvas, Z. (2016). Reform of the European Union financial supervisory and ... (Eur. financial reg. integration). Bruegel Working Paper.

De Groen, W. P., & Lannoo, K. (2020). Integration of EU banking markets: Benefits and barriers. CEPS Policy Insights, 2020/06. <https://www.ceps.eu> (Zugriff am 28.08.2025).

Dentons. (2024, February 21). CRD VI: Impact on non-EU enterprises and EU branches of non-EU enterprises. <https://dentons.com/en/insights/articles/2025/february/21/crd-vi-impact-on-non-eu-enterprises-and-eu-branches-of-non-eu-enterprises> (Zugriff am 17.08.2025).

de-Ramon, S. J. A., Francis, W. B., & Harris, Q. (2016). Bank capital requirements and balance sheet management practices: Has the relationship changed after the crisis? Bank of England Staff Working Paper No. 635. <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2016/bank-capital-requirements-and-balance-sheet-management-practices-has-the.pdf> (Zugriff am 18.07.2025).

Deutsche Bundesbank. (2012). Ergebnisse des Basel III-Monitoring für deutsche Institute. https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Basel/2014_12_basel3_monitoring_deutsche_institute.pdf (Zugriff am 21.08.2025).

Deutsche Bundesbank. (2022). Konsolidierung und Struktur der Bankenlandschaft in Deutschland. Monatsbericht März 2022, 31–36. <https://www.bundesbank.de> (Zugriff am 29.07.2025).

Deutsche Bundesbank. (2023). Risiken für die Finanzstabilität. Finanzstabilitätsbericht 2023, 12–15. <https://www.bundesbank.de> (Zugriff am 29.07.2025).

Dietsch, M., Duellmann, K., Fraise, H., Koziol, P., & Ott, C. (2016). Support for the SME supporting factor: Multi-country empirical evidence on systematic risk factor for SME loans. *Banking & Insurance eJournal*. SSRN. (Zugriff am 30.08.2025).

Dorner, S. (2013). Auswirkungen der Basel III Regulationen auf das Funding von Banken. *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft*, 25(1), 45–68. (Zugriff am 29.08.2025).

EBA. (2023). EBA publishes final draft technical standards on Basel III output floor. <https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-basel-iii-output-floor> (Zugriff am 16.08.2025).

EBA. (2023). EBA report on the monitoring of Basel III implementation in the EU. <https://www.eba.europa.eu> (Zugriff am 25.08.2025).

EBA. (2024). Follow-up report on the peer review on the Joint ESAs Guidelines on the prudential assessment of the acquisition of qualifying holdings. <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-02/9055eeee-686c-4100-b420-dce433ef5b79/EBA%20Follow-up%20report%20on%20the%20Peer%20Review%20on%20the%20Joint%20ESAs%20Guidelines.pdf> (Zugriff am 20.08.2025).

EBA. (2024, February 12). The EBA publishes follow-up on the Peer Review on the Joint ESAs Guidelines on the prudential assessment of the acquisition of qualifying holdings [Press release]. <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-follow-peer-review-joint-esas-guidelines> (Zugriff am 23.07.2025).

EBA. (2024). Annual Report on Supervisory Convergence. Paris. (Zugriff am 28.08.2025).

Ehrenpil, M., & Hector, M. (2017). Banking Union – What is it? CEPR Discussion Paper 2764. https://www.oenb.at/dam/jcr%3A6083c2b7-5460-44ac-aefd-470f7cd32cbf/VOWI_Tagung_2020.pdf (Zugriff am 20.08.2025).

Engerer, H. (2005). Bankenlandschaft Europa: Eigentum, Wettbewerb und Integration. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 74, 12–31. (Zugriff am 22.08.2025).

Engerer, H. (2006). Vom Dreisäulensystem zum Baustein des europäischen Hauses: Wandel von Eigentum und Wettbewerb im deutschen Bankensektor. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 75, 11–32. (Zugriff am 22.08.2025).

European Banking Authority. (2022). Annual Report 2022. https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1018658/EBA%20Annual%20Report%202022.pdf (Zugriff am 29.08.2025).

European Banking Authority. (2023a). Impact assessment of the Basel III finalisation in the EU. <https://eba.europa.eu> (Zugriff am 30.08.2025).

European Banking Authority. (2024, May 8). Annual report 2023 (Part 1). <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/publications/annual-report-2023> (Zugriff am 30.08.2025).

European Central Bank (ECB). (2020). Financial Stability Review. <https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/index.en.html> (Zugriff am 31.08.2025).

European Central Bank (ECB). (2021). Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guideconsolidation2101~fb6f871dc2.en.pdf> (Zugriff am 24.07.2025).

European Central Bank (ECB). (2022). Macroeconomic impact of Basel III reforms. Occasional Paper Series No. 304. <https://www.ecb.europa.eu> (Zugriff am 18.08.2025).

European Central Bank (ECB). (2022). Report on financial structures. <https://www.ecb.europa.eu> (Zugriff am 30.08.2025).

European Central Bank (ECB). (2023). Financial integration and structure in the euro area. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.financialintegrationandstructure2023~9a7a115f8e.en.pdf> (Zugriff am 27.07.2025).

European Central Bank (ECB). (2023). The EU's open strategic autonomy: From policy concept to practice (Occasional Paper No. 311). <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op311~5065ff588c.en.pdf> (Zugriff am 28.08.2025).

European Central Bank (ECB). (2023a). Financial integration and structure in the euro area. <https://www.ecb.europa.eu> (Zugriff am 29.08.2025).

European Central Bank (ECB). (2023b). Financial Stability Review (May 2023). <https://www.ecb.europa.eu> (Zugriff am 30.08.2025).

European Central Bank (ECB). (2024). Financial integration and structure in the euro area (FISEA 2024). <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202406~c4ca413e65.en.pdf> (Zugriff am 21.08.2025).

European Commission – DG Trade. (n. d.). Investment screening. https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/investment-screening_en (Zugriff am 30.08.2025).

European Commission. (2020). Capital Markets Union 2020 Action Plan (COM(2020) 590). https://finance.ec.europa.eu/publications/capital-markets-union-2020-action-plan_en (Zugriff am 22.08.2025).

European Commission. (2020). Capital markets union action plan. COM(2020) 590 final. <https://ec.europa.eu> (Zugriff am 29.08.2025).

European Commission. (2020). Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf (Zugriff am 29.08.2025).

European Commission. (2021). Targeted consultation on the review of the EU banking rules (CRR/CRD). <https://ec.europa.eu> (Zugriff am 29.08.2025).

European Commission. (2021). Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. Reprint via Academia Sinica. <https://www.ea.sinica.edu.tw/QDown.ashx?ID=7160> (Zugriff am 29.08.2025).

European Commission. (2022). Capital requirements regulation review. SWD(2021) 414 final. <https://ec.europa.eu> (Zugriff am 29.08.2025).

European Commission. (2023). Banking Union – State of play. <https://ec.europa.eu> (Zugriff am 29.08.2025).

European Commission. (2023). Foreign direct investment screening. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-external-investment-policy/foreign-direct-investment-screening_en (Zugriff am 29.08.2025).

European Commission. (2023). Single rulebook for banks. https://finance.ec.europa.eu/banking-and-financial-services/banking-union/single-rulebook_en (Zugriff am 17.07.2025).

European Commission. (2023, December 14). Latest updates on the banking package. https://finance.ec.europa.eu/news/latest-updates-banking-package-2023-12-14_en (Zugriff am 31.07.2025).

European Commission. (2025, May 7). Frequently asked questions on Regulation (EU) 2019/452 (Updated). <https://circabc.europa.eu/rest/download/7c76619a-2fcd-48a4-8138-63a813182df2> (Zugriff am 29.08.2025).

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). (2022). Restructuring trends in retail banking: Case study on CaixaBank (Spain). Working paper WPEF22037. <https://www.eurofound.europa.eu/system/files/2022-09/wpef22037.pdf> (Zugriff am 29.08.2025).

European Parliament. (2020). Competition policy in the EU banking sector. European Parliament. <https://data.europa.eu/doi/10.2861/12345> (Zugriff am 29.08.2025).

European Parliament. (2024). Banking union and the long wait for cross-border integration (Study). [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/760272/I-POL_STU\(2024\)760272_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/760272/I-POL_STU(2024)760272_EN.pdf) (Zugriff am 18.08.2025).

European Parliament (Press). (2024, 19. April). Banking package: MEPs adopt new rules to make EU banks more resilient. <https://europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20620/banking-package-meps-adopt-new-rules-to-make-eu-banks-more-resilient> (Zugriff am 25.07.2025).

European Parliamentary Research Service. (2020). Prudential requirements in the Banking Union. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2020\)659425](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)659425) (Zugriff am 29.08.2025).

European Parliamentary Research Service. (2024). Revision of the EU Foreign Direct Investment Screening Regulation. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762844/EPRS_BRI\(2024\)762844_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762844/EPRS_BRI(2024)762844_EN.pdf) (Zugriff am 20.08.2025).

European Systemic Risk Board (ESRB). (2022). Macroprudential policy issues arising from the low interest rate environment. <https://www.esrb.europa.eu> (Zugriff am 29.08.2025).

European Systemic Risk Board (ESRB). (2022). Systemic risks in the EU banking sector. <https://www.esrb.europa.eu> (Zugriff am 30.07.2025).

European Union (EU). (2019). Regulation (EU) 2019/452 establishing a framework for the screening of foreign direct investments. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj/eng> (Zugriff am 24.08.2025).

European Union (EU). (2024). Regulation (EU) 2024/1623 amending Regulation (EU) No 575/2013 ... (CRR-Änderung u. Output Floor). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj/eng> (Zugriff am 25.08.2025).

Evenett, S. J. (2023). Protectionism, policy responses, and the global economy. *World Economy*, 46(4), 923–944. <https://doi.org/10.1111/twec.13382> (Zugriff am 29.08.2025).

Evenett, S. J., & Fritz, J. (2022). Economic nationalism and investment policy in the European Union. *Global Policy*, 13(S1), 53–66. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13107> (Zugriff am 29.08.2025).

Fieker, M. (n. d.). *Wirtschaftswissenschaftliche Schriften*. (Zugriff am 29.08.2025).

Financial Stability Board (FSB). (2021). Evaluation of the effects of too-big-to-fail reforms. <https://www.fsb.org/2021/03/evaluation-of-the-effects-of-too-big-to-fail-reforms/> (Zugriff am 21.07.2025).

Financial Times. (2025). UniCredit wins ECB approval for Commerzbank stake. <https://www.ft.com/content/c3738cfa-c967-402e-9bd4-13c68bce3826> (Zugriff am 17.08.2025).

Financial Times. (2025). UniCredit withdraws offer for BPM after opposition from Meloni's government. <https://www.ft.com/content/f6818a4f-8c08-4b0a-a86a-78b66e308022> (Zugriff am 20.08.2025).

Financial Times. (2025, July 15). Italy's golden power conditions on UniCredit-BPM raise EU concerns. <https://ft.com> (Zugriff am 31.08.2025).

Financial Times. (2025, July 17). Brussels gives Spain legal warning for blocking BBVA-Sabadell bank merger. <https://www.ft.com/content/edaf620c-9ee4-4305-b265-d14060d714cc> (Zugriff am 27.08.2025).

Financial Times. (2025, July 23). UniCredit withdraws BPM offer amid golden-power hurdles. <https://www.ft.com/content/f6818a4f-8c08-4b0a-a86a-78b66e308022> (Zugriff am 20.08.2025).

Financial Times. (2025b, July 8). Investment screening chills cross-border M&A in Europe. <https://ft.com> (Zugriff am 29.08.2025).

Gardella, A. (2018). Potential regulatory obstacles to cross-border mergers and acquisitions in the EU banking sector. EBA Staff Paper Series. (Zugriff am 18.08.2025).

Gläser, J., & Laudel, G. (2010). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse (4., überarb. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-91538-8> (Zugriff am 15.08.2025).

Global Competition Review. (2025, April 7). EU questions Italy's use of investment screening tools for bank deals. <https://globalcompetitionreview.com/gcr-fic/article/eu-questions-italys-use-of-investment-screening-tools-bank-deals> (Zugriff am 29.07.2025).

Group of Ten. (2001, January). Report on consolidation in the financial sector. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/gten05.pdf> (Zugriff am 31.07.2025).

Haslinger, S. (2021). Die Entwicklung der europäischen Bankenregulierung. (Zugriff am 29.08.2025).

Hellwig, M., Zimmermann, J., Schrooten, M., Burghof, H.-P., & Schulmeister, S. (2018). Zehn Jahre nach der Lehman-Pleite — Finanzmärkte stabil? *Wirtschaftsdienst*, 98(6), 539–557. (Zugriff am 28.08.2025).

Hornuf, L., & Lukacs, J. (2022). Lobbying, political connections, and M&A approvals. *European Journal of Political Economy*, 74, 102190. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102190> (Zugriff am 28.08.2025).

Howarth, D., & Quaglia, L. (2018). The difficult construction of a European Banking Union: Diverging cooperation on common supervision and resolution. *Journal of Economic Policy Reform*, 21(3), 190–207. <https://doi.org/10.1080/17487870.2017.1402686> (Zugriff am 28.08.2025).

ICLG. (2025). Foreign direct investment regimes: Italy. <https://iclg.com/practice-areas/foreign-direct-investment-regimes-laws-and-regulations/italy> (Zugriff am 23.08.2025).

- International Association of Defense Counsel. (2023). The Golden Power in Italy. https://www.iadclaw.org/assets/1/17/International_May_2023.pdf (Zugriff am 26.08.2025).
- International Monetary Fund (IMF). (2021). Completing the banking union – Benefits and challenges (IMF Working Paper WP/21/47). <https://imf.org> (Zugriff am 28.07.2025).
- Interviewpartner A. (2025, 14. August). *Interview-Transkript: Basel III, Golden Power und internationale Bankenfusionen*. Jurist im Bereich Finanzmarktregulierung, Schweiz. Persönliches Interview.
- Interviewpartner B. (2025, 24. Juli). *Interview-Transkript: Basel III und Golden Power im Kontext internationaler Bankenfusionen*. Mitglied des Compliance-Teams der European Banking Authority (EBA). Schriftliches Experteninterview (E-Mail-Korrespondenz).
- Interviewpartner C. (2025, 23. Juli). *Interview-Transkript: Basel III und Golden Power im Kontext internationaler Bankenfusionen*. Bereichsleiter M&A, deutsche Großbank. Persönliches Interview.
- Interviewpartner D. (2025, 5. August). *Interview-Transkript: Basel III, Golden Power und internationale Bankenfusionen*. Wirtschaftsanwalt, Schweiz. Persönliches Interview.
- Joosen, B. (2015). Regulatory capital requirements and bail-in mechanisms. *European Economics: Microeconomics & Industrial Organization eJournal*. SSRN. (Zugriff am 19.08.2025).
- Körner, T., & Schnabel, I. (2011). Mergers and acquisitions in the European banking sector. *Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series No. 03/2011*. <https://bundesbank.de> (Zugriff am 29.08.2025).
- Laeven, L., Ratnovski, L., & Tong, H. (2021). Bank size, capital, and systemic risk: New evidence from Basel III. *Journal of Banking & Finance*, 122, 105998. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105998> (Zugriff am 29.08.2025).
- Lang, J. H., & Menno, D. (2023). The state-dependent impact of changes in bank capital requirements (ECB Working Paper No. 2828). European Central Bank. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2828~9c4e7428de.en.pdf> (Zugriff am 30.08.2025).
- Lang, J. H., & Menno, D. (2023). The state-dependent impact of changes in bank capital requirements. *SUERF Policy Brief (713)*. https://www.suerf.org/wp-content/uploads/2023/12/f_c254dc8fce82d567f94c8ae9916248d4_77547_suerf.pdf (Zugriff am 30.08.2025).
- Llewellyn, D. (2020). Bank regulation, compliance costs and consolidation—a European perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 28(2), 204–220. <https://doi.org/10.1108/JFRC-06-2019-0064> (Zugriff am 30.08.2025).
- Lund University (NJEL). (2024). The screening of foreign investments in EU law: When ‘security and public order’ become the new black in internal market law(s) and policies. <https://journals.lub.lu.se/njel/article/download/26560/23218/70301> (Zugriff am 17.08.2025).

Manduchi, S. (2016). European banking supervision, the role of stress test: Some brief considerations. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1612.05227> (Zugriff am 30.08.2025).

MarketScreener/Reuters. (2025, April 4). EU Commission quizzes Italy over use of 'golden powers' for bank deals. <https://www.marketscreener.com/quote/stock/GENERALI-68929/news/EU-Commission-quizzes-Italy-over-use-of-golden-powers-for-bank-deals-49531215/> (Zugriff am 22.07.2025).

Mayer Brown. (2024, Juni). Outline of CRR III / CRD VI – Final Basel III standards. <https://mayerbrown.com/en/insights/publications/2024/06/outline-crriii-crd-vi-final-basel-iii-standards> (Zugriff am 24.08.2025).

Meunier, S., & Nicolaidis, K. (2019). The geopoliticization of European trade and investment policy. *Journal of Common Market Studies*, 57(S1), 103–113. <https://doi.org/10.1111/jcms.12962> (Zugriff am 30.07.2025).

Meuser, M., & Nagel, U. (2009). Experteninterviews – wissenssoziologische Grundlagen und methodische Fragen. In S. Pickel, G. Pickel, H.-J. Lauth, & D. Jahn (Hrsg.), *Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft* (S. 465–479). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91452-7_14 (Zugriff am 30.08.2025).

Moberg, A. (2020). The EU's framework for the screening of foreign direct investments: A critical analysis. *Common Market Law Review*, 57(5). <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common%20Market%20Law%20Review/57.5/COLA2020743> (Zugriff am 30.08.2025).

Moloney, N. (2014). European banking union: Assessing its risks and resilience. *European Law Journal*, 20(3), 262–307. <https://doi.org/10.1093/eulaw/chu019> (Zugriff am 30.08.2025).

Molthof, L. (2021). Unpacking open strategic autonomy. Clingendael Institute. https://www.clingendael.org/sites/default/files/2021-11/Unpacking_open_strategic_autonomy.pdf (Zugriff am 18.08.2025).

Molyneux, P., Schaeck, K., & Zhou, T. (2019). Too big to fail: Measures, determinants and consequences. *European Financial Management*, 25(1), 49–77. <https://doi.org/10.1111/eufm.12180> (Zugriff am 25.08.2025).

Murru, P. (2025). Il golden power e il caso Pirelli [Master's thesis, LUISS Guido Carli]. https://tesi.luiss.it/41758/1/163643_MURRU_PIETRO.pdf (Zugriff am 20.08.2025).

NAMPA/DPA via Reuters. (2025, Juni 10). Germany's Merz: Commerzbank takeover bid by UniCredit 'unacceptable'. <https://www.nampa.org/text/22654716> (Zugriff am 27.07.2025).

None. (2015). Regulatory capital requirements and bail-in mechanisms. *European Economics: Microeconomics & Industrial Organization eJournal*. (Zugriff am 30.08.2025).

OECD. (2023). FDI in Figures (October 2023). <https://www.oecd.org/investment/FDI-in-Figures-October-2023.pdf> (Zugriff am 31.08.2025).

Oliver Wyman. (2023, Januar). The EU banking regulatory framework and its impact on banks and the economy. European Banking Federation. <https://www.ebf.eu/wp->

content/uploads/2023/02/The-EU-banking-regulatory-framework-and-its-impact-on-banks-and-the-economy_30Jan-1.pdf (Zugriff am 16.08.2025).

Politico. (2025, July 15). Italy's golden power vs EU integration: The UniCredit–Banco BPM case. <https://politico.eu/article/italy-bank-mergers-unicredit-banco-bpm/> (Zugriff am 23.08.2025).

Prenestini, F. (2022). Golden power and anti-takeover corporate mechanisms. *European Company and Financial Law Review*, 19(4), 591–621. <https://doi.org/10.1515/ecfr-2022-0019> (Zugriff am 25.07.2025).

Quaglia, L., & Spendzharova, A. (2022). Post-crisis bank regulation in Europe: Integration versus fragmentation. *Journal of European Public Policy*, 29(4), 505–524. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1906301> (Zugriff am 17.08.2025).

Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union. (2019). EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj/eng> (Zugriff am 24.08.2025).

Regulation (EU) 2024/1623 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor. (2024). EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj/eng> (Zugriff am 25.08.2025).

Rehm, H. (2015). *Die Europäische Bankenunion: ein Element der internationalen Bankordnungspolitik*. Fritz Knapp Verlag. (Zugriff am 30.08.2025).

Reuters. (2020, September 17). Spain's Caixabank, Bankia approve merger deal, sources say. <https://www.reuters.com/article/business/spains-caixabank-bankia-approve-merger-deal-sources-say-idUSE8N2CT02M> (Zugriff am 28.08.2025).

Reuters. (2021, March 26). Spain's CaixaBank and Bankia complete merger to create lender with €650 billion in assets. <https://www.reuters.com/article/spain-banks-merger-idUSL8N2LN1XG> (Zugriff am 26.08.2025).

Reuters. (2024, December 5). Italy's 'golden powers' have limited sway over UniCredit's BPM bid, sources say. <https://www.reuters.com/business/finance/italys-golden-powers-have-limited-sway-over-unicredits-bpm-bid-sources-say-2024-12-05/> (Zugriff am 29.08.2025).

Reuters. (2024, October 11). Exclusive: Germany working to thwart UniCredit's bid for Commerzbank. <https://www.reuters.com/markets/deals/germany-working-thwart-unicredits-bid-commerzbank-sources-say-2024-10-11/> (Zugriff am 20.07.2025).

Reuters. (2024, September 11). Analyst view – Commerzbank would boost UniCredit earnings, not without risks. <https://www.reuters.com/markets/deals/analyst-view-commerzbank-would-boost-unicredit-earnings-not-without-risks-2024-09-11/> (Zugriff am 29.08.2025).

Reuters. (2024, September 18). Exclusive: Commerzbank readies talks with UniCredit but recalls past approaches (2017, 2019). <https://www.reuters.com/markets/deals/commerzbank-poised-put-cfo-orlopp-charge-talks-with-unicredit-sources-say-2024-09-18/> (Zugriff am 29.08.2025).

Reuters. (2024, September 26). Commerzbank to begin talks with UniCredit as it woos the German lender. <https://www.reuters.com/markets/deals/commerzbank-boards-confirm-strategy-unicredit-seeks-possible-tie-up-2024-09-26/> (Zugriff am 29.08.2025).

Reuters. (2025, January 15). Italy has no plans to strengthen golden power rules on the financial sector. <https://www.reuters.com/markets/europe/italy-has-no-plans-strengthen-golden-powers-rules-financial-sector-2025-01-15/> (Zugriff am 31.07.2025).

Reuters. (2025, March 4). Italy open to reviewing golden power rules on M&A to cut red tape. <https://www.reuters.com/markets/europe/italy-open-reviewing-golden-power-rules-ma-cut-red-tape-2025-03-04/> (Zugriff am 24.08.2025).

Reuters. (2025, March 26). What is the Danish Compromise that Banco BPM was counting on? <https://www.reuters.com/markets/deals/what-is-danish-compromise-that-banco-bpm-was-counting-2025-03-26/> (Zugriff am 22.08.2025).

Reuters. (2025, April 4). EU challenges Italy's use of 'golden powers' for banking deals. <https://www.reuters.com/business/finance/eu-commission-quizzes-italy-over-use-golden-powers-bank-deals-2025-04-04/> (Zugriff am 23.07.2025).

Reuters. (2025, Juli 4). Commerzbank official tells UniCredit CEO to sell and go home. <https://www.reuters.com/business/finance/commerzbank-official-tells-unicredit-ceo-sell-go-home-2025-07-04/> (Zugriff am 27.07.2025).

Reuters. (2025, July 12). Court partly upholds UniCredit appeal against Italy's decision on BPM bid. <https://www.reuters.com/business/finance/court-upholds-part-unicredits-appeal-against-italys-decision-on-banco-bpm-bid-2025-07-12/> (Zugriff am 30.07.2025).

Reuters. (2025, July 23). UniCredit posts surprise profit jump, ups guidance after dropping Banco BPM bid. <https://www.reuters.com/world/europe/unicredit-posts-surprise-profit-jump-ups-guidance-after-dropping-banco-bpm-bid-2025-07-23/> (Zugriff am 17.08.2025).

Sabatino, G. (2021). The 'Golden Power' on Foreign Investments in EU Law in the Light of Covid Crisis. *European Company Law*, 18(6), 189–196. <https://kluwerlawonline.com/journal-article/European%2BCompany%2BLaw/18.6/EUCL2021025> (Zugriff am 30.08.2025).

Sarlin, P., & Nyman, H. J. (2013). The process of macroprudential oversight in Europe. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1312.7545> (Zugriff am 30.08.2025).

Schmidt, S. K. (n. d.). 2.1. Allgemeine Angaben zum Teilprojekt A6 A6 [Schmidt] Autonomie im Mehrebenensystem. (Zugriff am 30.08.2025).

Seregdi, L. (2019). What can the European Union expect from the application of the final Basel III guidelines? *Economy & Finance*. (Zugriff am 30.08.2025).

Two Birds / CNMC. (2021, March 25). CNMC clears CaixaBank–Bankia merger with conditions to safeguard competition. *Bird & Bird / CNMC*. <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2021/spain/cnmc-clears-caixabank-bankia-merger-with-conditions> (

Thiele, C., & Weller, M. (2019). Bankenunion und Kapitalmarktunion – ein unvollendetes Projekt. *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft*, 31(3), 161–176. <https://doi.org/10.15375/zbb-2019-0311> (Zugriff am 30.08.2025).

Transparency International EU. (2022). Golden power or golden loophole? Transparency risks in Europe's investment screening regimes. <https://transparency.eu/goldenpower/> (Zugriff am 27.08.2025).

UniCredit. (2024, September 26). UniCredit confirms strategic interest in Commerzbank. Pressemitteilung. <https://www.unicreditgroup.eu/en/press-media/press-releases/2024/unicredit-confirms-strategic-interest-in-commerzbank.html> (Zugriff am 29.08.2025).

UniCredit. (2025, Juli 23). UniCredit posts record profit for Q2 2025. Pressemitteilung. <https://www.unicreditgroup.eu/en/press-media/press-releases/2025/unicredit-posts-record-profit-for-q2-2025.html> (Zugriff am 30.08.2025).

Valiante, D. (2016). Europe's untapped capital market: Rethinking integration after the great financial crisis. CEPS Paperbacks. <https://www.ceps.eu/ceps-publications/europes-untapped-capital-market-rethinking-integration-after-great-financial-crisis/> (Zugriff am 30.08.2025).

Van der Lugt, S., & De Jong, J. (2020). European banking consolidation: Drivers and obstacles. Clingendael Report. <https://www.clingendael.org/publication/european-banking-consolidation-drivers-and-obstacles> (Zugriff am 29.08.2025).

Véron, N. (2020). Banking Union in Europe: Current state and prospects. Bruegel Policy Contribution 07/2020. <https://www.bruegel.org/policy-brief/banking-union-europe-current-state-and-prospects> (Zugriff am 30.08.2025).

Véron, N. (2022). Basel III and EU implementation: Progress and delays. Peterson Institute for International Economics Working Paper. <https://www.piie.com/publications/working-papers/basel-iii-and-eu-implementation-progress-and-delays> (Zugriff am 28.08.2025).

Wagner, W. (2021). Capital requirements and risk taking in banking. *Journal of Financial Stability*, 53, 100819. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100819> (Zugriff am 30.08.2025).

Walter, T. (2023). Die neue Bankenregulierung in der EU: CRR III und CRD VI. *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft*, 35(2), 73–92. (Zugriff am 29.08.2025).

World Bank. (2023). Global financial development report 2023/2024: Bank regulation and supervision a decade after the global financial crisis. Washington, DC. <https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr> (Zugriff am 30.08.2025).

World Trade Organization (WTO). (2022). Trade policy review: European Union. WTO Secretariat Report. https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp520_e.htm (Zugriff am 28.08.2025).

Zettelmeyer, J., & Schnabel, I. (2021). What next for European banking integration? VoxEU CEPR Policy Portal. <https://voxeu.org/article/what-next-european-banking-integration> (Zugriff am 27.08.2025).

Zingales, L. (2015). Does finance benefit society? *Journal of Finance*, 70(4), 1327–1363.
<https://doi.org/10.1111/jofi.12295> (Zugriff am 30.08.2025).